

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Veränderungen der Strategiereife von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten

Entwicklung eines Leitfadens zur Videoanalyse

Eingereicht von: Simon Hänggi
Begleitung: Rupert Tarnutzer
Abgabe am: 20. Juni 2018

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit ist an das Forschungsprojekt MOSEL der HfH Zürich angeschlossen und beschäftigt sich mit der Frage, wie der Arbeitsprozess von laut denkenden Schülerinnen und Schülern (SuS) mit Lernschwierigkeiten strukturiert und visualisiert werden kann, um Prozesse der Selbstregulation sichtbar zu machen. Dazu wird ein Codierleitfaden erarbeitet, der von deduktiv erstellten Kategorien aus der Theorie ausgeht und am Videomaterial aus dem MOSEL-Vorprojekt getestet, sowie mit abgeleiteten Kategorien aus diesem Videomaterial induktiv erweitert wird. Acht Testvideos von drei SuS aus dem MOSEL-Vorprojekt wurden schliesslich mit der Software MAXQDA 2018 und dem erstellten Codierleitfaden codiert. Dabei zeigte sich, dass alle drei getesteten SuS im Nachtest am Ende der Intervention durch effizienten Strategieeinsatz, kognitive Ressourcenersparnisse und höhere Selbstregulation deutlich an Strategiereife zulegen konnten.

Ein herzliches Dankeschön

Ich möchte vorneweg allen Personen danken, die mich bei dieser Arbeit begleitet und unterstützt haben. Ein spezielles Dankeschön geht an:

- Alle Kinder und Lehrpersonen, die ihre Videos zur Verfügung stellten
- Rupert Tarnutzer für die Begleitung und Beratung
- Mireille Braun für das Lektorat
- Philipp Hänggi für das Zeichnen des Titelbildes
- Meine schwangere Ehefrau Corina Hänggi, die sich wundervoll um unsere beiden Kleinkinder kümmerte, während ich im Büro sass

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung der Ausgangslage	1
1.1	MOSEL – Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten	1
1.2	Persönlicher Themenbezug und heilpädagogische Relevanz	1
2	Der Erwerb von Strategien nach Hasselhorn (1996)	2
2.1	Zusammenhang von Wissen und Können	2
2.2	Strategiereife	3
3	Zielsetzung hinleitend zur Fragestellung	4
4	Fragestellung	4
5	Forschungsmethode	4
5.1	Quantitative und qualitative Inhaltsanalyse	5
5.2	Lautes Denken zur Erhebung von Daten	6
5.3	Codierleitfaden	7
5.4	Visualisierung von Analyseergebnissen	8
5.5	Analyseprogramm MAXQDA 2018	8
5.6	Vorgehen zur Herleitung des Code-Systems	9
6	Theorie zur Herleitung von Kategorien und Indikatoren betreffend Selbstregulation	9
6.1	Prompting	9
6.2	Inneres Sprechen und innerer Ratgeber	10
6.3	Lautes Denken als übergeordnete Selbstregulationsstrategie	11
6.4	Notieren als übergeordnete Selbstregulationsstrategie	12
6.5	Die drei Ebenen des Verhaltens nach Pauli, Rau und Birbaumer (2009)	12
6.6	Definition Selbstregulation	13
6.7	Vom linearen zum dynamischen Selbstregulationsmodell nach Kanfer et al. (2012)	13
6.8	Zyklisches Selbstregulationsmodell nach Straka (2006)	15
6.9	Motiviertes Handeln im Rubikon-Modell von Heckhausen und Heckhausen (2006)	15
6.10	Problemlösen nach Hattie (2013)	17
6.11	Strategiebegriff: vom Ausprobieren zum geplanten und selbstregulierten Handeln	18
6.12	Definition Lernstrategie	19

6.13	Unterscheidung von Lernstrategien nach Hasselhorn und Gold (2013)	20
6.13.1	Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements	20
6.13.2	Kognitive Strategien	21
6.13.3	Viele unterschiedliche Bezeichnungen für metakognitive Strategien.....	22
6.13.4	Metakognitive Strategien nach Hasselhorn und Gold (2013).....	23
6.13.5	Metakognitive Strategien im Handlungsablauf	23
6.14	Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufs nach Kretschmann (2007).....	24
6.15	Denkphasen, Aufgabenanalyse und Zielformulierungen nach Mason et al. (2008)	25
6.16	Selbstkontrolle als Spezialfall der Selbstregulation.....	26
6.17	Antizipierte Schwierigkeiten und Lösungsideen als Motor der Selbstregulation.....	27
6.18	Metakognitive Prozess nach Hessels-Schlatter (2011).....	28
6.19	Code-System mit Autoren und ihren Beschreibungen	30
7	Induktives Ergänzen und Überprüfen des Code-Systems	33
7.1	Übersicht des Videomaterials.....	33
7.2	Auswahl von geeigneten Aufgabenbearbeitungen für die Probecodierung	33
7.3	Schneiden der Videos in einzelne Aufgabenbearbeitungen	34
7.4	Probecodierung mit MAXQDA 2018.....	34
7.5	Fertiges Code-System als Baumstruktur.....	35
7.6	Codierung der Vor- und Nachttests von H., T. und A.....	36
8	Der Codierleitfaden	36
8.1	Gewichtung der übergeordneten Selbstregulationsstrategien Notieren und Lautes Denken.....	36
8.1	Kurze MAXQDA 2018 Arbeitsanleitung.....	37
8.2	Code-System mit Anker- und Abgrenzungsbeispielen.....	38
9	Indikatoren der Selbstregulation	49
9.1	Indikator 1: Selbstregulation	49
9.2	Indikator 2: metakognitive Kontrolle	49
9.3	Indikator 3: Umgang mit Schwierigkeiten	50
9.4	Indikator 4: Abfolge und Art der eingesetzten Strategien.....	50
10	Ergebnisse der Vor- und Nachttestanalyse von H., T. und A.	51
10.1	Auswertung Indikator 1: Selbstregulation.....	52
10.2	Auswertung Indikator 2: metakognitive Kontrolle	53
10.3	Auswertung Indikator 3 und 4: Schwierigkeiten und Strategieabfolge.....	55
11	Beantwortung der Fragestellung	61
12	Methodenkritik	65
13	Fazit und Ausblick.....	66
13.1	Die Selbstregulations-Metapher (Skifahren)	67
14	Tabellenverzeichnis	68
15	Abbildungsverzeichnis	68
16	Literaturverzeichnis	68
17	Anhang	72

1 Beschreibung der Ausgangslage

Diese Masterarbeit ist an das Forschungsprojekt *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten* (MOSEL) der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) angegliedert. Der Projektleiter Rupert Tarnutzer ist zugleich die Begleitperson dieser Masterarbeit. Als Erstes wird das Projekt MOSEL von Tarnutzer (2017) vorgestellt und anschliessend erläutert, wie diese Masterarbeit darin eingebettet ist. Am Ende des Kapitels steht der persönliche Themenbezug und die heilpädagogische Relevanz im Zentrum.

1.1 MOSEL – Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten

Lernschwierigkeiten werden oft auf Motivationsprobleme und eingeschränktes selbstreguliertes Handeln zurückgeführt, und umgekehrt führen tiefe Leistungen und schlechte Selbstkontrolle vielfach zu einem ausgeprägten Misserfolgsmotiv (Tarnutzer, 2017). Nach Tarnutzer (2017) sollen durch das Projekt MOSEL, unter realen Kontextbedingungen im Schulalltag, empirisch basierte Informationen zur Verbesserung der Förderpraxis bei Lernschwierigkeiten gesammelt und ausgewertet werden. „Das geplante Projekt setzt ein Interventionskonzept des selbstregulierten Lernens mit reichhaltigen Mathematikaufgaben bei frühadoleszenten Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten um (N = 128)“ (Tarnutzer, 2017). Die Intervention wird durch die Lehrperson in Kleingruppen ausserhalb des Klassenzimmers durchgeführt. Sie dauert insgesamt 18 Lektionen, verteilt auf drei Blöcke von drei Wochen, mit jeweils zwei Förderlektionen pro Woche. Zwischen den Blöcken gibt es eine Interventionspause von einer bis zwei Wochen. Die Stichprobe besteht aus 10- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schülern (SuS) mit Lernschwierigkeiten im integrativen Schulmodell. Um die Wirksamkeit des Interventionstrainings empirisch zu untersuchen, werden drei Messungen (Pre-, Post- und Follow-up-Test) durchgeführt und Cohens (1988) Effektstärke d als Vergleichsmass eingesetzt. Im Vorprojekt MOSEL wurde das vorgegebene Interventionstraining bereits mit SuS durchgeführt und videografiert. Die SuS wurden immer zu Beginn der Trainingslektionen aufgefordert, während der Aufgabenbearbeitung laut zu denken. Diese Masterarbeit leistet ihren Beitrag im Projekt MOSEL, indem sie einen Codierleitfaden erarbeitet und testet, womit Videoaufnahmen aus dem MOSEL-Vorprojekt in Bezug auf den Einsatz von Lernstrategien (Selbstregulation) codiert und analysiert werden.

1.2 Persönlicher Themenbezug und heilpädagogische Relevanz

Mir ist es wichtig, durch diese Masterarbeit einen Mehrwert für meine berufliche Praxis zu gewinnen. Deshalb möchte ich das Arbeitsverhalten von SuS mit Lernschwierigkeiten analysieren und verstehen, um sie besser zur Strategiereife (Hasselhorn, 1996) führen zu können. Lernen hat damit zu tun, wie gut sich jemand etwas Neues aneignen kann, wobei offene und verdeckte Anteile der Lerntätigkeiten unterschieden werden (Kretschmann, 2007). Offene Anteile einer Lerntätigkeit sind manifest und direkt sichtbar, zum Beispiel wenn ein Kind eine Rechnung aufschreibt. Verdeckte Anteile sind alle Gedankengänge, die gemacht werden, um eine Aufgabe zu lösen und nicht sichtbar sind (Kretschmann, 2007). Doch gerade diese verdeckten Anteile sind nach Kretschmann (2007) entscheidend für den Lernerfolg und betreffen im Wesentlichen die Selbstregulation. In der gebräuchlichen Förderpraxis sind jedoch oft hoch strukturierte Lernangebote zu beobachten, die den Aufbau von selbstregulierenden Kompetenzen eher vernachlässigen (Tarnutzer, 2017), obwohl der Lehrplan 21 solche überfachlichen personalen

Kompetenzen, wie namentlich Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit verlangt (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016).

Durch Lernbedingungen, wie Wettbewerbssituationen, Zeitdruck, vorschnelles Fortschreiten im Lernprozess oder fragend-erarbeitender Unterricht bei unzureichender Wissensbasis, werden insbesondere kognitiv impulsive Kinder verunsichert. Derartige Unterrichtssituationen verleiten dazu, überhastet zu operieren, mit dem Ergebnis ‚herauszuplatzen‘, zu raten – denn welches Kind will immer als letztes sein, wenn Ergebnisse abgefragt werden. (Kretschmann, 2007, S. 26)

Ein ergebnisorientierter Fokus zeigen auch viele Testinstrumente zu Lernstanderhebungen, die kritisiert werden, weil sie messen, was SuS können, aber nicht, wie sie darauf gekommen sind und dadurch keine konkreten Förderhinweise geben (Herzog, 2012). Es fehlt demnach oft der Blick auf den Lösungsweg, der aus den eingesetzten Strategien besteht. Nach Hattie (2013) ist regelmässiges Feedback durch Lernexperten unter den Top 10 der Einflussfaktoren von Lernerfolg. Feedback kann aber nur sinnvoll vermittelt werden, wenn das Vorgehen ersichtlich ist.

2 Der Erwerb von Strategien nach Hasselhorn (1996)

Bevor es in dieser Arbeit darum geht, wie das Arbeitsverhalten von SuS mit Lernschwierigkeiten auf Lernstrategien hin analysiert werden kann, soll dieses Kapitel kurz aufzeigen, wie Lernstrategien überhaupt erworben werden. Dieses Verständnis dient als Grundlage für die Fragestellung und den späteren Verlauf dieser Arbeit. Nach Aebli (1976) werden Arbeitsprozesse über drei Stufen verinnerlicht: Auf der ersten Stufe wird am konkreten Gegenstand geübt. Auf der zweiten Stufe geschieht die Verarbeitung mit bildlichen Darstellungen und auf der dritten Stufe, der abstraktesten, wird nur noch mit Symbolen gearbeitet. Von Kindesalter an nutzen Menschen Strategien. Sobald Kinder nämlich mit der Sprachproduktion beginnen, beginnt auch die Einteilung ihrer Welt in bestimmte Kategorien (Hasselhorn, 1996). Hasselhorn (1996) nennt als grundlegende Strategie des Ordners das kategoriale Organisieren und schreibt dazu folgendes:

Wenn wir auf jedes Objekt, dem wir begegnen, so reagierten, als wäre es von einzigartiger Individualität, würde uns die Komplexität unserer Umwelt bald erdrücken. Kategorisierung ist das wichtigste Mittel, um eine handhabbare kognitive Repräsentation unserer Umwelt zu bekommen, das Gedächtnis zu entlasten und die Informationen, die wir täglich wahrnehmen, effizient abzuspeichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Bereits 10 Monate alte Säuglinge scheinen zu kategorialen Abstraktionsprozessen in der Lage zu sein. (Hasselhorn, 1996, S. 1)

Durch dieses Zusammenfassen in Kategorien reduziert sich die Erlebnisvielfalt, was einer Reizüberflutung entgegenwirkt und somit lebenswichtig ist.

2.1 Zusammenhang von Wissen und Können

„Selbstreguliertes Lernen kann sowohl eine komplexe, herausfordernde Aktivität sein, als auch eine einfache habitative. Die entscheidende Variable ist die Metakognition“ (Gürtler, 2003, S. 7).

Nach Hasselhorn (1996) besteht ein wichtiger Zusammenhang im Erwerb von Strategien aus dem Wissen über eine Strategie und deren Ausführung. Beides sind Komponenten der Metakognition, die nach Hasselhorn und Gold (2013) in Wissen über kognitive Funktionen und deren Kontrolle unterteilt wird. Büttner, Gold und Hasselhorn (2010) bezeichnen diese beiden Komponenten als deklaratives Wissen

und prozedurales Wissen. In dieser Arbeit wird für deklaratives Wissen einheitlich der Begriff *Metawissen* und aufgrund einer Fülle von unterschiedlichen Begrifflichkeiten für prozedurales Wissen (siehe Kapitel 6.13.3), der Begriff *metakognitive Strategien* oder *metakognitive Kontrolle* verwendet. Bei jüngeren Kindern unter 9 Jahren geschieht kategoriales Organisieren vor allem intuitiv und automatisch (Hasselhorn, 1996). Da sie noch nicht auf ausreichend Strategiewissen zurückgreifen können, gelingt noch kein strategisches Organisieren. Das hat zur Folge, dass sie mit Üben lediglich interne Randbedingungen wie Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und die Genauigkeit der Informationen im semantischen Netzwerk verbessern können. Mit zunehmendem Metawissen beginnt auch ein aktives strategisches Organisieren. Dies steigere wiederum die Bereitschaft, eine neue Strategie anzuwenden, schreibt Hasselhorn (1996) und ergänzt folgendermassen:

Besteht kein angemessenes Wissen über die Nützlichkeit kategorialen Organisierens, so sind die Kontroll- und Steuermöglichkeiten der zentralen Exekutive...beschränkt. Die Möglichkeit zur Kontrolle der Lern- und Abrufphase verändert sich jedoch in dem Ausmasse, in dem das Kind relevantes Strategiewissen erwirbt. Ein angemessenes aufgabenspezifisches Metagedächtnis eröffnet der zentralen Exekutive die Option, die thematisierten strategischen Kontroll- und Regulationsprozesse einzusetzen. (Hasselhorn, 1996, S. 79)

2.2 Strategiereife

Bei Kindern wird das kategoriale Organisieren eher intuitiv genutzt, während Erwachsene „...die kategoriale Struktur des Lernmaterials...“ (Hasselhorn, 1996, S. 3) erkennen und gezielt nutzen können für bessere Lernleistungen. Hasselhorn (1996) bezeichnet das spontane Erkennen und Nutzen von Strukturen im Lernmaterial als Strategiereife, die am Ende eines bestimmten vierstufigen Ablaufs steht. Strategien werden demnach vom Mediationsdefizit, über die Produktionsineffizienz zum Produktionsdefizit und schliesslich zur Strategiereife hin erworben (Hasselhorn, 1996).

Mediationsdefizit: Auf dieser Entwicklungsstufe sind Kinder selbst mit vorausgehender Instruktion noch nicht in der Lage, eine spezifische Strategie zu entwickeln. Auf dieser Stufe können sich die Kinder noch nicht vorstellen, dass eine Strategie Nutzen bringen kann. Da sie noch keinen Sinn dahinter sehen, werden sie die Strategie auch nicht reproduzieren.

Produktionsineffizienz: Auf dieser Stufe können die Kinder nach der Instruktion eine Strategie reproduzieren, jedoch ohne erkennbaren Nutzen in Bezug auf die Leistung. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass eine Strategie zuerst eingeübt werden muss, bevor sie einen Nutzen bringt.

Produktionsdefizit: Sobald „...die Fähigkeit zur effektiven Nutzung der Strategie...“ (Hasselhorn, 1996, S. 178) erworben ist, kann die Strategie effizient produziert werden, jedoch immer noch nicht spontan. „Erst wenn ein Kind über hinreichend adäquates Strategiewissen verfügt, kann es sein Produktionsdefizit überwinden“ (Hasselhorn, 1996, S. 19).

Strategiereife: Sobald eine Strategie selbstständig, spontan und mit Erfolg generiert werden kann, ist das Stadium der Strategiereife erreicht. „Der Einsatz einer Strategie läuft zu diesem Zeitpunkt selbstständig, spontan und effektiv ab, der Strategieeinsatz wird mehr und mehr automatisiert und nimmt immer weniger Leistungskapazitäten des Lernenden in Anspruch“ (Wernke, 2013, S. 41).

Selbstständiges und spontanes Arbeitsverhalten wird in dieser Arbeit mit selbstreguliertem Verhalten gleichgesetzt. Um die Effizienz von Arbeitsverhalten beurteilen zu können, werden weiter unten Indikatoren aus der Theorie aufgeführt (siehe Kapitel 9).

3 Zielsetzung hinleitend zur Fragestellung

Hauptziel dieser Arbeit ist es, Kategorien in Form eines Code-System zu entwickeln, wodurch Verbalprotokolle des Lauten Denkens in Form von Videos in Bezug auf Selbstregulation bei der Aufgabebearbeitung hin analysiert werden können. Dies, um den Erfolg der Intervention anhand der Strategiereife zu messen sowie, mit dem Fokus auf den Lösungsweg, allgemein bessere Förderhinweise zu bekommen und bessere Rückmeldungen zu geben, als dies geläufige ergebnisorientierte Messinstrumente können. Durch den Codierleitfaden und die Software MAXQDA 2018 soll es möglich sein, die Testvideos möglichst zeitsparend ohne vorausgehende Transkription in einem Zug zu codieren und dennoch keine qualitativen Einbussen zu erleiden. Ein weiteres Ziel ist es, das erarbeitete Code-System soweit zu vereinfachen und in kindsgerechter Form zu visualisieren, dass SuS mit Lernschwierigkeiten sehen und verstehen können, wie sie durch bewusstes Planen und Überwachen der eigenen Tätigkeiten (Selbstregulation) ihr Lernen selbst in die Hand nehmen können (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit) und wo sie in diesem Prozess gerade stehen.

4 Fragestellung

Übergeordnete Fragestellung

Inwiefern kann der Arbeitsprozess von laut denkenden SuS mit Lernschwierigkeiten strukturiert und visualisiert werden, um Prozesse der Selbstregulation messbar und vergleichbar zu machen?

Unterfragen

1. Mit welchen Kategorien können Prozesse der Selbstregulation bei der Bearbeitung von mathematischen Problemlöseaufgaben (Fermi-Aufgaben) codiert werden?
2. In welchem Verhältnis stehen Prompting und Selbstregulation vor und nach der Intervention?
3. Inwiefern zeigen sich quantitative Veränderungen der eingesetzten Selbstregulationsstrategien vor und nach der Intervention?
4. Wie können diese quantitativen Veränderungen qualitativ gedeutet werden?
5. Inwiefern können durch dieses Analyseverfahren Aussagen über die Strategiereife gewonnen werden?

5 Forschungsmethode

Die Forschungsmethode wird qualitative wie auch quantitative Analyseverfahren einbeziehen. Ausgehend von der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), wird nach Empfehlung von Schreier (2014) keine weitere methodische Unterteilung vorgenommen, sondern die weiter differenzierten Varianten als Werkzeuge verstanden, die in Bezug auf die Fragestellung spezifisch ausgewählt werden. Auch Kuckartz (2010) vertritt den Standpunkt der Pluralität von Methoden: „Methoden sollen in Abhängigkeit von der Fragestellung und den zur Verfügung stehenden Ressourcen gewählt werden, eine beste oder einzig gültige Vorgehensweise gibt es nicht“ (S. 9).

5.1 Quantitative und qualitative Inhaltsanalyse

Um qualitative Aspekte der Fragestellung wie zum Beispiel den Stand der Strategiereife zu überprüfen, wird eine reine Auszählung (quantitative Inhaltsanalyse) nicht ausreichen. Kuckartz (2010) sagt: „Während die quantitative Inhaltsanalyse nur an einer Auszählung der Kategorien interessiert ist und die Texte selber nach dem Codiervorgang nicht mehr von Interesse sind, verfolgt die qualitative Inhaltsanalyse andere Zwecke“ (S. 127). Am Anfang eines inhaltsanalytischen Vorgehens steht nach Mayring (2015) immer ein qualitativer Schritt, denn im Zentrum stehen meist Kategoriensysteme, die zuerst erarbeitet und am Material ausprobiert werden müssen. „Erst auf dieser Basis können quantitative Analyseschritte vorgenommen werden, sofern sie angestrebt werden“ (Mayring, 2015, S. 21). Lamnek (2005) stellt drei häufig eingesetzte qualitative Analyseformen vor: die Frequenz-, Valenz- und Intensitätsanalyse. Bei der Frequenzanalyse werden bestimmte Elemente nach ihrer Häufigkeit ausgezählt und verglichen. Die Valenzanalyse reduziert die Elemente auf polare Wertigkeiten. Das kann zum Beispiel eine einfache Aufteilung in Pro und Contra sein. Quasi als Erweiterung zur Valenzanalyse kommen bei der Intensitätsanalyse weitere Abstufungen vor. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn ein einfaches Auszählen nicht ausreicht und Intensitäten zu berücksichtigen sind, was in dieser Arbeit durchaus der Fall ist. Werden schliesslich quantitative Analyseschritte durchgeführt, müssen diese in Bezug auf die Fragestellung interpretiert werden, denn wie Mayring (2015) festhält, sprechen Zahlen nie für sich. Diese Interpretation ist wiederum ein qualitativer Analyseschritt. Zusammenfassend beschreibt Mayring (2015) die Abfolge im Forschungsprozess in drei Schritten: von der Qualität zur Quantität und wieder zurück zur Qualität. Mayring (2015) führt 16 Grundformen des Interpretierens auf, wobei er drei Hauptformen beziehungsweise Techniken qualitativer Inhaltsanalyse unterscheidet: die zusammenfassende, die strukturierende und die explikative Inhaltsanalyse. Die strukturierende Inhaltsanalyse sieht er als die zentrale Technik an, und schlägt eine methodische Durchführung der strukturierenden Inhaltsanalyse in acht Schritten vor (Mayring, 2003, S. 84):

1. Bestimmung der Analyseneinheit
2. Festlegung der Strukturierungsdimension (theoriegeleitet)
3. Zusammenstellung des Kategoriensystems (theoriegeleitet)
4. Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Codierregeln zu den einzelnen Kategorien
5. Materialdurchlauf, Fundstellenbezeichnung
6. Materialdurchlauf, Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
7. Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition
8. Ergebnisaufbereitung

Durch dieses Verfahren soll eine Reduktion des Materials erfolgen, wobei nach der Festlegung des Analysematerials und der Bestimmung der Codiereinheiten die Phase des Paraphrasierens von inhaltlich interessanten Abschnitten erfolgt (Kuckartz, 2010). Nach Mayring (2003) geschieht dieses zusammenfassende Paraphrasieren im sechsten Schritt: Materialdurchlauf, Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen. Im Masterworkshop P13.4 an der HfH-Zürich wurde von einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring abgeraten, da der methodische Schritt des Paraphrasierens „...meines Erachtens zu radikal vom empirischen Material abstrahiert ... Damit, so argumentierte ich, wird dem Sprecher das Wort aus dem Mund genommen, das heisst enteignet“ (Barth, 2017). Dadurch, dass sich die Videos der Versuchspersonen in dieser Arbeit mit der Software MAXQDA 2018 direkt codieren lassen, fällt der

Schritt des Paraphrasierens weg und der erwähnte Qualitätsverlust ebenfalls. Das Verfahren der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) macht zwei Materialdurchläufe notwendig, da im ersten Durchlauf (Probecodierung) zuerst die Einschätzungsdimensionen entwickelt werden und im zweiten Durchlauf das Material auf diese Einschätzungsdimensionen hin bewertet wird (Kuckartz, 2010). Schreier (2014) kritisiert, dass in Mayrings Methode der strukturierenden Inhaltsanalyse die Anhaltspunkte für eine Überarbeitung von deduktiv erstellten Kategorien nicht hinreichend spezifiziert seien. Sie vermerkt, dass eine kontinuierliche Anpassung der Kategorien auch am Material erfolgen kann, wodurch die Notwendigkeit einer Probecodierung und die anschliessende Überarbeitung des Kategoriensystems entfallen. Weiter lässt sie offen, in welchem Ausmass die Kategorien deduktiv oder induktiv erstellt werden. Ihr scheint aber wichtig, dass zumindest ein Teil der Kategorien aus dem Material stammt, mit der Begründung, dass so die Passung des Kategoriensystems an das Material sichergestellt wird. „Häufig werden die Oberkategorien theoriegeleitet, die Unterkategorien dagegen am Material entwickelt“ (Schreier, 2014, PDF ohne Seitenangabe). Es ist aber auch denkbar, Oberkategorien induktiv zu ergänzen. Dies begründet Schreier wie folgt: „Das kann beispielsweise erforderlich sein, wenn sich bei der Durchsicht des Materials zeigt, dass dort Aspekte des Themas angesprochen werden, die die Forschenden im Vorfeld gar nicht bedacht hatten“ (ebd.). Nach Schreier (2014) ist mit der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse eine gute Basis gegeben. Sie empfiehlt, nicht weiter zu unterscheiden, sondern bei den verschiedenen Optionen zu jeder Stufe eine konkrete Auswahl zu treffen.

5.2 Lautes Denken zur Erhebung von Daten

Sandmann (2014) definiert Lautes Denken als das laute Aussprechen von Gedanken simultan zur Bearbeitung einer Aufgabe. Geschieht Lautes Denken nach einer Handlung, spricht er von retrospektivem Lautem Denken. Lautes Denken wird als Lernstrategie angesehen (Brunsting, 2011; Hattie, 2013; Schröder, 2007) und hat zugleich eine lange Tradition als Datenerhebungsmethode (Sandmann, 2014). Lautes Denken ermöglicht sich selbst, aber auch Beobachterinnen und Beobachtern, Einblick in das eigene Denken zu erhalten. Brunsting (2009) bezeichnet Lautes Denken als hervorragendes Mittel, um verborgene innere Prozesse ans Licht zu bringen. So wird Lautes Denken vor allem im Bereich der Problemlöse- und Lernstrategieforschung zum selbstregulierten Lernen genutzt und „...meist zeitgleich zur Lernhandlung für die Analyse, Erklärung und Modellierung von Problemlöseroutinen, bzw. Lernstrategien eingesetzt“ (Sandmann, 2014, S. 182). An dieser Stelle folgt noch ein Hinweis von Lenske (2016), dass „...zwei Arten von Kognitionen durch Lautes Denken nicht abgebildet werden: automatisierte Prozesse und Gedanken, welche nicht in verbaler Form vorliegen und deren Transformation nicht spontan möglich ist“ (S. 157). Lenske (2016) unterscheidet wie auch Sandmann (2014) zwei Arten von Lautem Denken. Was Sandmann schlicht als Lautes Denken definiert, bezeichnet Lenske als konkurrentes Lautes Denken. Beim konkurrenten Lauten Denken nach Lenske (2016) spricht der Proband alle Gedanken aus, die ihm während der Aufgabenbearbeitung in den Sinn kommen. Diese Inhalte kommen direkt aus dem Arbeitsspeicher. Lautes Denken nach der Bearbeitung einer Aufgabe wird nach Lenske (2016) ebenfalls als retrospektives Lautes Denken bezeichnet. Solche Gedanken müssen zuerst aus dem Langzeitgedächtnis erinnert werden, bevor sie ausgesprochen werden können. Daher ist nach Lenske (2016) retrospektives Lautes Denken anfälliger für Verzerrungen als konkurrentes Lautes Denken. Weiter wird angenommen, dass die Art des Lauten Denkens von der Instruktion abhängig ist (Büttner, 2009).

So lassen sich ausgesprochene Gedanken, die auch als Verbalisierungen (Konrad, 2010) bezeichnet werden, in Anlehnung an Ericsson und Simon (1993) in drei Stufen einteilen: Level-1-Verbalisierungen werden als „talk aloud“ (Ericsson & Simon, 1993) bezeichnet, wobei Gedanken aus dem Arbeitsspeicher direkt laut ausgesprochen werden und somit keine Transformation erfordern, weil sie bereits verbal vorliegen. Level-2-Verbalisierungen liegen dagegen nicht verbal vor und werden zuerst transformiert. Es handelt sich hierbei um Beschreibungen wie zum Beispiel bei Bildern. Level-3-Verbalisierungen treten auf, wenn zwischen der Kognition und Verbalisierung mehr als reine Transformation nötig ist wie zum Beispiel beim Filtern, Schlüsse ziehen und Begründen (Büttner, 2009). Es darf keine perfekte Übereinstimmung zwischen Gedanke und Verbalisierung erwartet werden „...“, da zum einen nicht alle bewussten Gedanken verbalisiert werden und zum anderen aufgrund von Routinen bzw. Expertise einige Schritte nicht mehr bewusstseinspflichtig sein dürften, somit nicht verbalisiert werden können und unbewusst ablaufen“ (Bescht, Funke & Plessner, 2011, S. 193). Dennoch gelten verbale Daten als valide, und Störungen des Denkprozesses durch die blosser Aufforderung zum Lauten Denken werden als unproblematisch angesehen (Bescht et al., 2011). Bei Partner- oder Gruppenarbeiten hingegen läuft der Problemlöseprozess nicht als individueller Vorgang, sondern als Gruppenlösungsprozess ab, bei dem individuelle Lösungsprozesse durch Interaktion überlagert und modifiziert werden (Scheuch, 1977). Dieser Umstand beschreibt Scheuch (1977) als besonderes problematisch bei der Beobachtung.

5.3 Codierleitfaden

Es geht hierbei um die Erarbeitung eines Leitfadens, der vorgibt, wie die ausgesprochenen Gedanken und das direkt sichtbare Verhalten der SuS zu Auswertungskategorien codiert werden sollen. Gemäss Hammann und Jördens (2014) bestehen Codierleitfäden aus vier Elementen: Bezeichnung der Kategorie, Definition der Kategorie, Beispiele und Codierregeln. Die Kategorie wird zuerst mit einem passenden Titel versehen, dann wird eine Definition hinzugefügt, die eine eindeutige Zuordnung zu dieser Kategorie ermöglicht. Durch Anfügen von Codierregeln werden die Kategorien voneinander abgegrenzt, wodurch eine eindeutige Zuordnung möglich wird. Als letzter Schritt werden Beispiele hinzugefügt. „Meistens sind dies authentische Beispiele aus dem Pool der gewonnenen Antworten, welche die Vielgestaltigkeit der Aufgabenlösung und den Sprachgebrauch der Probanden widerspiegelt“ (Hammann & Jördens, 2014, S. 175). Solche Beispiele können Ankerbeispiele sein, die sich auf die Codierregeln beziehen und auch Abgrenzungsbeispiele, die bei Überschneidungen von Kategorien Abgrenzungen illustrieren. Was Kategorien sind und wie man diese bildet, wird in der Literatur meist vernachlässigt und angenommen „...“, dass die Fähigkeit zum Bilden von Kategorien als Alltagstechnik bei jedem vorhanden ist“ (Kuckartz, 2010, S. 58). Kategorien werden hingegen oft mit Synonymen wie Variable, Merkmal oder Merkmalsausprägung umschrieben (Kuckartz, 2010). Nach Kuckartz (2010) bedeutet *Kategorie* lediglich ein vom Autor des Textes definiertes Label, das aus einem Wort, mehreren Wörtern oder sogar aus Kurzsätzen besteht und nicht im Interviewtext vorkommen muss. Bei der Erstellung von Kategorien gibt es zwei Perspektiven, die sich durch deduktives oder induktives Vorgehen unterscheiden. Bei der deduktiven Vorgehensweise entstehen die Kategorien bereits im Vorfeld der Analyse aus der Theorie (Kuckartz, 2010). Bei der induktiven Vorgehensweise werden die Kategorien im Laufe der Analyse aus dem Analysematerial entwickelt. „Man kann gewissermassen bereits vor dem Aufräumen eine Schulblade mit einer Aufschrift (z.B. Lego) versehen, oder erst beim Aufräumen eine solche Kategorie bilden“ (Kuckartz, 2010, S. 201). So geschieht Kategorienbildung nach Kuckartz (2010) in der Forscherpraxis

häufig so, dass deduktive und induktive Vorgehensweisen miteinander verzahnt werden. Kuckartz (2010) sieht die optimale Mischung von deduktivem und induktivem Vorgehen wie folgt:

Dort, wo das Vorwissen oder das Detailwissen über einen Gegenstand der Analyse nicht ausreicht, wird man immer zur induktiven Kategorienbildung neigen. Hingegen wird es in Feldern, in denen bereits eine Menge an gesichertem Wissen vorhanden ist, ratsam sein, sich auch darauf zu beziehen und nicht der Fiktion der *Tabula rasa* zu erliegen. (Kuckartz, 2010, S. 201)

Demnach liegt die optimale Mischung im methodischen Vorgehen darin, auf deduktiv vorhandene Kategorien zurückgegriffen und wo diese fehlen, induktiv neue Kategorien zu bilden. Induktive Kategorien werden jedoch nur so lange gebildet, bis das Kategoriensystem gesättigt ist, also bis im Material keine neuen Kategorien mehr auftauchen (Kuckartz, 2010). Die ausgearbeiteten Kategorien können entweder als lineares oder hierarchisches Kategoriensystem dargestellt werden, welches in dieser Arbeit auch als Code-System bezeichnet wird. Im linearen Kategoriensystem erscheinen alle Kategorien als gleichrangig, da es weder Subkategorien noch Verbindungen gibt (Kuckartz, 2010). Bei der Entwicklung eines hierarchischen Kategoriensystems werden die Codes durch Dimensionalisierung zu Oberkategorien gebündelt und besitzen meist eine Baumstruktur (Kuckartz, 2010). Als Beispiele für solche hierarchischen Kategoriensysteme nennt Kuckartz (2010) den Windows Explorer und Mindmaps. Nach Kuckartz (2010) ist es allgemein wichtig, Daten zu organisieren, denn wie in einem aufgeräumten Zimmer, ist die Chance des Wiederfindens dadurch wesentlich höher. Ausserdem kann bereits dieses Aufräumen wichtige Erkenntnisse zur späteren Analyse liefern, was Kuckartz (2010) wie folgt beschreibt:

Die Aufräummetapher macht es verständlich, dass auch der Vorgang des Aufräumens und Organisierens selbst von grosser Bedeutung sein kann. Nicht der Vergleich von zwei statischen Zuständen (aufgeräumt / nicht aufgeräumt) ist es, der für das Organisieren spricht, sondern *beim Aufräumen* wird vieles entdeckt und wiedergefunden: *Organisieren ist Analysieren* – das Codieren des Materials ist im Kontext sozialwissenschaftlicher Forschung eine *Theorie produzierende* Aktivität. (Kuckartz, 2010, S. 201)

Ein weiterer Vorteil des Aufräumens ist nach Kuckartz (2010), dass die Kategorien nicht einfach in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden müssen, sondern bereits nach ihrem Zusammenhang. So werden zum Beispiel Kategorien (Prozesse), die nacheinander ablaufen auch nacheinander aufgeführt.

5.4 Visualisierung von Analyseergebnissen

Bei der Visualisierung von Analyseergebnissen werden die Daten, in Form von Codes, generell in Diagramme übersetzt (Kuckartz, 2010). In der gängigen Praxis werden „invariante Verteilungen“, wie Kuckartz (2010, S. 181) schreibt, bei der Ergebnispräsentation als Balken- und Kreisdiagrammen dargestellt.

5.5 Analyseprogramm MAXQDA 2018

Die Wahl des Instrumentes zur Analyse der Videodaten aus dem MOSEL-Vorprojekt fiel auf die Computersoftware MAXQDA 2018. Ganz nach der Meinung Kuckartz (2010) wird MAXQDA 2018 als Software beschrieben, die im Bereich Mixed Methods angesiedelt ist „...“, dessen Ziel nicht zuletzt in der Überwindung eines Lagerdenkens von qualitativer versus quantitativer Forschung liegt“ (VERBI Software – Consult – Sozialforschung GmbH, 2018). Auf der Internetseite www.maxqda.de wird diese Software wie folgt beschrieben:

MAXQDA ist ein Computerprogramm zur Unterstützung und Durchführung von qualitativen, quantitativen und Mixed-Methods-Forschungsprojekten. Es ermöglicht das Einlesen, Organisieren, Analysieren, Visualisieren und

Publizieren aller Daten die elektronisch erfassbar sind – etwa Interviews, Umfragen, (PDF-)Dokumente, Tabellen (Excel/SPSS), bibliographische Daten, Bilder, Videos, Webseiten oder auch Tweets. (VERBI Software – Consult – Sozialforschung GmbH, 2018)

5.6 Vorgehen zur Herleitung des Code-Systems

Die Herleitung des Code-Systems erfolgte nach den folgenden Kriterien:

1. Das Code-System wird so angelegt, dass die Testvideos möglichst in einem Zug von vorne nach hinten durchcodiert werden können und es keine Lücken oder Überschneidungen der gesetzten Codes gibt. Dies garantiert, dass alle Codes zusammengenommen der exakten Aufgabenlänge entsprechen, wodurch eine Intensitätsanalyse erleichtert wird.
2. Nach Empfehlung von Kuckartz (2010) werden die Oberkategorien, und zum Teil auch Unterkategorien, soweit wie möglich deduktiv, das heisst, durch theoretisch gesichertes Wissen hergeleitet. Dieser Schritt erfolgt im Kapitel 6. durch das Aufführen von bedeutenden Theorien und Modellen. Zu jedem Theorieteil werden die wichtigsten Erkenntnisse, gekennzeichnet durch das Regenbogen-Symbol , zur Entwicklung des Code-Systems zusammengefasst. Ober- und Unterbegriffe, die in das Code-System kommen, werden zur eindeutigen Kennzeichnung unterstrichen und gleich eingefärbt, sowie sie im fertigen Code-System (siehe Kapitel 7.5) stehen.
3. Oberkategorien und Unterkategorien werden wenn nötig induktiv aus dem Videomaterial ergänzt. In Anlehnung an Kuckartz (2010) werden so lange neue Ober- und Unterkategorien induktiv hinzugefügt, bis das Code-System gesättigt ist, das heisst, bis im Idealfall alle Aussagen der SuS einem Code zugeordnet werden können.

6 Theorie zur Herleitung von Kategorien und Indikatoren betreffend Selbstregulation

In diesem Kapitel werden relevante theoretische Konzepte aufgeführt und zusammengefasst, die auf der einen Seite Indikatoren zu Selbstregulation und auf der anderen Seite Strukturierungshinweise für selbstreguliertes Verhalten liefern. Indikatoren aus der Theorie werden bei den Quellenangaben mit einem Schrägstrich und der Bezeichnung *Indikator* markiert (zum Beispiel: Hattie, 2013 / Indikator) und im Kapitel 9 zu vier Hauptindikatoren zusammengefasst. Durch sie werden im Kapitel 10 die erhobenen Daten in Bezug auf die Fragestellung interpretiert. Mit den Strukturierungshinweise aus der Theorie soll es möglich sein, trennscharfe Oberkategorien herzuleiten und so zu ordnen, dass sie in ihrer Abfolge einem theoretisch effizienten Vorgehen entsprechen. Zur besseren Übersicht dient die zusammenfassende tabellarische Darstellung des Code-Systems mit den dazugehörigen Autoren und ihren Begrifflichkeiten (siehe Kapitel 6.19). Alle deduktiv hergeleiteten Ober- und Unterkategorien wurden in dieser Tabelle kursiv markiert.

6.1 Prompting

Dem Modell der Strategiereife (Hasselhorn, 1996) folgend, spielt es eine wesentliche Rolle, ob die SuS Lernstrategien spontan anwenden oder ob sie in irgendeiner Weise dazu angeleitet wurden. Die Rede ist von Prompting, das aus der englischen Sprache mit eingeben, zuflüstern, anreizen, auffordern oder Lernhilfen und Denkanstoss geben, übersetzt wird (Wirtz, 2012). In diesem Zusammenhang ist auch von Probing (Knorr, 2013; Lenske, 2016) die Rede. Unter Probing versteht Lenske (2016) ein kognitives

Interview, das konkurrent oder retrospektiv eingesetzt werden kann. Sie empfiehlt ein konkurrentes Probing, da dadurch Vergessenseffekte vorgebeugt werden, weil der Proband zur Beantwortung der Frage direkt ins Kurzzeitgedächtnis zurückgreifen kann. Es gibt aber auch Gründe, ein retrospektives Probing vorzuziehen, zum Beispiel, weil durch konkurrentes Probing der Proband während seiner Aktivität ständig unterbrochen wird (Lenske, 2016). Sie unterscheidet weiter zwischen standardisierten und unstandardisierten kognitiven Interviews. Standardisierte kognitive Interviews werden nach einem Interviewleitfaden geführt, der vorgibt, wann welche Fragen gestellt werden. Bei unstandardisierten Interviews ist es dem Interviewer hingegen freigestellt, wann er welche Fragen einsetzt, was eine Analyse der Daten generell erschwert, weil die Vergleichbarkeit eingeschränkt ist (Lenske, 2016). Daher empfiehlt Lenske ein Vorgehen mit standardisierten Interviews, bei denen die Fragen spezifisch und möglichst sparsam eingesetzt werden. Knorr (2013) berichtet jedoch, dass bisher noch nicht empirisch erforscht wurde, welchen Einfluss eine Lenkung der Aufmerksamkeit durch gezieltes Fragen auf die verbalen Daten hat. Sie vermutet zum Beispiel, dass retrospektives Prompting „...das Verbalisieren handlungsrechtfertigender Äusserungen fördert“ (S. 35).

 Für das Code-System werden jegliche Gespräche mit der Lehrperson als Prompting angesehen und unter der Oberkategorie Lehrperson betreffend (schwarze Schrift) aufgeführt.

6.2 Inneres Sprechen und innerer Ratgeber

Nach Humboldt (zit. nach di Cesare, 1998) kann Sprache in eine äussere und eine innere Sprechform unterteilt werden. Die äussere Form stellt die Lautform dar, während die innere Form als die intellektuelle, geistige Tätigkeit angesehen wird, die fast ohne Wörter auskommt (Bise, 2008). Nach Bise (2008) bestehen die Funktionen des inneren Sprechens in der Planung der Abfolge von Handlungsschritten und der sprachlichen Begleitung bei der Ausführung. Mason, Burton und Stacey (2008) sprechen von einem inneren Ratgeber, der Denkprozesse steuert, indem er diese überhaupt bewusstmacht. Denkvorgänge zur Steuerung vollziehen sich nach Mason et al. (2008) spontan in jedem Menschen, aber: „...natürlich ist das Ausmass dieser Vorgänge von Fall zu Fall verschieden, und mitunter dringen sie gar nicht bis in die bewusste Ebene vor“ (S. 123). Die vorab entscheidende Komponente zur Steuerung des Verhaltens ist demnach das Bewusstmachen. Hattie (2013) umschreibt den inneren Ratgeber, indem er von der metakognitiven Strategie eines Bewusstmachens von Inkonsistenzen spricht. Hasselhorn und Gold (2013) umschreiben den inneren Ratgeber als das Gespür, eine „Sensitivität“ (S. 98), das aus metakognitiver Erfahrung heraus jederzeit „... die derzeit verfügbaren Möglichkeiten eigener kognitiver Aktivitäten“ (ebd.), abwägt. Bei der Veräusserung der inneren Sprache in äussere Sprache ist von Lautem Denken die Rede, wobei eine starke Reduktion des Gedankenguts dazu führen kann, dass diese Äusserungen für andere Zuhörer unverständlich werden (Bise, 2008). Bise (2008) unterscheidet in ihren Untersuchungen Interjektionen und Sprechpausen. Diese Unterscheidung wird in dieser Arbeit nicht gemacht, da sich bei der Durchsicht des Videomaterials gezeigt hat, dass Interjektionen, Einzelworte oder sogar halbe Sätze in vielen Sprechpausen eingebettet sind. Bise (2008) hat in ihrem Code-System Sprechpausen ab zwei Sekunden definiert. Auch in dieser Arbeit werden verdeckte Denkvorgänge erst als solche codiert, wenn sie mindestens zwei Sekunden andauern.

 Inneres Sprechen oder auch innerer Ratgeber genannt, wird im Code-System als verdeckter Denkvorgang aufgeführt, bei dem die SuS weder aussprechen, was sie denken oder tun, noch eine

ersichtliche Handlung durchführen. Auch Interjektionen und alleinstehende, ausgesprochene Worte sowie abgebrochene Sätze werden zur Kategorie verdeckter Denkvorgang gezählt, weil davon ausgegangen wird, dass zu diesem Zeitpunkt die innere Sprache nicht in äussere Sprache transformiert werden kann, also die SuS zum Beispiel keine Worte dafür finden, was sie gerade denken.

6.3 Lautes Denken als übergeordnete Selbstregulationsstrategie

Lernen erfolgt über die Sprache und zwar von aussen nach innen (Kretschmann, 2007). Das zu lernende Verhalten wird verinnerlicht vom lauten Aussprechen bis hin zur Automatisierung, bei der keine innere Sprache mehr nötig ist (Kretschmann, 2007). Kretschmann (2007) hält fest:

In kritischen Situationen kann es vorkommen, dass auch Erwachsene laut mit sich selbst sprechen wie *Ruhe bewahren, genau hinsehen, jetzt keinen Fehler machen*. Affektives Verhalten oder auch Konzentration kann durch verbale Selbstinstruktion, durch gefühls- und verhaltensregulierende Selbstinstruktion gesteuert werden. (Kretschmann, 2007, S. 26)

Kretschmann (2007) empfiehlt, kognitiv impulsive Kinder durch handlungsbegleitendes Lautes Denken zu veranlassen, bedächtig und systematisch zu arbeiten. Durch kognitives Modellieren, bei dem die Lehrperson vor den Augen der Kinder eine Aufgabe löst und gleichzeitig laut mitdenkt, lernen die Kinder diese wertvolle Technik der Selbstinstruktion (Kretschmann, 2007). Wie Schröder (2007) schreibt, ist Lautes Denken guter Treibstoff für jeden Lernenden: „Um die Überwachung und die allgemeine Aktivierung der passiven Lerner zu fördern, wird empfohlen, die Schülerinnen und Schüler zum Verbalisieren der Lösungsschritte und zur Selbstbefragung hinsichtlich der Teilprozesse des Planens, Überwachens, Regulierens und Kontrollierens anzuregen“ (S. 276). Brunsting (2011) definiert Lautes Denken ebenfalls als Lernstrategie, wenn sie schreibt: „Wer beschreibt, was er denkt, denkt sorgfältiger und macht weniger Fehler“ (S. 36). Des Weiteren meint sie: „Zudem bremst Lautes Denken das Denk- und Arbeitstempo, was in der Regel mit einer besseren Arbeitsqualität einhergeht“ (S. 185). Bei einer Aufgabe wie einen Text abzuschreiben, kommt Lautes Denken laut Brunsting (2011) weniger zum Einsatz, da Strategien für Abschriften sehr einfach sind und stets gleich bleiben. Bei komplexeren Aufgaben wie bei Problemlöseaufgaben kann Lautes Denken hingegen eine grosse Wirkung haben. Brunsting folgert, dass Lernende durch Lautes Denken allgemein besser denken und lernen, weil sie sich zum Beispiel auf ihre Stärken und Schwächen besinnen können. Hattie (2013) schreibt: „Lautes Denken ist eine Form der Selbstregulation“ (S. 228). Er begründet dies Aussage folgendermassen: „..., weil Lautes Denken die Suche nach benötigten Informationen unterstützt und das Verständnis der Lernenden in Bezug auf die Botschaft des zu lernenden Stoffes verbessert“ (Hattie, 2013, S. 229). Durch Hatties Gedanken zu Feedback, kann seine Ansicht noch besser nachvollzogen werden. Hattie (2013) zählt Feedback zu den stärksten Einflussfaktoren für die Leistung. Er betrachtete zu Beginn seiner Studien das Feedback aus eigenen Aussagen irrtümlicherweise als das, „..., was die Lehrperson den Lernenden geben“ (S. 206). Feedback sei aber viel mehr und vor allem auch wirksamer, wenn die Lehrpersonen „...offen sind gegenüber dem, was Lernende wissen, was sie verstehen, wo sie Fehler machen, wo sie falsche Vorstellungen haben, wo es ihnen an Engagement mangelt...“ (Hattie, 2013, S. 206). Mit diesem Wissen definiert er Feedback neu als eine Information „..., die von einem Akteur (z.B. Lehrperson, Peer, Buch, Eltern oder die eigene Erfahrung) über Aspekte der eigenen Leistung oder des eigenen Verstehens gegeben wird“ (Hattie, 2013, S. 206). So kann Lautes Denken während der Aufgabenbearbeitung als *ein Feedback an sich selbst* angesehen werden, weil *der Akteur* die eigene Erfahrung darstellt. Nach

Hattie (2013) ist Lautes Denken eine der effektivsten Methoden überhaupt, um SuS Lernstrategien beizubringen. Besonders spannend ist der Aspekt, dass die Effekte des Lauten Denkens bei leistungsschwachen SuS höher liegen, als bei Normalbegabten, was Hattie (2013) wie folgt begründet: „Leistungsstärkere Lernende verwenden vermutlich bereits eine Vielzahl von Selbstregulierungsstrategien und für sie ist Lautes Denken wohl nicht so effektiv“ (S. 229).

 Lautes Denken wird als übergeordnete Selbstregulationsstrategie durch die Gewichtung (siehe Kapitel 8.1) in das Code-System aufgenommen. Lautes Denken kann entweder eine Handlung unterbrechen, indem die SuS sagen, was sie gerade denken oder simultan zu ihr erfolgen, indem die SuS sagen, was sie gerade tun.

6.4 Notieren als übergeordnete Selbstregulationsstrategie

Als übergeordnete Strategie empfehlen Mason et al. (2008) alle Erkenntnisse und Vorgehensweisen niederzuschreiben, um einen Überblick über die bereits geleistete Arbeit zu erhalten. „Wenn Sie Ihre Erkenntnisse niederschreiben, machen Sie sie sich zugleich bewusst, und dies wird Ihrer mathematischen Arbeit weiterhelfen“ (Mason et al., 2008, S. 12). Schon das blosses Notieren, dass man an einer bestimmten Stelle nicht mehr weiterkommt, stellt eine Erkenntnis dar, die bereits der erste Schritt zur Überwindung des Problems sein kann, schreiben die genannten Autoren. Weiter empfehlen sie, die Notizen nicht kreuz und quer auf einem Blatt zu verteile, sondern „...dabei immer eine saubere Trennung zwischen Voraussetzungen, Vermutungen und bewiesenen Aussagen durchzuführen“ (Mason et al., 2008, S. 156). Grieser (2013) bezeichnet ein geordnetes Aufschreiben der Lösung als eine der vier wichtigsten Problemlösestrategien.

 Notieren wird als übergeordnete Selbstregulationsstrategie angesehen und wird, wie bereits das Laute Denken, über die Gewichtung (siehe Kapitel 8.1) ins Code-System aufgenommen. Denn wie auch beim Lauten Denken geht es beim Notieren um ein Bewusstmachen und dadurch bereits um eine Steuerung des Verhaltens.

6.5 Die drei Ebenen des Verhaltens nach Pauli, Rau und Birbaumer (2009)

Drei Ebenen des Verhaltens	
Verhaltensebene	Beispiele für beobachtbare Größen
Kognitiv-verbal	Gedanken, Bewertungen, sprachliche Äußerungen
Motorisch-behavioral	Bewegungen, Mimik, Gestik, Körpersprache
Physiologisch-humoral	Gehirnaktivität, Herzklopfen, Schweißausbruch

Abbildung 1: Die drei Ebenen des Verhaltens (Pauli, Rau & Birbaumer, 2009, S. 148)

Zu Beginn dieser Arbeit stand die Frage im Raum, welche Ebenen des Verhaltens durch Videoanalyse überhaupt beobachtet werden können. Nach Pauli, Rau und Birbaumer (2009) basierte die Verhaltensforschung lange Zeit auf verbalen Selbstberichten (kognitiv-verbale Verhaltensebene) und derjenigen

des beobachtbaren Verhaltens (motorisch-behaviorale-Ebene). Neuerlich wird aber auch „...den physiologischen Prozessen eine gleichbedeutende Rolle zugesprochen...“ (Pauli et al., 2009, S. 148).

 In dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf den Gedanken und Bewertungen (kognitiv-verbale Verhaltensebene), die durch Lautes Denken verbalisiert werden. Auf der motorisch-behavioralen Ebene werden nicht Bewegungen, Mimik, Gestik und Körpersprache, sondern ausschliesslich die ausgeführten Handlungen der SuS codiert und bewertet. Die zusätzliche Aufzeichnung von Bewegung, Mimik, Gestik und Körpersprache wären durchaus spannend, würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Auch die Hinzunahme von physiologisch-humoralen Daten wäre sehr spannend. Diese wurden jedoch im Vorprojekt von MOSEL nicht miteinbezogen.

6.6 Definition Selbstregulation

Schmitz und Schmidt (2007) definieren den Kern der Selbstregulation kurz und bündig als „...die adaptive Zielverfolgung“ (S. 11). Kanfer, Reinecker & Schmelzer (2012) verstehen dasselbe unter Selbstregulation und definieren etwas ausführlicher: „Dabei verstehen wir unter Selbstregulation die Tatsache, dass eine Person ihr Verhalten im Hinblick auf selbst gesetzte Ziele steuert“ (S. 29). Im Gegensatz zur Strategiereife, die sich durch Selbstständigkeit, Spontaneität und effiziente Zielverfolgung auszeichnet (Wernke, 2013), wird Selbstregulation mit einem Thermostat verglichen, der Differenzen des Ist-Zustands zum angestrebten Soll-Zustand erkennt und reguliert (Schmitz und Schmidt, 2007). In dieser Arbeit wird Selbstregulation definiert als: situativ angepasster Einsatz von Lernstrategien zur Zielerreichung.

6.7 Vom linearen zum dynamischen Selbstregulationsmodell nach Kanfer et al. (2012)

Menschliches Verhalten erfolgt nach Kanfer et al. (2012) aus dem Zusammenspiel von drei Variablen (α -, β - und γ -Variablen). α -Variablen betreffen alle externen Einflüsse, wie zum Beispiel die Lernumgebung, Unterstützung der Lehrperson oder Anweisungen, die die Aufgabe selbst vorgibt. Zu den β -Variablen zählen Verhaltensweisen „... die vorwiegend von der Person selbst in Gang gesetzt und aufrechterhalten werden...“ (Kanfer et al. 2012, S. 25) und beinhalten internale, also selbst überzeugte Prozesse wie etwa Denken, Planen, Entscheiden, Problemlösen und Selbstbeobachtung. Reinecker (2009) umschreibt β -Variablen gleichbedeutend mit „...interne, kognitive Prozesse der Person, ...“ (S. 630) und bringt als Beispiele *Gedanken*, *Erwartungen*, *Standards* und *Schemata*. Als γ -Variablen werden alle Einflüsse des genetischen und biologischen Systems angesehen (Kanfer et al. 2012; Reinecker, 2009). Solches typisches Verhalten sind zum Beispiel Harndrang oder Schweissausbrüche vor einer Prüfung. Kanfer et al. (2012) sprechen besonders den β -Variablen selbstregulierende Eigenschaften zu und bemerken: „Die Merkmale der Selbstregulation des Verhaltens kommen speziell zum Tragen, wenn Alpha- und Gamma-Variablen nur einen geringen Einfluss haben und das Individuum somit in der Lage ist, sein Verhalten selbst zu steuern“ (S. 29 / Indikator). Solche β -Variablen beim Menschen verringern seine Abhängigkeit von äusseren oder biologischen Bedingungen und unterscheiden ihn dadurch wesentlich von den eher instinktgeleiteten Tieren (Kanfer et al., 2012). Pauli et al. (2009) bezeichnen diese aktive Selbstregulation auch als Anpassungsfähigkeit:

Würden spezifische Reize bei Organismen immer konstante, unveränderte Antworten bewirken, bestünde keine Möglichkeit der individuellen Anpassung des Verhaltensrepertoires an die jeweiligen Umweltbedingungen. Die

Fähigkeit zur Veränderung und aktiven Erweiterung des Verhaltensrepertoires ist die höchste evolutionäre Erungenschaft und beim Menschen am deutlichsten ausgeprägt. (Pauli et al., 2009, S. 150)

Abbildung 2: Dynamisches Selbstregulationsmodell (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012, S. 32)

Vorausgehende Beschreibungen einbeziehend, hat sich das Modell der Selbstregulation von einem linearen SORKC-Modell, das auch als „Verhaltensgleichung“ (Reinecker, 2009, S. 634) oder „Black-Box-Modell“ (Kanfer et al., 2012, S. 31) bezeichnet wird, zu einem hoch komplexen (Wassmann, 2000) dynamischen Selbstregulationsmodell (siehe Abbildung 2) weiterentwickelt, welches mit Forward- und Feedbackschleifen α -, β - und γ -Variablen miteinbezieht. „Schon Skinner (1953) hatte ja betont, dass Situationen (S) nicht direkt eine Reaktion (R) erzeugen, sondern dass man sich die Variable des Organismus (O) als dazwischengeschaltet vorstellen muss“ (Reinecker, 2009, S. 634). Heute versteht Reinecker (2009) darunter, dass der Organismus (O), beeinflusst durch die Lerngeschichte und Biologie (α - und γ -Variablen), aber vor allem auch durch kognitive Aspekte (β -Variablen), die Reaktion (R) bestimmt. Kiper und Mischke (2008) schreiben zu dieser Erweiterung, dass Menschen sich Normen vorgeben und deren Einhaltung beobachten und bewerten. Wird eine fortlaufende Tätigkeit unterbrochen, so setzt ein Regulationsprozess ein, bei dem zuerst durch Selbstbeobachtung der Ist-Zustand erfasst wird, gefolgt von einer Selbstbewertung und schliesslich mit einer Selbstverstärkung endet (Kiper & Mischke, 2008). Dieser Prozess kann mehrmals durchlaufen werden, bis sich die Person für eine passende Reaktion entscheidet (Kanfer et al. 2012). Selbstverstärkung kann dabei als Motivation angesehen werden, „...selbst darüber zu entscheiden, wann und welche Verstärker verabreicht werden (d.h. die Entscheidung *Was ist wichtig?* bleibt beim Individuum)“ (Reinecker, 2009, S. 637-638). Brouër (2014) beschreibt diesen dreistufigen Bewertungsprozess wie folgt: Er beginnt mit einer Aufmerksamkeitsveränderung, die zu einem Unterbruch der laufenden Handlung führt. Als nächstes entscheidet das Individuum darüber, ob das Problem behoben werden kann oder nicht. Letzteres führt zur Beendigung der Aufgabe, während bei einem kontrollierbaren Problem zunächst noch bewertet wird, ob durch die Bearbeitung des Problems ein persönliches Anliegen verfolgt wird. Erst wenn diese Frage auch bejaht wird, folgt die Beobachtung. Die Beobachtung selbst bezeichnet Brouër (2014) als komplex, weil sie von der Selbstaufmerksamkeit und vor allem den Beobachtungsfertigkeiten beeinflusst wird. Beobachtungsfertigkeiten werden jedoch beeinflusst durch Beobachtungsstandards, die wiederum durch Gedanken, Handlungen oder Gefühle beeinflusst werden. Selbstbewertung sieht Brouër (2014) als Informationsverarbeitung, die in der Bewertung mündet, ob die erbrachte Leistung dem Standard entspricht oder ihn übersteigt beziehungsweise unterschreitet. Aufgrund dieser Leistungsbeurteilung erfolgt eine Selbstkonsequenz (Selbstverstärkung), die entweder die erbrachte Leistung (Ergebnisse) akzeptiert oder eben nicht und deshalb weiter am Problemlösen interessiert ist (Brouër, 2014).

 Menschliches Verhalten wird beeinflusst durch α -, β - und γ -Variablen, wobei die Selbstregulation steigt, je mehr α - und γ -Variablen in den Hintergrund treten. Für das Code-System bedeutet dies, dass es sinnvoll ist, α -, β - und γ -Variablen zu unterscheiden. Unter der Bezeichnung Lehrperson betreffend, wurden im Kapitel Prompting (siehe Kapitel 6.1) bereits α -Variablen im Code-System aufgenommen. Neu kommen noch Unterbrüche als γ -Variablen zum Code-System hinzu. Die für die Selbstregulation besonders wichtigen internen kognitiven Prozesse (β -Variablen) werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch weiter strukturiert und unterteilt. Eine Unterscheidung zwischen Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und selbstbezüglicher Reaktion (Brouër, 2014; Kanfer et al. 2012; Kiper & Mischke, 2008) im Code-System wäre schwierig, da jeder Strategieeinsatz durch diesen Bewertungsprozess zustande kommt und er als komplex und mit fließenden Übergängen beschrieben wird (Brouër, 2014).

6.8 Zyklisches Selbstregulationsmodell nach Straka (2006)

Straka (2006) stellt Selbstregulation als zyklische Phasen von internen kognitiven Prozessen (β -Variablen) dar. „Selbstregulation ist zyklisch, weil vorangegangene Leistung rückgekoppelt wird, um gegenwärtig stattfindende Anstrengungen abzugleichen“ (Straka, 2006, S. 395). Die Unterprozesse der Selbstregulation werden nach Straka in den drei Phasen *Vorausschau*, *handlungs- und willensbezogene Kontrolle* und *Prozesse der Selbstreflexion* als Kreislauf dargestellt (siehe Kapitel 17.15, Abbildung 9).

 Im zyklischen Selbstregulationsmodell nach Straka (2006) fließen die Erkenntnisse aus der Reflexionsphase direkt wieder in die erste Phase der Vorausschau ein. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Übergang von der Reflexionsphase zur Phase der Vorausschau eher fließend als klar abgegrenzt ist. Dieser Vermutung wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit nachgegangen.

6.9 Motiviertes Handeln im Rubikon-Modell von Heckhausen und Heckhausen (2006)

Heckhausen und Heckhausen (2006) beschreiben das Leben eines Menschen als nicht abbreissender Strom von Aktivitäten. Darunter fallen Handlungen und Mitteilungen, aber auch die von aussen weniger beobachtbaren Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken und Vorstellungen gehören dazu. „Die Aktivitäten reichen von Vorstellungsbildern, die im Tages- oder Nachtraum durch das Bewusstsein ziehen (Klinger, 1971) bis zu Handlungen, die vorausgeplant sind und willentlich unternommen werden“ (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 1). Die beiden Autoren sprechen bei der Ausführung dieser Aktivitäten von „motiviertem Handeln“ (ebd.), welches einerseits durch das Streben nach Wirksamkeit und andererseits von Zielorientierungen geleitet wird. Der Mensch will durch sein Verhalten eine Wirkung auf die Aussenwelt erzielen, entweder durch das Anstreben und Verfolgen von Zielen oder ein Zurückziehen von nicht lohnenden oder nicht erreichbaren Zielen. Das Wirksamkeitsstreben von Menschen kann bereits im Neugeborenenalter beobachtet werden und mündet in der Entwicklung des Selbstkonzeptes, so Heckhausen und Heckhausen (2006). Im Sinne einer effizienten Ressourceninvestition werden Aktivitäten durch die beiden „motivationalen Modi“ (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 2) „Zielengagement“ (ebd.) und „Zieldistanzierung“ (ebd.) analog einem „GO“ (ebd.) und „Stopp-Modus“ (ebd.) gesteuert. Einfach gesagt, wird im Modus Zielengagement mit einer optimistischen Wirksamkeitserwartung alles unternommen, um das angestrebte Ziel zu erreichen, während bei der Zieldistanzierung ein Handlungsziel abgewertet und deaktiviert wird (Heckhausen & Heckhausen, 2006). Die beiden Autoren betonen,

dass der Modus Zieldistanzierung nicht etwa als Erlahmen des Modus Zielengagement anzusehen sei, denn dies ist ebenfalls ein aktiver Prozess, bei dem quasi versucht wird, den Schaden in Grenzen zu halten und vor allem Ressourcen einzusparen. Schliesslich hängt zielgerichtetes Verhalten nach Heckhausen und Heckhausen (2006) von personen- und situationsbezogenen Faktoren ab. Bei den personenbezogenen Faktoren werden universelle Verhaltenstendenzen und Bedürfnisse, implizierte und explizierte Motive unterschieden. Im Unterschied zu den implizierten Motiven definieren Heckhausen und Heckhausen (2006) die explizierten Motive als: „...bewusste, sprachlich repräsentierte (oder zumindest repräsentierbare) Selbstbilder, Werte und Ziele, die sich eine Person selbst zuschreibt“ (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 4). Explizierte Motive werden von diesen beiden Autoren als Dreh- und Angelpunkt der Handlungssteuerung bezeichnet, weil sie die Richtung und Erfolgskriterien vorgeben, motivationale Ressourcen mobilisieren und vor Ablenkungen schützen. Die persönlichen Bedürfnisse, Motive und Ziele, werden jederzeit mit der vorliegenden Situation abgeglichen und daran angepasst. Heckhausen und Heckhausen (2006) sprechen diesbezüglich von einer Verlagerung der Ursachenlokalisierung von der Person auf die Situation und fügen das folgende Beispiel an: „Gibt es wirklich Diebe und Nichtdiebe, oder ist es nicht auch und gerade die Gelegenheit, die Diebe macht“ (S. 5). Bei der Regulation des eigenen Verhaltens bezeichnet Reinecker (2009) die Motivation als „...Bereitschaft zur aktiven Veränderung auf Seiten des Klienten“ (S. 640). Er schreibt weiter, dass sich diese Motivation im Kontext der Selbstbeobachtung und Selbstaufzeichnung als Umsetzung von kleinen ziel-führenden Schritten zeigt. Im Rubikon-Modell (Heckhausen & Heckhausen, 2006) wird diese Umsetzung als Entscheidungsprozess (Intentionsbildung) definiert, der einerseits durch Ziele und Motive der Person angetrieben, aber auch durch die Umwelt mitbestimmt wird. Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (siehe Abbildung 3) besteht aus vier Phasen, die entweder durch Motivation oder Volition geprägt sind. In den Phasen der Motivation werden Motive gesucht, um Handlungen einzuleiten. In den Phasen der Volition steht der Wille im Zentrum, Ziele zu formulieren und auch zu erreichen

(Kirchler & Walenta, 2011).

Abbildung 3: Die vier Handlungsphasen im Rubikon-Modell (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 8)

Während der ersten Phase (Abwägen) werden die zur Verfügung stehenden Mittel sowie die Machbarkeit verschiedener Pläne eingeschätzt. Das Ende dieser Phase beschreiben Betsch, Funke und

Plessner (2011) als Intensionsbildung und schreiben, dass diese „...mit der Länge des Abwägens zunimmt, da der Handelnde irgendwann den Eindruck gewinnt, alle Optionen ausgeleuchtet zu haben (Fazit), um nun zu einem abschliessenden Entschluss kommen zu müssen. Mit diesem Entschluss wird der Rubikon überschritten“ (S. 144). Anders gesagt, hat der Proband mit der Überschreitung des Rubikon genügend Motive (Motivation) gefunden, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Dabei gehen Menschen in der Regel hedonistisch vor, das heisst, ihre Motive liegen da, wo sie für sich den grössten Nutzen sehen (Kirchler & Walenta, 2011, S. 346). Bezogen auf die Zielorientierung, sprechen Heckhausen und Heckhausen (2006) in der ersten Phase von Zielauswahl, nach Überschreitung des Rubikons in der zweiten und dritten Phase von Zielengagement (Go-Modus) und in der letzten Phase von Zieldistanzierungen (Stopp-Modus), die dann wieder in einen neuen Handlungszyklus überleitet. „Alltagsentscheide haben in den meisten Fällen eine Vergangenheit und eine Zukunft“ (Betsch et al., 2011, S. 110). Betsch et al. (2011) erläutern, dass die Konsequenzen (Ergebnisse) von Entscheiden die Erfahrungsgrundlage bilden für alle zukünftigen Entscheide. Insofern kann bei einer Aufgabenbearbeitung die postaktionale Phase der Bewertung bereits wieder die prädezytionale Phase des Wählens sein.

 In der ersten Phase (Abwägen) spielt die Zielauswahl die Hauptrolle. Sie zeigt sich in Form von Entscheidungen respektive als verbalisierte explizierte Motive. Während der Phase *Handlung* wird ein Ziel verfolgt (Modus Zielengagement) und sobald das Ziel erreicht ist oder diese Erreichung für den Akteur keinen Sinn mehr macht, wird in den Modus Zieldistanzierung umgeschaltet und die Handlung abgebrochen. Im Code-System werden die beiden Modi Zielengagement und Zieldistanzierung unter dem Oberbegriff explizierte Motive aufgeführt. Zur Definition der beiden Modi werden im Code-System mit Anker- und Abgrenzungsbeispielen (siehe Kapitel 8.2) in Anlehnung an Bise (2008) die Begriffe *positiv-motivierend* für Zielengagement und *resignierend-hemmend* für Zieldistanzierung verwendet.

 Das Rubikon-Modell von Heckhausen und Heckhausen (2006) liefert, wie bereits das zyklisch angeordnete Selbstregulationsmodell von Straka (2006), Hinweise, dass die Phase des Bewertens bereits wieder Planungsschritte betreffen kann. Eine Zusammenlegung der Bewertungs- und Planungsphase (Abwägen und Planen) hätte auch pragmatische Vorteile, zum Beispiel, um ein doppeltes Aufführen gleicher Codes zu vermeiden und beim Codieren die Zuordnung einer Aussage zur Planungs- oder zur Reflexionsphase zu vereinfachen.

6.10 Problemlösen nach Hattie (2013)

Tabelle 1: Die zwei Ebenen des Problemlösens (in Anlehnung an Hattie, 2013, S. 224)

Prozessebene	Beschreibung	Denkebene
1. Ebene	Auswahl einer Strategie für die Lösung eines Problems und die Kontrolle dieser Strategie während der Anwendung	Metakognitive Strategien
2. Ebene	Blosse Anwendung einer Strategie auf ein Problem	Kognitive Strategien

Hattie (2013) teilt die Arbeitsprozesse beim Problemlösen in zwei Ebenen auf (siehe Tabelle 1). Auf der ersten Ebene werden nach Hattie (2013 / Indikator) mittels metakognitiven Strategien die kognitiven Strategien der zweiten Ebene ausgewählt und bei der Durchführung überwacht (Kontrolle). Wie Hattie (2013) unterscheidet auch Brouër (2014) beim Einsatz von Strategien zwischen einer Handlungs- und

einer Reflexionsebene. Sie definiert die Handlungsebene als „on-line und handlungsbegleitend“ (Brouër, 2014, S. 122) und die Reflexionsebene als „off-line und gedächtnisbasiert“ (ebd.).

 Selbstregulation bei der Aufgabenbearbeitung kann vereinfacht in Auswahl, Durchführung und Überwachung von Strategien unterteilt werden. Hattie (2013) stellt dabei die Prozesse der Überwachung (Kontrolle) sowie die der Planung (Auswahl) auf die gleiche Ebene. Nach Mason et al. (2008) ist zum Beispiel das Erkennen von Schwierigkeiten bereits der erste Schritt zur deren Überwindung. Demnach ist die Reflexion über den Stand der Arbeit stets auch Teil der weiteren Vorgehensplanung, falls die Aufgabe noch nicht gelöst ist. Im Code-System werden, um zu vereinfachen, nicht vier Phasen wie im Rubikon-Modell (siehe Kapitel 6.9), sondern nur zwei Phasen, nämlich eine Planungsphase (**Planen**) und eine Handlungsphase (**Handeln**), unterschieden. Nach Hattie (2013) werden in der Planungsphase (erste Ebene) zur Zielerreichung vorwiegend metakognitiv Strategien und in der Handlungsphase (zweite Ebene) kognitive Strategien eingesetzt.

 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden nun Konzepte von Lernstrategien untersucht mit dem Ziel, den beiden Phasen (**Planen** und **Handeln**) geeignete Unterkategorien in Form von kognitiven und metakognitiven Strategien unterzuordnen. Um keine Verwirrung mit dem Begriff der Handlungsphase (**Handeln**) zu erzeugen, werden die Unterprozesse der beiden Phasen (**Planen** und **Handeln**) im Gegensatz zu Kirchler und Walenta (2011) sowie Heckhausen und Heckhausen (2006) nicht als *Handlungsphasen* bezeichnet, sondern für den weiteren Verlauf dieser Arbeit mit dem Begriff *Strategiephasen* belegt.

6.11 Strategiebegriff: vom Ausprobieren zum geplanten und selbstregulierten Handeln

Behavioristische Modelle der Verhaltensforschung gehen davon aus, dass das Verhalten nie direkt unter der Kontrolle der Lernenden steht und sie nur verstärkte Antworten wiederholen und nicht verstärkte eliminieren (Artelt, 2000). Das heisst, dass Lernende ihr Verhalten nicht bewusst steuern, sondern stets nur auf ihr Verhalten reagieren würden, indem sie Verhalten mit einem angenehmen Ergebnis (Belohnung) wiederholen und alle anderen aus ihrem Handlungsrepertoire streichen. Herpertz-Dahlmann (2008) beschreibt solches konditioniertes Verhalten im Sinne der behavioristischen Modelle als, durch Neugier getriebenes Vorgehen nach Versuch und Irrtum: „Operantes Konditionieren setzt voraus, dass das Versuchstier neugierig ist und zufällig einen Hebel der Skinner-Box drückt. Dies leitet über zum Lernen nach Versuch und Irrtum“ (Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 9). Durch solches Ausprobieren und Beschreiten neuer Wege bei Misserfolg, entstehen zufällige Erfolge. So beschreibt auch der Duden die Methode des Versuchs und Irrtums als „... den besten Weg zur Lösung eines Problems zu finden, indem man verschiedene Wege beschreitet und so nach und nach Fehler und Fehlerquellen ausschaltet“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2018). Im Gegensatz zu den behavioristischen Modellen gehen kognitive Modelle eher davon aus, dass Reize dem Subjekt bewusst Auskunft geben zur Übereinstimmung von Ist- und Soll-Zustand, was zu einem zielorientierten, strategischen Handeln führt (Artelt, 2000). Ebenso gehen Kognitionspsychologen davon aus, dass jedes beobachtbare Verhalten als Resultat eines Denkvorgangs interpretiert werden kann (Fuchs, 2006).

Der ursprüngliche Begriff *Strategie* kommt aus dem Griechischen und bedeutet *die Feldherrenkunst* als Lehre vom Gesamtplan eines Feldzuges (Artelt, 2000). Sie impliziert ein bewusstes und zielgerichtetes

Vorgehen, bei dem sich der Ausführende „...aller Aspekte seines Vorgehens bewusst ist“ (Artelt, 2000, S. 19). Diese enge Auffassung des Strategiebegriffs, da bewusstseinspflichtig, wird auch als konservative Sichtweise angesehen (Artelt, 2000). In dieser engen Sichtweise werden automatisierte Prozesse, auch wenn sie noch so effektiv sind, als nicht strategisch angesehen, weil automatisierte Prozesse unbewusst ablaufen (Artelt, 2000). Daneben existiert eine weniger strenge traditionelle Auffassung des Begriffs *Strategie*. Publikationen mit dieser Sichtweise definieren Strategien „..., als zielgerichtete, *potentiell* bewusste und kontrollierbare Prozesse, die, obwohl sie kognitive Kapazität benötigen, in der Regel zu besseren Behaltensleistungen führen“ (Artelt, 2000, S. 20). Begründet wird diese weniger strenge Sichtweise betreffend Bewusstheit des Vorgehens dadurch, dass eine Strategie durch häufige Anwendung immer weniger bewusste Kontrolle erfordert, wobei kognitive Kapazität eingespart wird und die trainierte Strategie dann zunehmend automatisch abläuft (Artelt, 2000). Strategien werden dadurch aktueller als „...zielführende Verhaltensweisen aufgefasst, die zunächst bewusst angewandt aber allmählich automatisiert werden, jedoch prinzipiell bewusstseinsfähig bleiben“ (Artelt, 2000, S. 21). Einigkeit besteht weitgehend darüber, dass Fertigkeiten im Sinne automatisierter Handlungen sowie Strategien im Sinne bewusster Handlungen beim Lösen von Aufgaben wichtig sind (Artelt, 2000). In der Realität lassen sich automatisch und bewusst ablaufende Prozesse nur schlecht trennen, schreibt Artelt (2000), denn es sei zum Beispiel oft der Fall, dass sich die Leistungen von Kindern durch das Erlernen von neuen Strategien vermindern, weil sie diese am Anfang suboptimal einsetzen (siehe Produktionsineffizienz, Kapitel 2.2). Die Leistungen durch eine neu erlernte Strategie steigen erst dann wieder, wenn sie routinemässig und praktisch automatisch abläuft. Demzufolge schreibt Artelt (2000) Lernstrategien einen hierarchischen Charakter zu. Auf den obersten Strategie-Ebenen laufen die Prozesse bewusst und kontrolliert ab, während sie nach unten hin „..., wo von Taktiken, Subroutinen oder Prozeduren gesprochen wird, ...“ (Artelt, 2000, S. 31 / Indikator) automatisch und unbewusst ablaufen.

 Menschliches Verhalten äussert sich als ungeplantes, habituelles Verhalten nach Versuch und Irrtum bis hin zu geplanter, bewusst gesteuerter Anwendung von Strategien. Die Definitionen der Selbstregulation und des Strategiebegriffs sind sehr ähnlich, denn Selbstregulation erfordert strategisches Vorgehen zur Zielerreichung, das mit dem Begriff Strategie belegt ist. Wie in den Modellen der Selbstregulation spielt die Bewusstheit im Strategiebegriff eine tragende Rolle und wird nach Kanfer et al. (2012) den selbst überzeugten, internen kognitiven Prozessen (β -Variablen) zugesprochen. Im Rahmen dieser Arbeit wird Betreffend der Bewusstheit in Anlehnung an Artelt (2000) eine traditionelle Sichtweise vertreten, bei der automatisierte Prozesse als bewusstseinsfähige Strategien betrachtet werden, wie zum Beispiel in Begleitung mit Lautem Denken.

6.12 Definition Lernstrategie

Ziel von verhaltenstherapeutischen Trainings ist „...die Erhöhung des Ausmasses an Selbst- (d. h. β -) Kontrolle“ (Reinecker, 2009, S. 634). So bezieht sich nach Kiper und Mischke (2008) Selbststeuerung beim Lernen auf Aktivitäten wie Lernstrategien nutzen, die eine kognitive Verarbeitung neuer Inhalte beeinflussen. Nach Brouër (2014) kann eine Strategie, einfach ausgedrückt, als eine Verhaltensweise definiert werden, die der Bewältigung einer Aufgabe dient. Im Zusammenhang mit Lernprozessen,

spricht sie dann von Lernstrategien. „Strategien werden als ausserordentlich wichtig für das selbstregulierte Lernen erachtet und man versucht, die beobachteten Strategien zu klassifizieren, um sie zu lehren und trainieren zu können“ (Brouër, 2014, S. 121).

Unter dem Begriff Lernstrategie verbirgt sich aber kein einheitliches wissenschaftliches Konzept (Artelt, 2000). Einigkeit besteht jedoch darin, dass es sich bei Lernstrategien um „...komplexe Handlungssequenzen handelt, die einzelne Operationen in einen sinnvollen Zusammenhang stellen und dem Erreichen eines (Lern)-Ziels dienen“ (Artelt, 2000, S. 27). Je häufiger solche Lernstrategien genutzt werden, desto weniger erfordern sie eine bewusste Kontrolle. Weil dabei kognitive Kapazität eingespart wird, laufen die strategischen Prozesse alsdann zunehmend automatisiert ab (Artelt, 2000). „Der Erwerb von Strategien ist ein mühsames Geschäft. In den wenigsten Fällen kommt es beiläufig und zufällig zum Strategieerwerb, wie es mit vielen Bausteinen unseres Vorwissens geschieht“ (Hasselhorn & Gold, 2013, S. 99). Demnach müssen Lernstrategie trainiert werden, denn *Strategen* haben nach Hasselhorn (1996) deutlich höhere Lernerfolge als Nichtstrategen. Als *Strategen* bezeichnet er Individuen „...“, wenn sie (a) deutlich ausgeprägt kategorial organisieren und wenn sie (b) metamemorale Bewusstheit der verwendeten Organisationsstrategie zeigen“ (Hasselhorn, 1996, S. 64).

 Selbstreguliertes Lernen bedeutet, dass Strategien zur Zielerreichung sinnvoll eingesetzt werden. Wie Brouër (2014) meint, ist es wichtig Lernstrategien zu klassifizieren, um sie zu lehren. Das nachfolgende Kapitel widmet sich dem Thema, wie Lernstrategien nach Hasselhorn und Gold (2013) unterschieden werden.

6.13 Unterscheidung von Lernstrategien nach Hasselhorn und Gold (2013)

Lernstrategien werden von vielen renommierten Autoren (Friedrich & Mandl, 2006; Hasselhorn & Gold, 2013; Kiper & Mischke, 2008; Wild, 2006) grob in drei Arten unterschieden: Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements, kognitive Strategien und metakognitive Strategien. In den folgenden Unterkapiteln werden diese drei Arten von Lernstrategien in Anlehnung an Hasselhorn und Gold (2013) weiter erklärt und unterteilt. Als einfache Faustregel zur Unterscheidung von kognitiven und metakognitiven Aktivitäten schreibt Artelt (2000): „Kognitive Strategien dienen dazu, einen kognitiven Fortschritt zu erzielen, metakognitive Strategien dienen dazu, diesen Fortschritt zu überwachen“ (S. 40). Jedoch macht gerade Artelt (2000) auch auf eine schlechte Abgrenzung zwischen kognitiven und metakognitiven Strategie aufmerksam und fügt folgendes Beispiel an: „So kann ein bestimmtes Lernverhalten, wie das, sich selbst Fragen über ein gelerntes Kapitel zu stellen, entweder dazu dienen, das Wissen zu verbessern (eine kognitive Funktion), oder es zu überwachen (eine metakognitive Funktion)“ (S. 40).

 Zur klaren Unterscheidung von kognitiven und metakognitiven Strategien werden in Anlehnung an Hattie (2013) und Brouër (2014) die kognitiven Strategien an Handlungsaktivitäten (**Handeln**) der SuS gebunden und metakognitiven Strategien als Denkaktivitäten der Planungsphase (**Planen**) angesehen.

6.13.1 Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements

Zu den Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements, gehören „...alle Bemühungen zur Optimierung der Lernumwelt...“ (Hasselhorn & Gold, 2013, S. 92). So zum Beispiel die Gestaltung des Arbeitsplatzes oder das Bereitstellen von Hilfsmitteln.

 Im Code-System werden Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements als Ressourcen bereitstellen bezeichnet und zu den kognitiven Strategien der Handlungsphase (Handeln) gezählt, da es Strategien bezüglich Handlungen sind.

6.13.2 Kognitive Strategien

Kognitive Strategien betreffen alle kognitiven Aktivitäten, um bestimmte Inhalte zu verstehen und zu behalten. Sie werden nach Hasselhorn und Gold (2013) in die drei Gruppen *mnemonische Strategien*, *strukturierende Strategien* und *generative Strategien* unterteilt. Artelt (2000) schreibt, dass Strategien, die unter dem Label *kognitive Strategien* gefasst sind, bei der konkreten Aufgabenbewältigung oft schlecht voneinander abzugrenzen sind. „Die Unterscheidung zwischen Elaborations-, Organisations- und Reduktionsstrategien ist zum Teil idealtypisch, da in der Realität elaborative und reduktive Informationsverarbeitungsprozesse auf das Engste mit einander verwoben sind“ (Artelt, 2000, S. 25). Die drei Gruppen von kognitiven Strategien werden an dieser Stelle kurz erklärt:

Mnemonische Strategien

Mnemonische Strategien sind alle Techniken, die dabei helfen, neue Informationen im Arbeitsgedächtnis zu behalten. Typisch für eine solche Strategie ist das pure Wiederholen von Informationen, zum Beispiel, eine Aufgabe nochmals lesen. „Durch das stetige Wiederholen erfolgt eine leichtere Informationsübertragung in den Langzeitspeicher“ (Hasselhorn & Gold, 2013, S. 93). Auf diese Weise werden neue Informationen zu Vorwissen, ohne dass viel Arbeitsspeicherkapazität benötigt wird.

 Im Code-System werden die Unterkategorien Aufgabe nochmals lesen und Handlung wiederholen in die Oberkategorie Wiederholen aufgenommen.

Strukturierende Strategien

Strukturierende Strategien versuchen im Lernmaterial Strukturen und Verknüpfungen herauszuarbeiten. Ziel dieser Strategien ist es daher, aus einer Vielzahl von Informationen die relevanten herauszusuchen und in einer dienlichen Form darzustellen. „Strukturierungsstrategien dienen der Reduktion der zu lernenden Inhalte auf das Wesentliche und führen dadurch zu einer besseren Organisation der Lerninhalte“ (Hasselhorn & Gold, 2013, S. 93). Auch dieses Zusammenfassen spart Arbeitsspeicherkapazität ein.

 Bereits Aebli (1976; siehe Kapitel 2) unterscheidet handelnde-, bildliche- und symbolische Darstellungsformen (Repräsentationsformen), wobei das Schreiben und Sprechen die symbolische Darstellungsform abdeckt. Im Code-System werden daher zwei Arten der darstellenden Strukturierung unterschieden, nämlich bildliche Darstellungen wie etwa bei Skizzen, Tabellen, Mindmaps etc. und Darstellungen mit Material wie zum Beispiel das Auslegen, Ordnen und Sortieren von Arbeitsmaterialien. Diese beiden Unterkategorien werden unter dem Oberbegriff visuell Organisieren im Code-System aufgeführt.

Generative Strategien

Generative Strategien sind Techniken, die im Gegensatz zu den Strukturierungsstrategien nicht Informationen reduzieren, sondern elaborieren, um neue relevante Informationen zu generieren und diese dann mit dem Vorwissen zu verknüpfen.

 Im Code-System werden zwei Arten von generativen Strategien unterschieden. Diese sind Messungen (Länge, Gewicht, Zeit etc.), wozu auch das Zählen oder Abzählen einer bestimmten Menge gehört und Berechnungen (mathematische Operationen). Beide werden im Code-System unter dem Oberbegriff Elaborieren aufgeführt.

6.13.3 Viele unterschiedliche Bezeichnungen für metakognitive Strategien

Schreblowski und Hasselhorn (2006) beschreiben selbstkontrolliertes Lernen als das Planen, Überwachen und das anschliessende Bewerten einer Aufgabe. Diese drei Phasen werden in der Literatur als Selbstkontrollstrategien (Schreblowski & Hasselhorn, 2006), metakognitive Strategie (Artelt, 2000; Hasselhorn & Gold, 2013), exekutive Prozesse (Hasselhorn & Gold, 2013), Ausführungskontrolle (Tarnutzer, 2017), bei Büttner et al. (2010) als prozedurales Metagedächtnis sowie prozedurales Wissen, bezeichnet und nach Hasselhorn und Gold (2013) sogar noch weiter in Handlungsüberwachung und Handlungsplanung unterteilt. In dieser Arbeit wird in diesem Sinne einheitlich von metakognitiven Strategien oder von metakognitiver Kontrolle gesprochen. Metakognitive Strategien sind vom Wissen über solche Strategien (Metawissen) abhängig (Schreblowski & Hasselhorn, 2006). Schaal und Gollwitzer (2000) wie auch Heckhausen und Heckhausen (2006) stellen der Planung, Überwachung und Bewertung allerdings noch die Phase des Abwägens voran. In der Literatur werden die metakognitiven Strategien jedoch nur selten voneinander getrennt, weil sie sich aus praktischer Perspektive meist gegenseitig ergänzen (Schaal & Gollwitzer, 2000). Zum Beispiel kann sich Zielesetzen positiv auf die Lernleistung auswirken, jedoch nur, wenn die Ziele auch überwacht und evaluiert werden (Schaal & Gollwitzer, 2000). Bei metakognitiven Strategien wie Planen, Überwachen und Bewerten wird heute davon ausgegangen „..., dass metakognitive Strategien bei bestimmten Aufgaben nutzlos, bei anderen sogar hinderlich sind“ (Artelt, 2000, S. 43 / Indikator). Hinderlich können sie zum Beispiel sein, wenn eine effektive Strategie bereits automatisiert wurde und ohne metakognitive Überwachung ausgeführt werden kann. Nutzlos sind metakognitive Strategien zum Beispiel dann, wenn der Lernende noch keine Lösungsstrategien kennt (Artelt, 2000 / Indikator). Als logische Folgerung müssen, um dieser Nutzlosigkeit zu entgehen, dem Lernniveau der SuS angepasste und fordernde Aufgaben (zum Beispiel Problemlöseaufgaben) dargeboten und metakognitive Strategien vorab modelliert werden.

 Gerade weil sich die metakognitiven Strategien der Planung, Überwachung und Bewertung in der Praxis oft ergänzen (Hattie, 2013; Mason et al., 2008; Schaal & Gollwitzer, 2000), werden sie in dieser Arbeit auch nicht weiter unterschieden, sondern alle metakognitiven Strategien (exklusive Bewertungen und Begründungen zum Endresultat) der Planungsphase (Planen) zugesprochen. Schaal und Gollwitzer (2000) formulieren treffend, dass dieselben Strategien zur Planung, Überwachung oder Bewertung genutzt werden können. Eine Strategie, wie zum Beispiel das Erkennen von Schwierigkeiten kann vorausschauend in der Planungsphase, begleitend als Überwachung der Handlungsphase oder rückblickend in der bewertenden Reflexionsphase vorkommen, je nachdem zu welchem Zeitpunkt die Strategie im Arbeitsablauf eingesetzt wird. Obwohl Hasselhorn und Gold (2013) metakognitive Strategien in Planung, Überwachung und Bewertung unterteilen, liefern ihre Texte ebenfalls Hinweise, dass sie sich überlagern und dieselben Strategien beinhalten können. Dazu mehr im folgenden Kapitel.

6.13.4 Metakognitive Strategien nach Hasselhorn und Gold (2013)

Metakognitive Strategien betreffen nach Hasselhorn und Gold (2013) das Wissen über Lernstrategien und ihre Anwendung zur Planung, Überwachung und Bewertung sowie der darauf basierenden Regulation der kognitiven Strategien. Metakognitive Strategien zielen demnach auf die Steuerung und Kontrolle der kognitiven Strategien ab. Sie werden nach Hasselhorn und Gold (2013) in die drei Gruppen *Planung*, *Überwachung* und *Bewertung* unterteilt:

Planung: Planen beinhaltet zwei Fragestellungen. Zum einen, welches Ziel angestrebt wird, und zum anderen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. In Anlehnung an Klauer (1973) sprechen Schreblowski & Hasselhorn (2006) von Planungszielen (Primärziele) und Effizienzzielen (Sekundärziele). „Effizient ist für ihn, mit den vorhandenen Ressourcen so schonend umzugehen und Handlungen zu bevorzugen, die möglichst viele primäre Ziele auf einmal fördern“ (Schreblowski & Hasselhorn, 2006, S. 154 / Indikator).

Überwachung: Die Überwachung bezieht sich auf die Ist-Soll-Diskrepanz und ein handlungsbegleitendes kritisches detektieren des eigenen Bearbeitungsfortschritts. Handlungsüberwachung und Handlungsplanung hängen dabei eng zusammen, denn wie Hasselhorn und Gold (2013) feststellen, werden durch die Überwachung sogleich auch Prozesse der Planung ausgelöst, denn nur wer bemerkt, dass seine eingesetzten Strategien nicht zielführend sind, ändert sein Vorgehen.

Bewertung: Die Bewertung erfolgt erst nach Beendigung der Lernaufgabe. Der Lernende bewertet im Anschluss an die Aufgabe, ob die Ziele erreicht wurden, die eingesetzten Strategien hilfreich waren und was beim nächsten Mal besser gemacht werden kann.

 Da die Bewertung zur Evaluation nach Beendigung der Aufgabe gehört und dies nicht der Fokus dieser Arbeit ist, wird die Bewertung im Sinne einer Evaluation nicht ins Code-System aufgenommen. Sehr wohl aber werden [Bewertungen und Begründungen zum Endresultat](#), die im Arbeitsprozess noch vor Beendigung der Aufgabe auftreten, unter dem Oberbegriff [Ergebnisse festhalten](#) unter der Kategorie [Endergebnis](#) im Code-System aufgenommen.

 Die Aussage von Hasselhorn und Gold (2013), dass Erkenntnisse aus der Überwachung direkten Einfluss auf die Planung haben, wird als weitere Bestätigung angesehen, um die eingesetzten Strategien dieser beiden Phasen unter [Planen](#) zu subsumieren. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird deshalb versucht, metakognitive Strategien weiter zu unterteilen, ohne zu unterscheiden, ob sie als Planungs-, Überwachungs- oder Bewertungsstrategie gelten, denn ungeachtet dessen steuern sie alle das Arbeitsverhalten.

6.13.5 Metakognitive Strategien im Handlungsablauf

Kiper und Mischke (2008) formulieren metakognitive Bearbeitungsschritte (metakognitive Strategien) und stellen sie in zwei Tabellen (S. 79 und S. 81) in einem Handlungsablauf dar. Zusammengefasst ergibt sich die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 2: Phasen des Handlungsablaufs und deren metakognitiven Bearbeitungsschritte bis zur Durchführung (in Anlehnung an Kiper & Mischke, 2008, S. 79 und S. 81)

Phase im Handlungsablauf (während der Aufgabe)	Metakognitive Bearbeitungsschritte
Problemdefinition	Aufgabenanalyse: Auseinandersetzung mit den Inhalten
Zieldefinition	Zeitnahe, anspruchsvolle, realistische und konkrete Ziele setzen
Definieren des strategischen Vorgehens	Entscheide über: Strategiewahl, Bearbeitungsschritte und Nutzung von Ressourcen
Strategieanwendung / Handlungsausführung	Ausführung der Handlung nach Plan

 Im Code-System werden als Oberkategorien **Aufgabenanalyse** (Problemdefinition) und **Entscheidungsprozess** (definieren des strategischen Vorgehens) ins Code-System aufgenommen. Der **Entscheidungsprozess** wurde bereits vorne beschrieben (siehe Kapitel 6.9) und dort durch Heckhausen und Heckhausen (2006) bekräftigt, Entscheide nicht isoliert zu betrachten, sondern durch Motivation bestimmt als Prozesse zu verstehen. Zieldefinitionen liegen schon dann vor, wenn SuS die Aufgabe lösen wollen und werden im Kapitel 6.16 ebenfalls als Bestandteil des **Entscheidungsprozesses** definiert.

6.14 Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufs nach Kretschmann (2007)

Was Hasselhorn und Gold (2013) als metakognitive Strategien definieren, beschreibt Kretschmann (2007) als das Ausmass von Teilhandlungen der Aneignungstätigkeit gegenüber Störungen, womit das unzuweckmässige Ausführen oder gar Fehlen von Teilhandlungen des Lernablaufs gemeint ist (siehe Tabelle 3). Kretschmann (2013 / Indikator) beschreibt einen idealen Ablauf dieser Teilhandlungen in acht aufeinanderfolgenden Schritten.

Tabelle 3: Zusammengefasste Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufs (Kretschmann, 2007, S. 24f.)

Abfolge	Teilhandlungen der Aneignungstätigkeit	Störungen, unzuweckmässige Teilhandlungen
1.	Sich interessieren für die Aufgabe	Desinteresse und fehlende Sekundärmotivation
2.	Kompetenzeinschätzung	Unrealistische Erfolgserwartung
3.	Erhöhen der Aufmerksamkeit	Apathie und Übererregung
4.	Orientierung auf Lerngegenstand	Fehlende oder unzulängliche Orientierung
5.	Planung des Lernhandelns	Fehlende Planung, unsystematisches Vorgehen
6.	Ausführung	Unangemessene Unterbrechungen, vorzeitiger Abbruch
7.	Verlaufs- und Erfolgskontrolle	Fehlende oder unkritische Verlaufs- und Endkontrolle
8.	Bewertung	Unrealistische Ergebnisbewertung (Attribuierung)

Wird eine dieser Teilhandlungen von den Lernenden weggelassen oder unzuweckmässig ausgeführt, leidet der ganze Lernerfolg (Kretschmann, 2007 / Indikator). Die vollständige Tabelle aus dem Werk von Kretschmann (2007) findet sich im Anhang (siehe Kapitel 1.1). Damit ein Kind alle diese Teilhandlungen ausführen kann, muss die Aufgabenanforderung der Lernausgangslage des Kindes entsprechen (Kretschmann, 2007).

 Wie sich bereits bei Kiper und Mischke (2008) zeigte (siehe Tabelle 2), ist auch bei Kretschmann (2007) ersichtlich, dass selbstreguliertes Verhalten durch den Einsatz von bestimmten metakognitiven

Strategien in einer bestimmten Abfolge zustande kommt. Nach den mehr oder weniger motivationalen Einflüssen (1. bis 3.) beschreibt er die beiden Teilhandlungen vor der Durchführung als Orientierung auf den Lerngegenstand ([Aufgabenanalyse](#)) und Planung des Lernhandelns ([Entscheidungsprozess](#)).

6.15 Denkphasen, Aufgabenanalyse und Zielformulierungen nach Mason et al. (2008)

Die Arbeit an einem mathematischen Problem wird im Modell von Mason et al. (2008) grob in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase betrifft die Planung, die zweite Phase die Durchführung und die dritte Phase betrifft den Rückblick. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als ob die Durchführungsphase, bei der „...die eigentliche Ausarbeitung der Lösung erfolgt...“ (Mason et al. 2008, S. 30), die entscheidende sei. Doch Mason et al. (2008) betonen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, denn: „Die eigentliche Durchführungsphase kann nur dann erfolgsversprechend in Angriff genommen werden, wenn man die Aufgabenstellung und die Vorgehensweise zuvor eingehend analysiert hat und in der Vergangenheit gelernt hat, wie man so etwas angeht“ (Mason et al., 2008, S. 29). Die Phasen vor und nach der Durchführung, werden als „Denkphasen“ (Mason et al., 2008, S. 130) bezeichnet, worin der Lernende nicht unmittelbar engagiert sei. Als schöne Metapher fügen diese Autoren die Situation eines Wanderers an, der auf dem Gipfel eines Hügels eine Rast macht, bevor er weitergeht.

Zur Aufgabenanalyse können nach Mason et al. (2008) zwei Quellen herangezogen werden, nämlich die Aufgabenstellung selbst und das bestehende Vorwissen. Zielformulierungen betreffen nach Mason et al. (2008) ein Festlegen des Vorgehens, um Lösungen zu finden oder Behauptungen nachzuweisen. Da das Ergebnis einer Handlungssequenz, „...im Sinne einer Feedbackschleife...“ (Schmitz & Schmidt, 2007, S. 11) Einfluss auf die folgende Lernhandlung hat, sind Ziele nicht statisch, sondern werden vielmehr laufend angepasst (Schmitz & Schmidt, 2007).

 Die Phasen vor und nach der Durchführung ([Handeln](#)) werden von Mason et al. (2008) als Denkphasen bezeichnet. Im Kapitel 6.10 wurden diese Denkphasen bereits als [Planen](#) im Code-System aufgenommen und der Handlungsphase ([Handeln](#)) gegenübergestellt.

 Bei einer Aufgabenbearbeitung werden Zielformulierungen nach Mason et al. (2008) als das Festlegen des Vorgehens beschrieben, wobei eine laufende Anpassung dieser Ziele erfolgt (Schmitz & Schmidt, 2007). Es wird daher in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass Zieldefinitionen der Auswahl von Strategien und dem Festlegen einer Strategie-Abfolge entsprechen. Insofern werden Zielformulierungen im Code-System in [Strategiewahl](#) und [Strategie-Abfolge](#) unterteilt und dem Oberbegriff [Entscheidungsprozess](#) untergeordnet.

 Zur Oberkategorie [Aufgabenanalyse](#) können zwei weitere Unterteilungen vorgenommen werden. Einerseits dient die Aufgabenstellung selbst als Informationsquelle, was im Code-System als [Aufgabe verstehen](#) aufgenommen wird und andererseits kann bestehendes Vorwissen zur Aufgabenanalyse herangezogen werden, was im Code-System als [Vorwissen abrufen](#) aufgenommen wird.

6.16 Selbstkontrolle als Spezialfall der Selbstregulation

Die Begriffe Selbstregulation und Selbstkontrolle werden nach Pflügel (2008) oft synonym verwendet oder wie folgt unterschieden: „Selbstregulation wird dann eher mit der Vorstellung betrachtet, dass das Verhalten direkt durch Ziele und Feedbackschleifen beeinflusst wird, während die Selbstkontrolle als bewusste Kontrolle des Verhaltens verstanden wird“ (S. 5). Reinecker (2009 / Indikator) hingegen sieht die Selbstkontrolle als Spezialfall der Selbstregulation an, die nur zum Zuge kommt, wenn das Individuum ein Problem zu lösen hat. Nach Beller und Bender (2010) besteht immer dann ein Problem: „..., wenn sich eine Person in einer Situation befindet, in der Hindernisse oder Barrieren einem Ziel entgegenstehen“ (S. 94). Betsch et al. (2011) definieren Probleme sehr ähnlich mit: „Probleme hat, wer Ziele erreichen will und dabei auf Hindernisse stösst“ (S. 137). Demnach kann erst die Rede von Selbstkontrolle sein, wenn Schwierigkeiten zu überwinden sind, wie zum Beispiel beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe (Beller & Bender, 2010), was Betsch et al. (2011) dann mit Problemlösen bezeichnen. Lange (2013) bezeichnet Problemlösen wiederum als Nichtroutine, die sich zeigt, wenn ausgesprochen wird „..., dass man etwas nicht kennt / weiss / nicht kann...“ (S. 33). Schwierigkeiten sind nach diesen Definitionen zufolge eher offen als irgendwelche Hindernisse im Lösungsprozess definiert. Überwunden werden Schwierigkeiten nach Betsch et al. (2011) vor allem durch „...beharrliches Verfolgen der Zielerreichung“ (S. 144), wobei die Versuchsperson ihr Engagement stets „...zwischen lästigem Aufwand und purer Faulheit...“ (S. 133) abwägen muss. Bei Schwierigkeiten kann sich die Person entweder dafür entscheiden, „einer Versuchung zu widerstehen“ (Reinecker, 2009, S. 527), wie zum Beispiel im Marshmallow-Test von Mischel in den Jahren 1968 bis 1974 (Wikimedia Foundation Inc., 2018), oder sogenanntes „heldenhaftes Verhalten“ (ebd.) zu zeigen, wie zum Beispiel an einer Aufgabe dranzubleiben, auch wenn es gerade anstrengend ist. Durch selbstkontrolliertes Verhalten, schreibt Reinecker (2009 / Indikator), nimmt eine Person kurzfristig unangenehme Konsequenzen in Kauf, mit dem Ziel, langfristig positive Konsequenzen zu erzielen. Spannenderweise haben Organismen im Verlauf der Evolution die Tendenz ausgebildet, „...kurzfristigen Ereignissen höhere Relevanz zuzuerkennen als langfristigen Ereignissen“ (Reinecker, 2009, S. 633). Er begründet dies damit, dass in einer unsicheren Umgebung ein impulsives, schnelles Handeln überlebensnotwendig ist und nur eine sichere Umgebung ein längerfristiges Vorausschauen und Planen möglich und sinnvoll macht.

 Das Erkennen und Überwinden von Schwierigkeiten kann nach Betsch et al. (2011) als Brücke zwischen blosser Selbstregulation und Selbstkontrolle angesehen werden. Am Beispiel einer Aufgabebearbeitung kann sich ein Kind bewusst dafür entscheiden, eine Aufgabe bei Schwierigkeiten gleich abzubrechen oder durch Selbstkontrolle dieser Versuchung zu widerstehen, also erkannte Schwierigkeiten anzuerkennen und Lösungsideen zu entwickeln. Warum der richtige Umgang mit Schwierigkeiten für das selbstregulierte Lernen so wichtig ist, wird in Anlehnung an Mason et al. (2008) im folgenden Kapitel erklärt.

6.17 Antizipierte Schwierigkeiten und Lösungsideen als Motor der Selbstregulation

Abbildung 4: Formulieren und Überprüfen von Vermutungen. (In Anlehnung an Mason et al. 2008, S. 49)

Für Mason et al. (2008) besteht die Steuerung und Überwachung beim Problemlösen aus dem Aufstellen und Überprüfen von Vermutungen, wobei sie mit den beiden Schlüsselbegriffen „Aha-Erlebnisse“ (S. 40) und „Schwierigkeiten“ (ebd.) arbeiten. Sie bezeichnen das Formulieren, Modifizieren und Testen von Vermutungen als „...das Rückgrat jeder Lösung“ (S. 86). Vermutungen zeigen sich nach ihnen als *Aha-Erlebnisse* in der Planungsphase, die zur Durchführung (oder deren Wiederaufnahme) führen und *Schwierigkeiten*, die bei der Durchführung antizipiert werden und wieder in die Planungsphase führen (siehe Abbildung 4). In der Durchführungsphase sind Schwierigkeiten die Regel, die oft auch erst nach einer Weile bemerkt werden. „Die Erkenntnis, dass man hängt, ist natürlich alles andere

als angenehm. Sie wächst mit der Zeit an, bis sich die Schwierigkeiten nicht mehr verleugnen lassen“ (Mason et al. 2008, S. 52). Für den Lösungsprozess ist das Erkennen und vor allem das Anerkennen von Schwierigkeiten sehr bedeutend, denn erst, wenn Probleme bewusst sind, können Überwindungsschritte eingeleitet werden, schreiben Mason et al. (2008 / Indikator). Weiter schreiben sie, dass durch das Erkennen von Problemen bereits ein gewisser Abstand zur Situation geschaffen wird, was von unproduktiven Unlustgefühlen befreit und sinnvolle Aktionen einleitet. Sie halten ausserdem fest, dass sich viele Vermutungen als falsch erweisen, aber gerade diese Fehler die lehrreichsten sind. „Der Weg zu einer richtigen Lösung ist aber üblicherweise mit falschen Hypothesen, Fehlbeurteilungen von Sachverhalten und schieren Rechnungsfehlern gepflastert“ (Mason et al., 2008, S. 98). Zu betonen ist, dass erkannte Schwierigkeiten voll zu akzeptieren sind und nicht panikartig mit „Hilfe! Ich bin in Schwierigkeiten!“ (Mason et al., 2008, S. 156), sondern pragmatisch mit „Ich habe Schwierigkeiten. Wie kann ich sie überwinden?“ (ebd.), zu bewerten sind. Von Schwierigkeiten ist bei Mason et al. (2008) konkret die Rede, wenn erkannt wird, dass man nicht weiterkommt, also ansteht. Als Ankerbeispiele werden die folgenden aufgeführt:

- „Ich verstehe...nicht“ (Mason et al., 2008, S. 18).
- „Ich weiss nicht, was ich in dem und dem Fall tun soll“ (ebd.).
- „Ich sehe nicht, wie ich...“ (ebd.).
- „Ich sehe nicht ein, warum...“ (ebd.).

Von einem Aha-Erlebnis sprechen Mason et al. (2008), wenn es sich um eine Idee zur Lösung des Problems handelt, was sich wie folgt äussern kann:

- „Versuche...“ (Mason et al. 2008, S. 19).
- „Vielleicht...“ (ebd.).

 Nach Mason et al. (2008) bedeutet die metakognitive Kontrolle des Arbeitsverhaltens Schwierigkeiten zu erfassen und Lösungsideen zu entwickeln. Besonders das Erkennen und Überwinden von Schwierigkeiten trägt eine Schlüsselrolle bei der Selbstregulation und wird mit der Bezeichnung Schwierigkeiten als Oberkategorie ins Code-System aufgenommen. Aha-Erlebnisse in Form von Lösungsideen fallen im Code-System unter Entscheidungsprozess.

6.18 Metakognitive Prozess nach Hessels-Schlatter (2011)

Quasi als theoretische Überprüfung der bisher definierten metakognitiven Steuerungsprozesse, welche die Durchführung (**Handeln**) steuern und im Code-System als **Planen** gelten, werden nun die Studien von Hessels-Schlatter (2010) herangezogen, die kognitive und metakognitive Prozesse im Arbeitsverhalten nach ihrer Komplexität einteilt. Sie unterscheidet zwischen kognitiven Basis-Prozessen, komplexen kognitiven Prozessen und metakognitiven Prozessen. Als Verallgemeinerung schreibt Hessels-Schlatter (2010), dass alle kognitiven Prozesse und kognitiven Strategien als Fahrzeuge der Metakognition anzusehen sind und umgekehrt, diese Fahrzeuge durch metakognitive Prozesse gesteuert werden. Hessels-Schlatter (2010) teilt metakognitive Prozesse in Metawissen, Planung, Überwachung und Evaluation ein (siehe Tabelle 4, mittlere Spalte). Sie unterteilt noch weiter und gliedert jeden dieser Prozesse in entsprechende Fertigkeiten (siehe Tabelle 4, rechte Spalte), die in dieser Arbeit als Lernstrategien angesehen werden. Wie bereits durch Hasselhorn (1996) belegt ist (siehe Kapitel 2.1) sind Metawissen und metakognitive Strategien voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. So impliziert zum Beispiel die Planung und Durchführung einer Messung bereits das Wissen darüber, wie man das messen kann, was man will. Was Hessels-Schlatter (2010) also unter Metawissen aufführt, kommt so nicht ins Code-System, vor allem auch, weil es Überschneidungen mit dem Hervorrufen von Vorwissen im metakognitiven Prozess der Planung gibt. Metakognitive Prozesse der Evaluation fallen ebenfalls weg, da sie in dieser Arbeit nicht direkt von Interesse sind.

Tabelle 4: Metakognitive Prozesse (Hessels-Schlatter, 2010)

Metakognitive Prozesse	Metawissen	<i>Eigene Stärken und Schwächen kennen</i>
		<i>Wissen über Aufgabencharakter und Aufgabenschwierigkeit</i>
		<i>Wissen über Strategien und ihre Nutzung</i>
	Planung	<i>Definieren, was die Aufgabe ist</i>
		<i>Vorwissen hervorrufen</i>
		<i>Erwartete oder mögliche Schwierigkeiten erkennen</i>
		<i>Arbeitsschritte und ihre Reihenfolge festlegen</i>
		<i>Wahl der Strategien und des Vorgehens</i>
		<i>Einschätzen, wieviel Zeit und Anstrengung nötig ist</i>
		<i>Überprüfen, ob die Lösung der Aufgabe entspricht</i>
	Überwachung	<i>Merken, wo es Probleme gibt</i>
		<i>Zu den Instruktionen zurückgehen</i>
		<i>Strategien und Planung anpassen</i>
		<i>Konsequenzen von Aktionen voraussagen</i>
		<i>Ergebnisse und Resultate abschätzen</i>
		<i>Ergebnisse und Resultate begründen und rechtfertigen</i>
	Evaluation	<i>Endkontrolle durchführen</i>
		<i>Den eigenen Problemlöseprozess bewerten</i>
		<i>Bewerten, welche verwendeten Strategien effizient waren und welche nicht</i>

 Sehr wertvoll für das Code-System sind die aufgeführten Lernstrategien der Planung und Überwachung. Wie bereits erwähnt, werden im Code-System die Strategien der Überwachung (zum Beispiel *Merken, wo es Probleme gibt*) zur Planung gezählt (siehe Kapitel 6.10). Die folgenden von

Hessels-Schlatter (2010) aufgeführten Lernstrategien werden als Verifizierung der bisher hergeleiteten Kategorien im Code-System angesehen oder falls noch nicht vorhanden, direkt aufgenommen:

- *Definieren was Aufgabe ist* entspricht der Kategorie [Aufgabe verstehen](#)
- *Vorwissen hervorrufen* entspricht der Kategorie [Vorwissen abrufen](#)
- *Erwartete oder mögliche Schwierigkeiten erkennen* (Planung) und *Merken, wo es Probleme gibt* (Überwachung), entsprechen zusammengefasst der Kategorie [Schwierigkeiten erkennen](#)
- *Arbeitsschritte und ihre Reihenfolge festlegen* bestätigt die Kategorie [Strategie-Abfolge](#)
- *Wahl der Strategien und des Vorgehens* bestätigt die Kategorie [Strategiewahl](#)
- *Ergebnisse und Resultate begründen und rechtfertigen* entspricht der Kategorie [Endergebnis bewerten und begründen](#)
- *Zu den Instruktionen zurückgehen*, wird neu aufgenommen als [Aufgabe nochmals lesen](#) unter der Oberkategorie [Wiederholen](#)
- *Ergebnisse und Resultate abschätzen*, wird neu aufgenommen als [Denkergebnis](#) unter der Oberkategorie [Ergebnisse festhalten](#)

6.19 Code-System mit Autoren und ihren Beschreibungen

In der folgenden Tabelle werden als Übersicht die wichtigen Begriffe aus der Theorie den hergeleiteten Kategorien (Code-System) gegenübergestellt. Deduktiv hergeleitete Kategorien (Oberkategorien, Unterkategorien und weitere Gliederung der Unterkategorien) sind in dieser Tabelle kursiv markiert. Alle anderen, nicht kursiv markierten Kategorien, wurden nachträglich durch induktive Herleitung (siehe Kapitel 7) hinzugefügt. Alle Unterkategorien einer Oberkategorie wurden mit derselben Farbe eingefärbt und entsprechen den unter Kapitel 7.4 festgelegten Farben der Oberkategorien.

Oberkategorie	Unterkategorie	Weitere Gliederung der Unterkategorien	Autoren und ihre Begriffe									
			Kiper & Mischke (2008); Straka (2006)	Kretschmann (2007)	Hessels-Schlatter (2010)	Hattie (2013)	Betsch et al. (2011); Heckhausen & Heckhausen, (2006); Kirchler & Walenta (2011)	Kanfer et al. (2012)	Mason et al. (2008)			
Verdeckter Denkvorgang									Innerer Ratgeber (Betsch et al., 2011) Inneres Sprechen (Bise, 2008) Gespür, Sensitivität (Hasselhorn und Gold, 2013)			Denkphasen
Aufgabenanalyse	Aufgabe laut lesen		Aufgabenanalyse	Orientierung auf den Lerngegenstand		Definieren, was Aufgabe ist	Steuerung der Fahrzeuge durch Metakognition	Auswahl und Kontrolle von Strategien (metakognitive Strategien)	Entscheidungsprozess: Intentionsbildung -> Plan -> Entscheid	β-Variablen als Selbstregulations-Variablen	Aufgabe als Informationsquelle	
	Aufgabe verstehen										Vorwissen als Informationsquelle	
	Vorwissen abrufen										Schwierigkeiten erkennen	
Schwierigkeit	Schwierigkeit erkennen	Aufgabe nicht verstehen Andere Schwierigkeit		Planung des Lernhandels		Erwartete oder mögliche Schwierigkeiten erkennen			Konsequenzen früherer Entscheidungen als Erfahrungsgrundlage für zukünftige Entscheidungen		Aha-Erlebnisse, Ideen	
	Strategiewahl		Definition des strategischen Vorgehens Zieldefinition								Wahl der Strategien und des Vorgehens	
Entscheidungsprozess (Idee -> Plan)	Strategieabfolge					Arbeits-schritte und ihre Reihenfolge festlegen						

Oberkategorie	Unterkategorie	Weitere Gliederung der Unterkategorien	Autoren und ihre Begriffe					
			Kiper & Mischke (2008)	Kretschmann (2007)	Hessels-Schlatter (2010)	Hasselhorn & Gold (2013)	Hattie (2013)	
Durchführung	<i>Ressourcen bereitstellen</i>		Nutzung von Ressourcen	Ausführung		Fahrzeuge der Metakognition	Stützstrategien	Anwendung von kognitiven Strategien
	<i>Wiederholen</i>	<i>Aufgabe nochmals lesen</i>	Ausführung nach Plan		Zu den Instruktionen zurückgehen		Mnemonische Strategien	
		Handlung wiederholen					Strukturierende Strategien	
	<i>Visuell organisieren</i>	Darstellen bildlich					Generative Strategien	
		Darstellen mit Material						
	<i>Elaborieren</i>	Messung						
Mathematische Operation: - Im Kopf - Schriftlich - Taschenrechner								
<i>Andere Reaktion</i>								

Oberkategorie	Unterkategorie	Weitere Gliederung der Unterkategorien	Autoren und ihre Begriffe			
			Hessels-Schlatter (2010)	Kretschmann (2007)	Betsch et al. (2011); Heckhausen & Heckhausen (2006); Kirchler & Walenta (2011)	Knorr (2013); Lenske (2016)
Ergebnisse festhalten	<i>Denkergebnis</i>		Ergebnisse und Resultate abschätzen	Verlaufs- und Erfolgskontrolle		
	Handlungsergebnis					
	Endergebnis	Endergebnis festhalten <i>Endergebnis bewerten und begründen</i>	Ergebnisse und Resultate begründen und rechtfertigen	Bewertung von Erfolg und Misserfolg		
Explizierte Motive	Zielannäherung				Motivation ist die Bereitschaft zur aktiven Veränderung des Verhaltens	
	Zieldistanzierung				Zielannäherung und Zieldistanzierung sind beides aktive Steuerungs-Prozesse	
Unterbruch	zum Beispiel <i>Physiologisch:</i> γ-Variablen nach Kanfer et al. (2012)					
Lehrperson betreffend Bezieht sich auf α-Variablen nach Kanfer et al. (2012)	LP erklärt Aufgabe					
	Frage stellen an LP					
	<i>Prompting</i>					Probing, kognitives Interview
	Modelling					
	LP bricht die Aufgabe ab					

7 Induktives Ergänzen und Überprüfen des Code-Systems

Nachdem durch deduktives Vorgehen Kategorien zu einem ersten Code-System zusammengestellt waren, begann die induktive Herleitung (Probecodierung) von weiteren Kategorien, wobei die bestehenden Kategorien laufend neu angeordnet wurde. Die induktive Methode diente also der Überprüfung und Erweiterung des deduktiv hergeleiteten Code-Systems. In den folgenden Unterkapiteln wird erklärt, wie dabei vorgegangen wurde.

7.1 Übersicht des Videomaterials

In einem ersten Schritt mussten die Videos aus den Vortests des MOSEL-Projektes in eine grobe Übersicht gebracht werden. Es handelte sich um 18 videografierte Trainingslektionen, bei denen zwei Kinder (SuS) entweder in Partnerarbeit oder in Einzelarbeit Choclat-Fix- und Fermiaufgaben lösten und vor der Arbeit aufgefordert wurden, laut zu denken. Ausserdem wurde mit beiden Kindern in Einzelarbeit ein Vortest und ein Nachtest videografiert, der ebenfalls als Testmaterial dienten. In einem ersten Durchlauf wurden alle diese Videos durchgeschaut und mit den folgenden Kriterien eine Übersichtstabelle (siehe Anhang, Kapitel 17.10) erstellt:

- Die Lektionen wurden mit L1-L18 durchnummeriert sowie der Vortest mit AVT und der Nachtest mit ANT bezeichnet.
- Die enthaltenen Aufgabenstellungen wurden herausgeschrieben und die dazugehörigen Aufgabenbearbeitungen der SuS mit A1.1 bis A16.2 bezeichnet, wobei A für Aufgabe steht, die erste Zahl der jeweiligen Lektion entspricht und die Zahl nach dem Punkt dafür steht, um die wievielte Aufgabe in der jeweiligen Lektion es sich handelt. Die enthaltenen Aufgaben im Vor- und Nachtest wurden ebenfalls durchnummeriert (AVT1 bis AVT5 und ANT1 bis ANT4).
- Zu den Aufgabenbezeichnungen wurden in weiteren Spalten die Start- und Endzeiten (Minute, Sekunde) notiert und unter Bemerkungen angegeben, wer die Aufgabe bearbeitet hat (EA oder PA).

7.2 Auswahl von geeigneten Aufgabenbearbeitungen für die Probecodierung

Im nächsten Schritt galt es, aus den vorhandenen Videos eine geeignete Auswahl für die Probecodierung zu treffen. Die Entscheidung fiel auf die Videos L12 und L14, die das Kind H. bearbeitet hatte. Einerseits wurden diese Videos ausgewählt, weil H. in diesen beiden Lektionen besonders viel verbalisierte und viele Aufgaben bearbeitete (vier Aufgaben in L12 und sieben Aufgaben in L14) und andererseits, weil H. zu diesem Zeitpunkt bereits an die Kamera und an Lautes Denken gewohnt war. In diesen beiden Lektionen befand sich H. auch nicht in einer Testsituation, wie etwa beim AVT und ANT, also quasi in einer `natürlichen` Trainingssituation. Ausserdem kamen in diesen Lektionen nur Fermi-Aufgaben vor, welche auf plausible Erklärungen und Begründungen abzielen. Im Gegensatz dazu stellte sich heraus, dass Choclat-Fix-Aufgaben eher ungeeignet sind für eine Analyse betreffend Selbstregulation, weil diese zum Beispiel sehr gut mit der Methode des Versuchs und Irrtums gelöst werden können und ein solches Vorgehen praktisch keine Planung erfordert.

7.3 Schneiden der Videos in einzelne Aufgabenbearbeitungen

Nun wurden diese beiden Lektionen im Programm Movie-Maker in die einzelnen Aufgaben geschnitten und mit der dazugehörenden Aufgabenbezeichnung aus der Übersichtstabelle abgespeichert. Die Reflexionen mit der Lehrperson, die meist erst am Ende der Lektion über alle darin vorgekommenen Aufgaben stattfand, wurde von den Aufgaben weggeschnitten.

7.4 Probecodierung mit MAXQDA 2018

Nun wurden die elf Aufgabenbearbeitungen (A12.1 bis A12.4 und A14.1 bis A14.7) von H. mit dem Programm MAXQDA 2018 und dem deduktiv erstellten Code-System mehr oder weniger durchcodiert. Die Codierung begann mit dem Lesen der Aufgabe und endete mit dem Festhalten und Begründen des Endresultates oder dem vorzeitigen Abbruch. Im Code-System, dargestellt als Baumstruktur (siehe Kapitel 7.5), zählten dabei die äussersten Äste (unterstrichene Begriffe) als Codes (kleinste Analyseeinheit) für die Codierung. Codiert wurde nach den folgenden Kriterien: Die jeweilige Codelänge bestimmt der Inhalt. Das heisst, solange ein und dieselbe Handlung durchgeführt wird, zum Beispiel eine Messung, ist der Code so lange, wie diese Messung selbst. Wird die Messung unterbrochen, zum Beispiel durch einen verdeckten Denkvorgang, wird dieser verdeckte Denkvorgang codiert und bei Wiederaufnahme der Messung ein neuer Code *Messung* gesetzt. Wechselt sich bei dieser Messung begleitendes Lautes Denken mit nonverbalem Handeln ab, muss bei jedem Wechsel ein neuer Code mit dem entsprechenden Gewicht gesetzt werden. Wird eine Aussage noch notiert, was zum Beispiel oft der Fall ist nach verbalisierten Denk- und Handlungsergebnissen, wird der gleiche Code nochmals gelegt, aber diesmal mit Gewicht 2, für Notiz stehend. Werden zum selben Code verschiedene Aussagen gemacht, muss dieser Code auch entsprechend mehrmals gesetzt werden: Zum Beispiel könnten zum Code Strategiewahl zwei verschiedene Vorgehensweisen (Alternativen) genannt werden, dann würde der Code Strategiewahl zweimal, also einmal für jede genannte Vorgehensweise, gesetzt.

Während der Phase des Probecodierens wurde der Umgang mit MAXQDA geübt und das Code-System laufend mit neuen Ober- und Unterkategorien erweitert, bis es schliesslich gesättigt war (Kuckartz, 2010), also bis im Material keine neuen Kategorien mehr auftauchten. Dies war nach 161 gesetzten Codes mehr oder weniger der Fall und ergab am Ende ein Code-System mit exakt 30 Codes (siehe Kapitel 7.5). In der Tabelle Code-System mit Autoren und ihren Beschreibungen (siehe Kapitel 6.19) ist gut ersichtlich, welche Kategorien und Unterkategorien induktiv (alle nicht kursiv geschriebene Begriffe) hinzugekommen sind.

Zur besseren Übersicht und späteren Datenauswertung wurden die Oberkategorien mit bestimmten Farben hinterlegt. Die jeweiligen Unter-codes (Subcodes genannt in MAXQDA 2018) bekamen die gleiche Farbe wie ihre Oberkategorie. Die Farbgebung entspricht der Farbreihenfolge eines Regenbogens, vom langwelligen roten bis zum kurzwelligen violetten Licht. Im Vergleich mit einer Strassen-Ampel entsprechen die Farben Rot, Orange und Gelb dem Planen (Anhalten) und Grün dem Handeln (Fahren). Im Nachfolgenden Kapitel (siehe Kapitel 7.5) wird das deduktiv und induktiv Hergeleitete fertige Code-System aufgeführt, mit dem die Codierung der Vor- und Nachtests aus dem MOSEL-Vorprojekt erfolgte (siehe Kapitel 7.6).

7.5 Fertiges Code-System als Baumstruktur

Die unterstrichenen Begriffe markieren die Codes als kleinste Analyse-Einheit (Codier-Einheit).

Planen

- Verdeckter Denkvorgang
- **Aufgabenanalyse (Was ist bekannt?)**
 - Aufgabe laut lesen
 - Aufgabe verstehen
 - Vorwissen abrufen
- **Unklarheit / Schwierigkeit / Problem / Fehler / Anstehen**
 - Aufgabe nicht verstehen
 - Andere Schwierigkeiten
- **Idee -> Plan -> Entscheid (Entscheidungsprozess)**
 - Strategiewahl
 - Strategie-Abfolge

Handeln

- Ressourcen bereitstellen
- **Wiederholungen**
 - Aufgabe nochmals lesen
 - Handlung wiederholen
- **Visuell organisieren**
 - Darstellen bildlich
 - Darstellen mit Material
- **Elaborieren**
 - Messung (Länge, Gewicht, Zeit, inkl. etwas abzählen)
 - Operation (+, -, x, :)
 - Operation durch Kopfrechnen
 - Operation durch schriftliches Rechnen
 - Operation mit Taschenrechner
- Andere Reaktion

Ergebnisse festhalten

- Denkergebnis
- Handlungsergebnis
- Endergebnis
 - Endergebnis festhalten
 - Endergebnis bewerten und begründen

Explizierte Motive

- Zielannäherung
- Zieldistanzierung

Unterbruch

Lehrperson betreffend

- LP erklärt Aufgabe
- Frage stellen an LP
- Prompting
- Modelling
- LP bricht die Aufgabe ab

7.6 Codierung der Vor- und Nachtests von H., T. und A.

Es folgte schliesslich die Codierung der Vor- und Nachtests von H. und T. aus dem ersten MOSEL-Testdurchlauf sowie eines dritten ausgewählten Kindes (A.) aus dem zweiten MOSEL-Testdurchlauf. Von H. und T. wurde jeweils eine Aufgabe des Vortests und eine Aufgabe des Nachtestes codiert. Von A. wurden, im Gegensatz zu H. und T., zwei Aufgaben aus dem Vortest und zwei Aufgaben aus dem Nachtest codiert. Ebenfalls im Gegensatz zu den Videos von H. und T., wurden die Videos von A. nicht mit dem Movie-Maker geschnitten. Es zeigte sich, dass die Codierung sowie die Auswertung (siehe Kapitel 10) auch mit ungeschnittenen Videos im Programm MAXQDA 2018 problemlos möglich ist. Insgesamt hatten alle acht codierten Aufgaben eine Länge von rund 35 Minuten und es wurden 246 Codes gesetzt. Die Codes, die dabei gesetzt wurden, dienten auch der Auswahl von Anker- und Abgrenzungsbeispielen (siehe Kapitel 8.1) für den Codierleitfaden.

8 Der Codierleitfaden

Nach der Aufführung von Codierregeln zur Gewichtung und einer kurzen MAXQDA-Arbeitsanleitung, wird der eigentliche Codierleitfaden in Anlehnung an Hammann und Jördens (2014) mit den Elementen *Bezeichnung der Kategorie*, *Definition der Kategorie*, *Beispiele* und *Codierregeln* tabellarisch dargestellt. Codierregeln finden sich in Form von Definitionen, aufgeführten Ankerbeispielen, aber vor allem in der letzten Spalte *Abgrenzungen zu anderen Codes*. Im Kapitel 7.4 finden sich bereits wichtige Codierregeln und im Kapitel 7.5 das Code-System mit den unterstrichenen Codes als kleinste Codier-Einheit.

8.1 Gewichtung der übergeordneten Selbstregulationsstrategien Notieren und Lautes Denken

Im Analyseprogramm MAXQDA 2018 kann beim Codieren jedem Code noch ein Gewicht (Zahl von 0-100) hinzugefügt werden. Diese Gewichtung wird genutzt, um die beiden übergeordneten Selbstregulationsstrategien Notieren und Lautes Denken allen verfügbaren Codes im Code-System zuordnen zu können. Nonverbales **Planen** fällt bei der Gewichtung unter verdeckter Denkvorgang und nonverbales **Handeln** wird mit der Gewichtung von handlungsbegleitendem Lautem Denken abgegrenzt.

Gewichtung in MAXQDA 2018:

- Ein Gewicht von 0 (G0) betrifft Lautes Denken
- Ein Gewicht von 1 (G1) betrifft nonverbales Handeln
- Ein Gewicht von 2 (G2) betrifft das Notieren

In den Beispielveideos machte das Laute Denken den Löwenanteil aus. Da MAXQDA 2018 beim Codieren jedem Code automatisch ein Gewicht von 0 (G0) setzt, wird das Gewicht 0 (G0) mit Lautem Denken belegt, um möglichst wenig gewichten zu müssen. Ein Gewicht von 0 (G0) bedeutet also eine Verbalisierung des Vorgehens. Dies kann auch simultan zur **Handlung** geschehen, quasi als reine Detektion der Geschehnisse, indem das Kind ausspricht, was es tut oder sieht. Es kann sich aber auch um einen Unterbruch der Handlung handeln, bei dem sich das Laute Denken eher in Form einer Bewertung (**Aufgabenanalyse**, **Schwierigkeit**, **Idee**, **Ergebnis**, **Motivation**) zeigt.

Ein Gewicht von 1 (G1) bedeutet, dass das Kind eine Handlung durchführt, ohne dabei Laut zu denken. Die Kategorie verdeckter Denkvorgang muss nicht mit G1 gewichtet werden, da diese ohnehin nonverbal (mit Ausnahme von Interjektionen, Einzelwörtern und abgebrochenen Sätzen) daherkommen.

Das Gewicht von 2 (G2) wird gesetzt, wenn das Kind etwas notiert. Dabei kann es aussprechen, was es gerade notiert oder notieren, was es zuvor ausgesprochen hat.

8.1 Kurze MAXQDA 2018 Arbeitsanleitung

Die Arbeit mit MAXQDA 2018 gestaltete sich als Herausforderung, da ich das Programm vorher nicht kannte und mir alles Wissen zuerst mit Video-Tutorials (siehe <https://www.maxqda.de/training/maxqda-2018-videotutorials>) erarbeiten musste. Daher gibt es an dieser Stelle eine kurze Anleitung mit Tipps und Tricks, wie die Videos mit dem Programm MAXQDA 2018 und dem erstellten Code-System codiert werden können.

1. Zuerst wird das Code-System unter *Liste der Codes* per Hand eingegeben. Das heisst, durch Anklicken des grünen Plusymbols zuerst die entsprechende Aufgabe (zum Beispiel AVT3) eintragen, dann die Oberkategorien eintragen sowie mit der entsprechenden Farbe markieren und dann noch die Unterkategorien auf gleiche Weise eintragen.
2. Jede zu codierende Aufgabe im Code-System eintragen. Die bereits eingetragenen Ober- und Unterkategorien aus dem ersten Schritt können nun einfach mit Rechtsklick auf die erste Aufgabe und Nutzen der Funktion *Subcodes kopieren / Subcodes einfügen* bei allen weiteren Aufgaben hineinkopiert werden.
3. Unter Import -> Dokumente: werden die entsprechenden Aufgabenvideos in die *Liste der Dokumente* hochgeladen.
4. Durch Doppelklick auf ein Aufgabenvideo, das sich in der *Liste der Dokumente* befindet, startet automatisch der Multimedia-Browser und spielt das Video ab.
5. Bei der anschliessenden Codierung wurde das Video laufengelassen und sofort gestoppt, sobald eine Sequenz vorkam, die zu einem anderen Code gehörte. Durch Zurückziehen des Balkens, der den Abspielort angibt, lässt sich die abgelaufene Sequenz markieren und durch Ziehen (linke Maustaste gedrückt halten) auf den entsprechenden Code, codieren. Es erscheint nun ein Balken unter dem Video mit dem entsprechenden Code in der jeweiligen Farbe.
6. In MAXQDA 2018 wird der Balken leider nicht ganz genau so gesetzt, wie markiert wurde und dadurch wurden Worte am Ende der Sequenz oft abgeschnitten. Dieser und auch andere Gründe (zum Beispiel wenn sich später herausstellt, dass die nachfolgende Sequenz doch noch dazugehört) machen es oft notwendig, dass ein Code neu codiert werden muss, was aber ganz einfach geht. Dazu wird der neue Bereich markiert und mit einem Rechtsklick auf den zu ersetzenden Code-Balken geklickt. Durch die Funktion *Recodieren mit markiertem Segment*, wird der neue Code automatisch unter den alten Code gelegt und der alte Code kann dann mit Rechtsklick und der Funktion *Löschen* gelöscht werden. Achtung: Beim neuen Code muss die Gewichtung erneut eingetragen werden, was ebenfalls mit einem Rechtsklick auf den Code-Balken möglich ist.

8.2 Code-System mit Anker- und Abgrenzungsbeispielen

Kategorie	Codes	Definition des Codes	Ankerbeispiele aus dem Material (Abkürzungen H., T. und A. stehen für die jeweiligen Kinder im Testmaterial)	Abgrenzungen zu anderen Codes (Codierregeln)
Verdeckter Denkvorgang	Verdeckter Denkvorgang	<p>Eine mindestens 2 Sekunden andauernde Sequenzen, die nonverbal, mit alleinstehenden Interjektionen und Worten oder auch abgebrochenen Sätzen, auftritt.</p> <p>Muss nicht gewichtet werden mit G1!</p>	<p>Die codierten verdeckten Denkvorgänge aus dem Material hatten eine Länge von bis zu 30 Sekunden.</p> <p>Die Punkte (...) in den folgenden Zitaten bedeuten nicht Auslassungen, wie beim üblichen Zitieren, sondern nonverbales Denken vor, nach und zwischen den Interjektionen, Ausdrücken oder abgebrochenen Sätzen.</p> <p>A.: „...hmm...“ (12 Sekunden) A.: „...und...und...“ (6 Sekunden) A.: „...oder...“ (10 Sekunden) A.: „...und...ja...“ (14 Sekunden) H.: „...ähm...ou...h...“ (8 Sekunden) H.: „...ähm...ja...äh...ähm...“ (7 Sekunden) H.: „...ähm...ok...“ (2 Sekunden) H.: „...dann...“ (5 Sekunden) H.: „hmm...also...ähm...“ (6 Sekunden) H.: „dann...hmm...“ (7 Sekunden) H.: „und...und...Geschichte...also...ähm...“ (30 Sekunden) H.: „und dann...rechne ich...ähm...“ (9 Sekunden) T.: „...ähm...ähm...“ (29 Sekunden) T.: „...ähm...also...“ (6 Sekunden)</p>	<p>Nonverbale Handlung: Wird eine Handlung nicht verbal begleitet, so wird dies mit der entsprechenden Handlung codiert und mit dem Gewicht 1 (G1) belegt.</p>

Aufgabenanalyse	Aufgabe laut lesen	Erstmaliges lautes Lesen der Aufgabe.	T.: „Wie lange brauchst du, um dein Schreibheft mit deinen Geschichten zu füllen?“ A.: „Der längste Schuh der Welt ist sieben Meter lang. Wie gross muss ein Mensch sein, damit ihm dieser Schuh passt?“	LP erklärt Aufgabe: Wenn die Lehrperson die Aufgabe stellt oder vorliest. Aufgabe nochmals lesen: Wenn das Kind die Aufgabe erneut liest.
	Aufgabe verstehen	Ein Paraphrasieren der Aufgabe. Aufgabe in eigenen Worten wiedergeben.	Im bisher codierten Videomaterial kam dieser Code nicht vor.	
	Vorwissen abrufen	Vorwissen aussprechen, das nicht <i>Schwierigkeiten</i> , <i>Entscheidungsprozesse</i> oder <i>Denkergebnisse</i> betrifft.	LP fragt: „Weisst du was Autogramme sind?“ A.: „Mhm, das ist so eine Unterschrift von einem Star.“ A.: „Also der Mensch muss ganz gross sein, dass er in diesen riesigen Schuh passt.“ (Aufgabe: Wie gross muss ein Mensch sein, damit er in einen sieben Meter langen Schuh passt?)	Denkergebnis: A.: „Im Monat, sicher etwas mehr als 100 Autogramme.“ A.: „Also die Füsse müssten vielleicht etwa die Grösse 80 haben.“ Entscheidungsprozess: Zum Beispiel das Verbalisieren von Vorgehensweisen, die sich bei ähnlichen Aufgaben bewährt haben. Schwierigkeit: Zum Beispiel das Verbalisieren von möglichen Schwierigkeiten.
Schwierigkeit	Aufgabe nicht verstehen	Schwierigkeiten beim Aufgabenverständnis erkennen und benennen.	H.: „Sie, ich verstehe die Aufgabe nicht.“	
	Andere Schwierigkeit	Schwierigkeiten im Lösungsprozess erkennen und benennen.	T. will mit der Stoppuhr messen, wieviel sie in der Minute schluckt und sagt: „Aber Sie, wenn ich jetzt weiss, wenn ich schlucke, mache ich`s eigentlich wie extra immer.“ T.: „Anders geht es ja fast gar nicht.“	Strategiewahl: H.: „Ich muss nochmals neu anfangen zu rechnen.“

Entscheidungsprozess	Strategiewahl	Das Formulieren von Handlungsmöglichkeiten bis hin zu Handlungsentscheiden.	T.: „Ähm, vielleicht die Seiten vom Heft zählen.“ T.: „Also, 40 geteilt durch 4.“ H.: „Und jetzt muss ich rechnen...wie viele Fünfer ich in die Hundert bekomme.“ A.: „Und ich könnte ein Stapel machen bis hier...“ A.: „Ich zähle mal.“	Schwierigkeit: Im Gegensatz zu Schwierigkeiten benennen Entscheidungsprozesse (Strategiewahl und -Abfolge) bereits ein mögliches oder sogar konkretes Vorgehen zur Lösung der Schwierigkeit oder Aufgabe.
	Strategie-Abfolge	Benennen von möglichen Arbeitsschritten in einer Reihenfolge.	T.: „Zuerst die Seiten zählen, dann schätzen, wie lange, dass ich...ähm...brauche, für die, zum das Ausfüllen und dann...ähm...es ausrechnen würde.“ T.: „Da muss ich vielleicht zuerst schauen...ähm...wievielmal ich schlucke in einer Minute und nachher...ähm...also das einfach umrechne.“	
Handeln	Ressourcen bereitstellen	Nach konkreten Hilfsmitteln fragen, suchen und diese bereitstellen.	A.: „Darf ich mal?“ Dann nimmt A. die Wage zur Hand. (nonverbal) A. nimmt Münzen aus dem Glas. (nonverbal) H.: „Kann ich kurz auf der Uhr kucken?“ Dann gibt die LP dem Kind die Stoppuhr. T.: „Sie, händ Sie en Stoppuhr?“ Dann gibt die LP dem Kind die Stoppuhr.	Frage stellen an LP: Wenn das Kind nach konkreten Hilfsmitteln fragt, wird dies ebenfalls unter Ressourcen bereitstellen codiert. Alle anderen Handlungen: Im Gegensatz zu allen anderen Handlungen betrifft Ressourcen bereitstellen lediglich die Suche und Bereitstellung von Hilfsmitteln. Zum Beispiel ein Glas Wasser bereitstellen oder Notizpapier bereitlegen. Wird das Wasser getrunken, oder ein Notizblatt beschrieben, also ein Hilfsmittel genutzt, wird diese Tätigkeit mit der entsprechenden Handlung codiert.
	Aufgabe nochmals lesen	Erneutes Lesen der Aufgabe.	Im bisher codierten Videomaterial kam dieser Code nicht vor.	
	Handlung wiederholen	Das Wiederholen einer Handlung als Kontrolle.	Im bisher codierten Videomaterial kam dieser Code nicht vor.	

Darstellen bildlich	Visualisieren von Informationen auf Papier. (ohne Materialien)	Im bisher codierten Videomaterial kam dieser Code nicht vor. Gemeint ist eine visuelle Darstellung des Gedankengutes auf Papier zum Beispiel als Zeichnung, Skizze, Tabelle, Mindmap etc.	Notieren: Wird beim Visualisieren etwas geschrieben (Worte, Sätze), so wird zusätzlich das Gewicht 2 vergeben. Ansonsten zählt das Visualisieren nicht zum Notieren.
Darstellen mit Material	Visualisieren von Informationen mit Materialien.	Gemeint ist eine visuelle Darstellung des Gedankengutes mit Materialien zum Beispiel. etwas auslegen, ordnen, sortieren, vergleichen etc. Beispiel aus dem Testmaterial: A. stapelt Münzen zu einem Turm, der so hoch ist, wie das Glas selbst. (Aufgabe: Wie viele Münzen sind im Glas?)	
Messung	Eine Messung durchführen. Zum Beispiel Längen, Gewichte und Zeit messen oder etwas abzählen.	T.: Zählt die Seiten ihres Heftes durch. (nonverbal) H.: Zählt während einer Minute (Stoppuhr), wievielmals sie schluckt. (nonverbal) A.: Zählt 47 Münzen ab. (nonverbal) A.: Wiegt eine Münze auf der Waage. (nonverbal)	Die Messung liegt im Idealfall zwischen der Strategiewahl und dem nachfolgenden Handlungsergebnis und muss von diesen Codes unterschieden werden. <u>Beispiel aus dem Testmaterial von A.</u> Ausgangslage: A. hat mit Münzen einen Stapel gebildet, der so hoch wie ein Trinkglas ist. A.: „Das sind...ich zähle mal.“ (Strategiewahl) Dann zählt A. die Anzahl der Münzen. (Messung nonverbal, also mit Gewicht 1) A.: „Das sind siebenundvierzig Münzen.“ (Handlungsergebnis)

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Operation durch Kopfrechnen</p>	<p>Eine mathematische Operation (Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division) im Kopf durchführen.</p>	<p>A.: Rechnet 7×100 im Kopf. (nonverbal, jedoch hatte A. zuvor bei der Strategiewahl ausgesprochen, was sie ausrechnen will) H.: Rechnet 60×3 im Kopf und spricht aus, was sie rechnet. (Beispiel in der rechten Spalte)</p>	<p>Die Operation liegt im Idealfall zwischen der Strategiewahl und dem nachfolgenden Handlungsergebnis und muss von diesen Codes unterschieden werden. <u>Beispiel aus dem Testmaterial von H.</u> In diesem Beispiel kommen alle drei Codes (Strategiewahl, Operation und Handlungsergebnis) schön nacheinander, im selben Satz vor: „Sechzig mal drei ..., sechs mal drei ..., einhundertachzig, also einhundertachzig mal schlucke ich in einer Stunde.“</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Operation durch schriftliches Rechnen</p>	<p>Eine mathematische Operation (Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division) schriftlich ausrechnen.</p>	<p>T. rechnet 6×365 als schriftliche Multiplikation am Anfang noch mit begleitendem Lautem Denken, dann nonverbal. (Beispiel in der rechten Spalte) H. rechnet 24×380 als schriftliche Multiplikation: „Dann rechne ich, vier mal null ist null, vier mal acht ist... (nonverbales weiterrechnen während 7 Sekunden)...schreibe zwei, behalte drei, vier mal eins sind vier, plus drei sind sieben. Dann zwei mal null sind null, zwei mal acht sind sechzehn, schreibe sechs, behalte eins,...“</p>	<p>Die Operation liegt im Idealfall zwischen der Strategiewahl und dem nachfolgenden Handlungsergebnis (evtl. bereits das Endergebnis), und muss von diesen Codes unterschieden werden. <u>Beispiel aus dem Testmaterial von T.</u> T.: „Dann sechs mal dreihundertfünfundsechzig.“ (Strategiewahl) T. spricht beim nachfolgenden schriftlichen Rechnen: „Sechs mal fünf gibt dreissig.“ (Operation mit G0) und rechnet den Rest nonverbal aus. (Operation mit G1) T. hat ein Resultat bekommen: „Sie, dann würde ich zweitausendeinhundertneuzig mal schlucken.“ (in diesem Fall ist das Handlungsergebnis bereits das Endergebnis)</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Operation mit Taschenrechner</p>	<p>Eine mathematische Operation (Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division) mit dem Taschenrechner ausrechnen.</p>	<p>A.: Rechnet 10×47 auf dem Taschenrechner. (nonverbal) A.: Rechnet 7×32 auf dem Taschenrechner. (nonverbal)</p>	

	Andere Handlung	Handlungen, die zur Aufgabenbearbeitung gehören aber hier (oben) nicht aufgeführt sind.	Im bisher codierten Videomaterial kam dieser Code nicht vor. Gemeint sind Handlungen, wie zum Beispiel etwas vergleichen, ein Experiment durchführen, etwas nachlesen (exkl. Aufgabe lesen), ein Video anschauen etc.	Unterbruch: Handlungen und Gedanken, die nicht direkt mit der Aufgabenbearbeitung zu tun haben, gehören zum Code Unterbruch . Zum Beispiel das Stillen von physiologischen Bedürfnissen oder konzentrationsfördernde Massnahmen, wie etwa Bewegungspausen.
Ergebnisse Festhalten	Denkergebnis	Im Prinzip kann jeder verbalisierter Gedanke als Denkergebnis angesehen werden. Für dieses Code-System werden Denkergebnisse als das Aussprechen und/oder Notieren einer konkreten Zahl (Menge, Wert), sowie deren Kombinationen definiert, die zur Weiterarbeit genutzt werden, ohne dass zuvor eine Berechnung (Handlung) stattgefunden hat.	A.: „Also, ich habe mal gemessen, in der dritten oder vierten Klasse. Mein Schulweg ist mit Minuten etwa acht bis zehn Minuten“. (Die Berechnung dieses Wertes geschah vor der Aufgabenbearbeitung und wurde lediglich erinnert.) A.: „Der Schuh ist etwa sieben Meter, also muss der Fuss etwa sieben Meter lang sein.“ (Ohne vorheriges berechnen dieses Wertes.) H.: „Eine Stunde hat sechzig Minuten.“ T.: „Das Jahr hat ja dreihundertfünfundsiebzig Tage.“ T.: „Ich denke, in einer Minute etwa sechsmal.“ (Gemeint ist, eine Schätzung, wie oft das Kind in einer Minute schluckt.) T.: „Ich denke, Aline kann es mega gut...und sie würde es wahrscheinlich schaffen, tausend Sprünge in fünf Minuten...“	Vorwissen: Betrifft im Gegensatz zu Denkergebnissen Wissen, das keine konkrete Zahl (Menge, Wert) benennt. Handlungsergebnis: Unterscheiden sich dadurch von Denkergebnissen, dass vorausgehend eine Handlung stattgefunden hat, also das Ergebnis auf irgendeine Weise berechnet oder gemessen wurde. Zum Beispiel zählt die Aussage von H.: „Wenn ich ein Schreibheft mit hundert Blättern habe...“ als Denkergebnis , weil es sich um eine blosser Annahme handelt. Im Gegensatz dazu zählt T. bei der gleichen Aufgabe die Seiten eines Schulheftes (nonverbal) durch und kommt zum Handlungsergebnis : „Es hat vierzig Seiten.“

Handlungsergebnis	<p>Für dieses Code-System werden Handlungsergebnisse als das Aussprechen und/oder Notieren einer konkreten Zahl (Menge, Wert), sowie deren Kombinationen definiert, die durch eine Handlung zustande kam.</p>	<p>H. hat voraus im Kopf gerechnet, wie viele Geschichten sie in ihr Heft schreiben kann, wenn das Heft 100 Seiten (Denkergebnis) hat und eine Geschichte fünf Seiten (Denkergebnis) braucht. H.: „...dann könnte ich zwanzig Geschichten schreiben...“ H.: „In einer Minute schlucke ich dreimal.“ (Zuvor hatte H. während einer Minute gezählt, wievielmals sie schluckt.) H.: „Also einhundertachtzig Mal schlucke ich in einer Stunde.“ (Zuvor hatte H. 3 x 60 im Kopf ausgerechnet) A.: „Das sind siebenundvierzig Münzen.“ (Zuvor hatte sie mit Münzen einen Turm gebaut und diese Anzahl Münzen gezählt.)</p>	
Endergebnis festhalten	<p>Ein Endergebnis wird in diesem Code-System definiert, als ein Denkergebnis oder Handlungsergebnis, das vom Kind als letzte Antwort auf die Aufgabenstellung verbalisiert wird.</p>	<p>A.: „Das wären jetzt vierhundsiebzig Münzen etwa...“ A.: „Und dann gibt das etwa zweitausendfünfhundert Autogramme.“ (Danach sagt A.: „Ich habe keine Idee mehr.“) A.: „Zweitausendvierundzwanzig Meter wären das in einer Woche.“ (Danach sagt die LP: „Wenn du fertig bist, darfst du es sagen“ und A. nickte. T.: „Sie, dann würde ich zweitausendeinhundertneunzig mal schlucken.“</p>	<p>Denkergebnis und Handlungsergebnis: In Abgrenzung zum Denk- und Handlungsergebnis, die als Zwischenergebnisse anzusehen sind, steht das Endergebnis für eine konkrete Antwort auf die Fragestellung der Aufgabe. Also, wenn erkennbar ist, dass die Aufgabe für das Kind mit dieser Antwort gelöst ist.</p>

	<p>Endergebnis bewerten und begründen</p>	<p>Bewerten und/oder Begründen des Endergebnisses.</p>	<p>Diese zur Evaluation gehörender Code kommt erst nach Beendigung der Aufgabe, also nach einem Endergebnis (oder einem Abbruch), zum Tragen. Eine Ausnahme bilden zum Beispiel Denkergebnisse, die vom Kind als Endergebnisse (Lösung zur Aufgabe) geäußert werden und die LP dazu noch eine Begründung verlangte, wie dies im folgenden Beispiel der Fall ist: A.: „Ja weil Autogramme eigentlich immer sehr viel sind an einem Tag, schon meistens...“</p>	<p>Entscheidungsprozess und Schwierigkeiten: Wird nach Endergebnis bewerten und begründen noch weiter an der Aufgabe gearbeitet, zum Beispiel, durch die Aufforderung (Prompting) der LP, werden Entscheidungsprozesse und Schwierigkeiten wie definiert codiert und nicht mehr als Endergebnis bewerten und begründen betrachtet. Das folgende Beispiel betrifft den zweiten Teilsatz des Beispiels in der mittleren Spalte. A.: „...und in einer Woche ist es wahrscheinlich hundert oder mehr etwa normal.“ (Denkergebnis) Danach rechnete A. mit diesem Wert (100 Autogramme pro Woche) weiter.</p>
<p>Explizierte Motive</p>	<p>Zielannäherung</p>	<p>Motivierende Äusserungen, die in Bezug auf den Lösungsprozess positiv formuliert sind und keine anderen Codes tangieren.</p>	<p>T.: „Ja.“ (Nachdem T. eine Strategiewahl vorgeschlagen hatte und die LP mit: „Mach doch das!“ geantwortet hat. Ansonsten wurde keine weitere Zielannäherung aus dem Videomaterial codiert.</p>	<p>Alle anderen Codes: Motivation kann prinzipiell zu jedem Code expliziert werden. Zum Beispiel können Verbalisierungen, wie von H.: „Oh nein, ich muss ja noch weiterrechnen.“ eindeutig einer Strategiewahl zugeteilt werden. Als Abgrenzung zu allen anderen Codes werden explizierte Motive nur dann als solche codiert, wenn sie <u>nicht eindeutig</u> einem anderen Code zugewiesen werden können.</p>
	<p>Zieldistanzierung</p>	<p>Resignierende Äusserungen, die in Bezug auf den Lösungsprozess negativ formuliert sind und keine anderen Codes tangieren.</p>	<p>A.: „Ich hab keine Idee mehr.“ H.: „Oh nein!“ H.: „Das kann ich nie ausrechnen...“ H.: „Hhh-nein, das ist wieder so eine Aufgabe...“ H.: „Ich bin so müde.“</p>	<p>Alle anderen Codes: Gleiche Regel wie bei der Zielannäherung.</p>

Lehrperson betreffend	LP liest die Aufgabe vor	Die Lehrperson liest die Aufgabe laut vor.	LP zu T.: „Und das wäre die Aufgabe. Wie oft schluckst du in einem Jahr?“ LP zu H.: „Die Aufgabe ist: Wie oft schluckst du in einem Jahr?“	Sobald die LP beim Vorlesen der Aufgabe etwas verändert (ergänzen, hinzufügen, erklären...), handelt es sich um Prompting oder Modelling .
	Frage stellen an LP	Das Kind stellt der Lehrperson irgendeine Frage. Ausnahme: Das Kind fragt nach einem konkreten Hilfsmittel.	T.: „Wie könnt ich´s denn machen?“ T.: „Also Sie, ähm, Wasser trinken oder?“ H.: „Wie meinen Sie schlucken?“ H.: „Muss ich jetzt aufschreiben wie lange, oder eine Geschichte schreiben?“ H.: „Dann wären es eigentlich zehn Blätter, weil es ja hinten auch noch drauf ist?“ H.: „Ööö, wie viele Tage hat ein Jahr, wissen sie das?“ A.: „Sind das überall verschiedenige Münzen oder überall gleich?“	Ressourcen bereitstellen: Fragt das Kind die LP nach einem konkreten Hilfsmittel, wird dies zum Code Ressourcen bereitstellen gezählt.
	Prompting	Die Lehrperson regt das Denken des Kindes mit Fragen an, die noch keine konkrete Hilfe geben.	LP zu T.: „Mhm...und wie bist du auf die Lösung gekommen?“ LP zu T.: „Mhm...und wenn du`s jetzt ausrechnen müsstest, wie würdest du das machen?“ LP zu T.: „Wie könntest du trotzdem irgendwie eine Lösung finden?“ LP zu A.: „Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es nicht verstanden, wie es geht. Kannst du mir das nochmals erklären?“ LP zu A.: „Hast du die Aufgabe verstanden?“ LP zu A.: „Weisst du, was Autogramme sind?“ LP zu A.: „Wie kommst du auf die Zahl?“	Modelling: In Abgrenzung zum Modelling wird beim Prompting das Kind lediglich dazu angeregt, durch weiteres Nachdenken sich selbst zu helfen, ohne dabei konkrete Tipps zu abzugeben.

	Modelling	Die LP beantwortet eine Frage des Kindes und gibt dadurch oder auf andere Weise Tipps zum Lösungsprozess.	LP zu T.: „Hast du ein Heft da? Probier`s mal aus.“ LP zu T.: „Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Es gibt mehrere Lösungen.“ LP zu H.: „Schlucken, also nicht nur beim Trinken, sondern allgemein schlucken.“ LP zu H.: „Die kleine.“ (Antwort auf die Frage von H., welche Zahl sie bei der Multiplikation vorne schreiben soll.)	Pompting: In Abgrenzung zu Prompting wird beim Modelling ein konkreter Tipp abgegeben oder eine gestellte Frage konkret beantwortet.
	LP bricht die Aufgabe ab	Die LP bricht die Aufgabe (zum Beispiel aus zeitlichen Gründen) ab.	LP zu A.: „Ok, gut, die Zeit...“ LP zu H.: „Ok, ich stoppe dich hier...“	
Unterbruch (Ablenkung von der Aufgabenbearbeitung)	Unterbruch	Die Lehrperson oder das Kind selbst unterbricht die Aufgabenbearbeitung zum Zweck einer anderen Tätigkeit. Dazu gehört auch, wenn das Kind von der Aufgabenbearbeitung ablenkt.	Im bisher codierten Videomaterial kam dieser Code nicht vor, ausser Unterbrüche zum Ausfüllen eines Fragebogens. Diese wurden zuvor aus den Videos herausgeschnitten. Sie könnten jedoch auch im Video gelassen und mit Unterbruch codiert werden. Möglich wären zum Beispiel Unterbrüche durch physiologischen Bedürfnissen oder konzentrationsfördernde Massnahmen. Möglich wären aber auch Äusserungen der Kinder, die nichts mit der Aufgabe zu tun haben (Ablenkungen).	Verdeckter Denkvorgang: Im Gegensatz zum verdeckten Denkvorgang, wird beim Unterbruch die Aufgabenbearbeitung unterbrochen und etwas anderes gemacht (zum Beispiel auf die Toilette gehen oder einen Fragebogen ausfüllen). Andere Handlung: Im Gegensatz zu Unterbruch , gelten als andere Handlung solche, welche die Aufgabenbearbeitung direkt betreffen bzw. vorantreiben.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gewicht von 1</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Nonverbale Handlung</p>	<p>Eine nonverbale Handlung des Kindes, die mindestens 2 Sekunden andauert.</p>	<p>T. zählt die Seiten ihres Heftes. (Code ist Messung + Gewicht 1) H. zählt, wievielmals sie in einer Minute schluckt. (Code ist Messung + Gewicht 1) A. zählt die Münzen ihres Münzenturmes. (Code ist Messung + Gewicht 1) H. rechnet schriftlich, ohne dabei laut mitzudenken. (Code ist Operation durch schriftliches Rechnen + Gewicht 1) A. rechnet mit dem Taschenrechner. (Operation mit Taschenrechner + Gewicht 1)</p>	<p>Verdeckter Denkvorgang: Eine nonverbale Handlung ist gleich definiert wie der verdeckte Denkvorgang, mit der Ausnahme, dass die nonverbale Handlung nur während einer ersichtlichen Handlung codiert wird und beim verdeckten Denkvorgang keine Handlung ersichtlich sein darf.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gewicht von 2</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Notizen</p>	<p>Das Kind notiert etwas.</p>	<p>Notizen habe sich A., H. sowie T. gemacht. Den Löwenanteil bildete das Notieren von Denk- und Handlungsergebnissen. Vereinzelt wurde auch die Strategiewahl notiert. Die entsprechenden Codes, bei denen etwas notiert wird, werden zusätzlich mit dem Gewicht 2 versehen.</p>	

9 Indikatoren der Selbstregulation

In diesem Kapitel werden Hinweise aus der Theorie (siehe Kapitel 6) zur Formulierung von vier Indikatoren zusammengefasst dargestellt. Diese Indikatoren dienen der nachfolgenden Analyse der Daten zur Beantwortung der Fragestellung (siehe Kapitel 10).

9.1 Indikator 1: Selbstregulation

„Die Merkmale der Selbstregulation des Verhaltens kommen speziell zum Tragen, wenn Alpha- und Gamma-Variablen nur einen geringen Einfluss haben und das Individuum somit in der Lage ist, sein Verhalten selbst zu steuern“ (Kanfer et al. 2012, S. 29). Die grösste Alpha-Variable im Testsetting ist der Einfluss der Lehrperson, indem sie zum Beispiel sokratische Fragen stellt oder direkte Hilfestellung gibt. Je weniger dies der Fall ist, desto mehr müssen die SuS die Steuerung ihres Verhaltens selbst in die Hand nehmen. Deshalb ist Selbstregulation auch ein Indikator für Strategiereife: „Die Fähigkeit, eine erlernte Strategie eigenständig in einem anderen Kontext sinnvoll anzuwenden, gilt als Indikator der Strategiereife“ (Tarnutzer, 2017, S. 19).

Fazit: Je weniger Einfluss die Lehrperson hat (Lehrperson betreffend), umso höher ist die Selbstregulation des Verhaltens.

9.2 Indikator 2: metakognitive Kontrolle

Ein Indiz für das Erreichen der Strategiereife ist die Abnahme der eingesetzten metakognitiven Strategien, denn „...der Strategieeinsatz wird mehr und mehr automatisiert und nimmt immer weniger Leistungskapazitäten des Lernenden in Anspruch“ (Wernke, 2013, S. 41).

Metakognitive Strategien betreffen die Auswahl einer Strategie und die Kontrolle dieser Strategie bei der Anwendung, während kognitive Strategien die blosser Anwendung einer Strategie auf ein Problem betreffen (Hattie, 2013.) Metakognitive Strategien zielen demnach auf die Steuerung und Kontrolle der kognitiven Strategien ab (Hasselhorn & Gold, 2013). Je häufiger Lernstrategien genutzt werden, desto weniger erfordern sie eine bewusste Kontrolle und weil dabei kognitive Kapazität eingespart wird, laufen die strategischen Prozesse alsdann zunehmend automatisiert ab (Artelt, 2000). Hinderlich sind metakognitive Strategien dann, wenn eine effektive Strategie bereits automatisiert wurde und ohne metakognitive Überwachung ausgeführt werden kann oder auch dann, wenn die Lernenden noch keine Lösungsstrategien kennen (Artelt, 2000).

Für die Einteilung der eingesetzten Strategien in kognitiv und metakognitiv, wurde die Tabelle *Code-System mit Autoren und ihren Beschreibungen* (siehe Kapitel 6.19) zu Hilfe genommen.

Zu den kognitiven Strategien wurden die folgenden gezählt: Alle Handlungen, Handlungsergebnisse (inklusive Endergebnisse, die aus Handlungen entstanden sind), sowie das Lesen der Aufgabe und Notieren von verbalisiertem Inhalt. Wird zum Beispiel ein Vorgehen verbalisiert (T.: „Also, 40 geteilt durch 4.“) und dann die Rechnung notiert (Code = Strategiewahl + G2), wird dieses blosser Notieren des bereits Gesagten als kognitive Strategie (automatisierte Technik) angesehen. Auch beim Lesen der Aufgabe handelt es sich um eine automatisierte Technik (Artelt, 2000), die nicht mehr bewusst gesteuert wird und deshalb als kognitive Strategie zählt. Der Code Aufgabe lesen würde demnach eigentlich zu

den Handlungen gehören, wurde aber durch die Einteilung des Code-Systems in Strategiephasen zur Aufgabenanalyse gezählt.

Zu den metakognitiven Strategien wurden die Folgenden gezählt: Alle Untercodes der Oberkategorien Aufgabenanalyse (exklusiv Aufgabe lesen), Schwierigkeiten, Entscheidungsprozess und explizierte Motive. Ausserdem wurden Denkergebnisse und Endergebnisse, die ohne vorausgehende Handlung zustande kamen (ebenfalls Denkergebnisse) sowie der Untercode *Endergebnis bewerten und begründen*, zu den metakognitiven Strategien gezählt. Denkergebnisse entstehen aus der Verarbeitung von Vorwissen, was nach Hessels-Schlatter (2010) zu den metakognitiven Strategien gehört. Der Code Denkergebnis würde demnach eigentlich zum Vorwissen und damit zur Oberkategorie Aufgabenanalyse gehören, wurde aber durch die Einteilung des Code-Systems in Strategiephasen zu den Ergebnissen gezählt.

Fazit: Geringer metakognitiver Strategieeinsatz spricht entweder für ungeplantes Vorgehen nach Versuch und Irrtum oder dafür, dass effektive Strategien bereits automatisiert wurden und dadurch weniger metakognitive Kontrolle erfordern.

9.3 Indikator 3: Umgang mit Schwierigkeiten

Reinecker (2009) sieht die Selbstkontrolle als Spezialfall der Selbstregulation an, die nur zum Zuge kommt, wenn das Individuum ein Problem zu lösen hat. Durch selbstkontrolliertes Verhalten, schreibt Reinecker (2009), nimmt eine Person kurzfristig unangenehme Konsequenzen in Kauf, mit dem Ziel, langfristig positive Konsequenzen zu erzielen. Nach Mason et al. (2008) ist das Erkennen von Schwierigkeiten bereits der erste Schritt zu deren Überwindung, denn erst wenn Probleme bewusst sind, können Überwindungsschritte eingeleitet werden. Werden Schwierigkeiten und Fehler nicht erkannt oder wollen nicht erkannt werden, handelt es sich nach Kretschmann (2007) um eine Störung des Lernablaufs.

Fazit: Selbstkontrolliertes Verhalten bedeutet, dass Schwierigkeiten und Fehler erkannt und überwunden werden. Werden Schwierigkeiten und Fehler nicht erkannt, oder erkannt aber nicht überwunden, ist dies ein Zeichen für wenig Selbstkontrolle.

9.4 Indikator 4: Abfolge und Art der eingesetzten Strategien

Bei Fermi-Aufgaben liegt das Problem oft in Form von fehlenden Ausgangswerten vor, die zu Beginn der Aufgabenbearbeitung entweder erinnert, erraten, abgeschätzt oder irgendwie gemessen und berechnet werden müssen. Je genauer dieser Ausgangswert ermittelt wird, im besten Fall durch verschiedene Messungen und Berechnungen abgestützt, desto genauer und plausibler ist auch das Endresultat.

In Perfektion würde eine Aufgabe so analysiert und geplant, dass bereits vor der Durchführung alle möglichen Schwierigkeiten erkannt und eingeplant werden. Dies würde dann zu einem mehrstufigen Plan führen, nach welchem alle geplanten Handlungen direkt nacheinander erfolgten und zum Schluss ein möglichst genaues und plausibles Resultat folgt. In der Abfolge der Strategiephasen (Reihenfolge der eingesetzten Strategien) käme dann jede Oberkategorie (Farbe) nur einmal vor. Nämlich zuerst Aufgabenanalyse (rot), dann eventuell Denkergebnis als abgerufenes Vorwissen (hellblau), dann das Einbeziehen von möglichen Schwierigkeiten (orange), dann die Strategiewahl und Strategie-Abfolge

(gelb), dann die Durchführung aller geplanten Handlungen nach Plan (grün) und zum Schluss noch das Festhalten des Endergebnisses (dunkelblau). Natürlich entspricht dies nicht der Realität, denn der Weg ist ja bekanntlich mit vielen, auch unvorhersehbaren Hindernissen gepflastert (Mason et al. 2008). Ein Ablauf nach diesen Phasen, ohne grosses Hin und Her, wird von Heckhausen und Heckhausen (2006) als homogen beschreiben und dient in dieser Arbeit als Hinweis für effizientes Arbeiten. „Es ist eben viel effizienter, ohne Wenn und Aber ein einmal gefasstes Ziel zu verfolgen, als hin und her zu schwanken und damit wertvolle Ressourcen zu verpulvern, ohne das angestrebte Ziel erreicht zu haben“ (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 2). Heckhausen und Heckhausen (2006) empfehlen, kognitive, verhaltensbezogene und motivationale Handlungsressourcen nicht zu vermischen, sondern möglichst homogen zu bündeln, denn jedes Mal, wenn eine fortlaufende Tätigkeit unterbrochen wird, setzt ein Regulationsprozess ein, der Ressourcen verbraucht. Kretschmann (2013) beschreibt den idealen Ablauf in acht Teilhandlungen (siehe Kapitel 1.1). Wird eine dieser Teilhandlungen von den Lernenden weggelassen oder unzweckmässig ausgeführt, leidet der ganze Lernerfolg (Kretschmann, 2007). Mangelt es zum Beispiel an der Auseinandersetzung mit der Aufgabe (rot), kann die Bearbeitung in eine völlig falsche Richtung gehen. Kretschmann beschreibt dies als fehlende oder unzulängliche Orientierung und schreibt: „Das Kind achtet nur flüchtig auf die Arbeitsanweisungen, setzt sich mit Materialien, Arbeitsblättern usw. nur oberflächlich auseinander. Es übersieht oder missachtet wichtige Informationen und scheitert deshalb bei der Bewältigung der Aufgabe“ (Kretschmann, 2007, S. 24f.). Oder fehlt die Planung (orange, gelb) vor der Handlung (grün), kann dies ein Hinweis sein, dass noch keine Lösungsstrategien vorhanden sind, was zu einem Vorgehen nach Versuch und Irrtum führen kann: „Statt über Lösungen nachzudenken, verfährt das Kind nach dem Prinzip ‚Versuch und Irrtum‘ und gelangt gar nicht oder oft nur auf sehr umständliche Art zu einer Lösung“ (ebd.).

Fazit: Werden Strategien mit homogenem Charakter nach den Strategiephasen eingesetzt, ist das ein Zeichen für eine effiziente Selbstregulation. In dieser Arbeit wird vor allem die Abfolge der Strategiephasen Strategiewahl (gelb) die zu einer Handlung (grün) führt und ein Handlungsergebnis (hellblau) erzeugt, als effizientes Arbeitsverhalten betrachtet, da Messungen und Berechnungen präziser sind als Schätzungen, die auf reinem Vorwissen basieren.

10 Ergebnisse der Vor- und Nachtestanalyse von H., T. und A.

Voraus muss gesagt werden, dass aufgrund der geringen codierten Datenmenge von ca. 35 Minuten Testmaterial, die in diesem Kapitel dargelegten Ergebnisse explorativen Charakter haben. Auch die Tatsache, dass der erarbeitete Codierleitfaden noch nicht validiert wurde, zum Beispiel durch die Überprüfung der Intercoder-Reliabilität (Hammann & Jördens, 2014), machen die hier dargelegten Aussagen eher zu Tendenzen, als zu stichhaltigen Beweisen. Dennoch wird aufgezeigt, wie eine Auswertung der Videos nach der Codierung mit Hilfe der vier theoretisch bestimmten Indikatoren möglich ist. Für die Interpretation der Daten werden diese nur bei einer Veränderung (Nachtests im Vergleich zu den Vortests) von mindestens 5% als bedeutend angesehen. Als Analyseform wurde die Intensitätsanalyse gewählt, die angewendet wird, wenn ein einfaches Auszählen (Frequenzanalyse) nicht ausreicht (Lamnek, 2005). Zum Beispiel dauerte eine Messung oder ein schriftliches Ausrechnen in den Testvideos viel länger, als die Strategiewahl (zum Beispiel der Entschluss zur Messung). Bei einer Frequenzanalyse würde eine Messung, die eine Minute dauert, gleich behandelt, wie ein verdeckter Denkvorgang,

der ab zwei Sekunden codiert wird. Dies wäre nicht besonders aussagekräftig, weshalb als Analyseform für diese Arbeit eine Intensitätsanalyse gewählt wurde. Die Werte der Intensitätsanalyse werden zur Vergleichbarkeit in Prozent angegeben, weil die Bearbeitungszeiten von Aufgabe zu Aufgabe zwischen drei bis elf Minuten variieren. Auch noch vorneweg zu nennen ist, dass die Oberkategorie *Unterbruch* in keiner der acht codierten Testaufgaben vorkam. Dies spricht dafür, dass alle SuS jederzeit voll an der Aufgabe dran waren und sich nicht von äusseren Einflüssen ablenken liessen. Insofern war die Daueraufmerksamkeit generell sehr hoch bei den Tests.

10.1 Auswertung Indikator 1: Selbstregulation

Zur Auswertung dieses Indikators wurden alle Untercodes der Oberkategorien *Lehrperson betreffend* zusammengenommen und im Verhältnis zur Aufgabenlänge in Prozent dargestellt.

Abbildung 5: Indikator 1; Selbstregulation

Befund zum Indikator 1

Das Diagramm (siehe Abbildung 5) zeigt, dass der Einfluss der Lehrperson bei T. um rund einen Viertel und bei A. um etwa drei Viertel abgenommen hat. Bei H. ist der relativ tiefe Wert des Vortests, im Vergleich mit dem Nachtest, um 0.7% angestiegen.

Interpretationen zum Indikator 1

Zu diesem Indikator kann aus der Theorie zusammengefasst entnommen werden, dass die Selbstregulation in gleichem Masse zunimmt, wie die Lehrperson weniger Einfluss auf das Arbeitsverhalten hat. Demnach hat die Selbstregulation bei T. bedeutend und bei A. extrem zugenommen. Bei H. kann die Zunahme von 0,7% so gedeutet werden, dass H. allgemein über eine hohe Selbstregulation verfügt und weder im Vor- noch im Nachtest auf viel Hilfe der Lehrperson angewiesen war. Im Gegensatz zum Vortest hatte bei H. im Nachtest die Lehrperson die Aufgabe vorgelesen, was eine Erhöhung der Oberkategorien *Lehrperson betreffend* von 1,6% ausmacht. So gesehen, hat auch bei H. der Einfluss der Lehrperson um annähernd 1% abgenommen und somit ist die Selbstregulation zwar unbedeutend aber dennoch angestiegen. Gut zu sehen ist auch, dass T. von allen drei SuS am meisten Hilfe der Lehrperson benötigte und dieser Wert auch noch im Nachtest relativ hoch blieb. A. war im Vortest zwar noch auf Hilfe der Lehrperson angewiesen, konnte die Selbstregulation im Verlauf der Intervention und im Vergleich mit H. und T. jedoch am stärksten erhöhen und benötigte im Nachtest fast gar keine Hilfe der Lehrperson mehr.

Es bleibt die Frage, ob diese höhere oder gleichbleibend hohe Selbstregulation bei H., T. und A. im Nachtest auch die Leistung verbesserte oder ob diese auf Grund fehlender Hilfestellung abgenommen hat? Dieser Frage wird weiter unten mit den Indikatoren 3 und 4 nachgegangen.

10.2 Auswertung Indikator 2: metakognitive Kontrolle

Vergleich der eingesetzten metakognitiven Strategien zu den kognitiven Strategien

In diesen sechs Kreisdiagrammen wurden alle erfassten Codes in die vier Kategorien verdeckter Denkvorgang (grau), Einfluss der Lehrperson (schwarz), metakognitive Strategien (gelb) und kognitive Strategien (grün) zusammengefasst.

Im Gegensatz zu H. und T. wurden bei A. zwei Aufgaben aus dem Vor- sowie Nachtest codiert und ausgewertet, die für diese Darstellung gemittelt wurden.

Zusammenfassender Befund zum Indikator 2

Bei H. und bei A. hat sich die metakognitive Kontrolle über die eingesetzten kognitiven Strategien mehr oder weniger halbiert. Bei T. ist die metakognitive Kontrolle um etwa ein Sechstel gesunken. Im Gegensatz dazu, hat sich bei H. der kognitive Strategieeinsatz um rund einen Sechstel erhöht und bei A. mehr als verdoppelt. Bei T. zeigt sich eine geringe Abnahme der eingesetzten kognitiven Strategien um 3%.

Abbildung 6: Indikator 2; kognitiver vs. metakognitiver Strategieeinsatz

Detaillierter Befund zum Indikator 2

Für diesen detaillierten Befund wurden die Diagramme *Differenzen Vor- und Nachtest* von H., T. und A. (siehe Kapitel 17.7 bis 17.9) sowie *H., T. und A. im Vergleich* (siehe Kapitel 17.10 bis 17.12) betrachtet und Differenzen ab 5% als bedeutende Faktoren angesehen.

Im Detail zeigen die Diagramme von H. und A., bei denen der kognitive Strategieeinsatz gestiegen ist, in diesem Bereich auch ähnliche Differenzen. H. und A. haben im Nachtest weniger im Kopf gerechnet (beide minus 9%). H. hatte dafür 24% mehr schriftlich gerechnet und A. durfte, im Gegensatz zum Vortest, den Taschenrechner benutzen, was ein Plus von 3% ausmacht. Ebenfalls ähnlich ist, dass H. und A. im Nachtest viel mehr gemessen (H. plus 20% Messung und A. plus 16% Messung) haben. Bei A. zeigt sich zudem noch eine starke Erhöhung der Handlungsergebnisse von 24%.

Auf der metakognitiven Ebene zeigt sich bei H. wie auch bei A. eine bedeutende Abnahme von Denkergebnissen im Nachtest (H. minus 35% und A. minus 7%). Bei H. gab es im Nachtest noch eine Zunahme der Strategiewahl um 6% und bei A. hingegen eine Abnahme der Kategorie *Vorwissen abrufen* um 8%.

Bei T. zeigt das Diagramm ein ganz anderes Bild als bei H. und A. Im Gegensatz zu H. und A., hat bei T. im Nachtest das Kopfrechnen zugenommen (plus 7%) und Messungen abgenommen (minus 26%). Ebenfalls erhöht hat sich bei T. das schriftliche Rechnen im Nachtest (plus 11%).

Bei den metakognitiven Strategien zeigt sich bei T. im Nachtest ebenfalls ein anderes Bild als bei H. und A. Während bei H. und A. weniger Denkergebnisse vorkamen, stieg dieser Wert bei T. um 7% an. Es zeigt sich bei T. zudem ein Rückgang der Strategiewahl um 12% im Nachtest.

Das Ausmass an verdeckten Denkvorgängen ist bei H. um 8% und bei A. um 9% gesunken, während es bei T. um 17% angestiegen ist.

Detaillierte Interpretationen zum Indikator 2

H. und A. haben im Nachtest mehr gemessen und auch mehr schriftlich oder mit dem Taschenrechner gerechnet. Auch zeigt sich bei beiden eine Abnahme von Kopfrechnen und weniger Ergebnisse, die durch die Verarbeitung von Vorwissen (Denkergebnisse) zustande kamen. Diese bedeutenden Veränderungen lassen vermuten, dass H. und A. im Nachtest Handlungen bevorzugten, die präzisere Ergebnisse liefern und weniger anfällig auf Fehler sind. Diese Vermutung wird bestärkt, indem bei beiden Kindern Denkergebnisse abgenommen haben. Bei A. kann diese Vermutung durch den Anstieg von 24% mehr Handlungsergebnissen und der Abnahme von 8% abgerufenem Vorwissen noch weiter bestärkt werden. Warum sich im Gegensatz zu A. bei H. trotz einer massiven Abnahme der Denkergebnisse von 35% keine bedeutende Zunahme der Handlungsergebnisse zeigte, ist an dieser Stelle noch unklar. Klar aber ist, dass H. mit 11% bereits im Vortest fast doppelt so viele Handlungsergebnisse erzeugte wie A mit 6% und bereits dadurch ein Unterschied zum Vorschein kommt. Die Zunahme von 6% Strategiewahl bei H. lässt sich dadurch relativieren, als dass H. im Nachtest die Strategiewahl anschliessend noch notierte, was im Wesentlichen den Unterschied zum Vortest ausmacht. Wird dieses Notieren, wie weiter oben festgelegt wurde, als kognitive Strategie gewertet und nicht als metakognitive Strategie der Strategiewahl zugeordnet, so hat sich die Strategiewahl bei H. nur unbedeutend verändert. Dass H. und A. im Nachtest weniger verdeckte Denkvorgänge aufwiesen, lässt vermuten, dass beide kognitive Ressourcen einsparen und routinierter, mit weniger Anstrengung die Aufgabe bearbeiten konnten.

Die Zunahme von Kopfrechnen und schriftlichem Rechnen bei T. zeigt, dass T. im Nachtest bedeutend mehr gerechnet hat. Stark gesunken sind bei T. im Nachtest die Messungen zugunsten einer Erhöhung von Denkergebnissen. Diese Ergebnisse, in Kombination mit einer starken Erhöhung von verdeckten Denkvorgängen lässt vermuten, dass T. im Vortest, ohne viel nachzudenken, Handlungen nach Versuch und Irrtum durchführte und im Nachtest zwar weniger Handlungen durchführte, diese jedoch durch höhere Aufmerksamkeit und Anstrengung effizienter waren als im Vortest. Der Rückgang von 12% Strategiewahl deutet zwar auf weniger Planung hin, kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass effizienter geplant wurde.

Zusammenfassende Interpretationen zum Indikator 2

Zu diesem Indikator kann aus der Theorie zusammengefasst entnommen werden, dass eine Abnahme von metakognitivem Strategieeinsatz entweder für ungeplantes Vorgehen nach Versuch und Irrtum spricht oder dafür, dass effektive Strategien bereits automatisiert wurden und dadurch weniger metakognitive Kontrolle erfordern. Dass die metakognitive Kontrolle bei allen drei Kindern gesunken ist,

deutet darauf hin, dass eingesetzte Strategien automatisiert wurden. Vorausgesetzt es handelt sich um effektive Strategien, die automatisiert wurden, ist diese Entwicklung in Bezug auf die Strategiereife positiv zu werten. Um die aufgestellten Vermutungen der detaillierten Interpretation zum Indikator 2 zu prüfen, werden die eingesetzten kognitiven und metakognitiven Strategien im Folgenden in ihrer Art und Abfolge im Ablauf der Strategiephasen (siehe Kapitel 17.1 bis 17.6) durch die Indikatoren 3 und 4 auf ihre Effizienz hin analysiert.

10.3 Auswertung Indikator 3 und 4: Schwierigkeiten und Strategieabfolge

Indikator 3: Umgang mit Schwierigkeiten

Zu diesem Indikator kann aus der Theorie zusammengefasst entnommen werden, dass bei selbstkontrolliertem Verhalten Schwierigkeiten und Fehler erkannt und überwunden werden.

Indikator 4: Abfolge und Art der eingesetzten Strategien

Zu diesem Indikator kann aus der Theorie zusammengefasst entnommen werden, dass homogener Strategieeinsatz in bestimmter idealer Abfolge ein Indiz für effiziente Selbstregulation ist.

Handelt es sich bei den Indikatoren 1 und 2 eher um quantitative Indikatoren, so kommen nun mit den Indikatoren 3 und 4 qualitative Aspekte hinzu. Die Auswertung der Indikatoren 3 und 4 gelingt am besten in Kombination und ist auf qualitative Inhalte angewiesen. Der qualitative Inhalt (Befund) der Aufgabebearbeitungen wird jeweils grob zusammengefasst und mit Angaben der jeweiligen Codes und Farben in Klammern aufgeführt, bevor die Interpretation folgt. Für die Auswertung des Indikators 3 und 4 kamen die Darstellungen der Strategiephasen (siehe Kapitel 17.1 bis 17.6) zu Hilfe, worin durch die Farbgebung sehr schön die Oberkategorien zum Vorschein kommen. Im Folgenden wird immer zuerst der Vortest und anschliessend der Nachtest der drei SuS H., T. und A. beschrieben und mit Blick auf die Indikatoren 3 und 4 interpretiert. Zusammen mit den Erkenntnissen der beiden Indikatoren 1 und 2 konnte bei allen Kindern im Vergleich mit dem Vortest beim Nachtest eine höhere Strategiereife nachgewiesen werden.

Vortest von H.

Aufgabe: Wie lange brauchst du, um dein Schreibheft mit deinen Geschichten zu füllen?

Grob zusammengefasster Ablauf (Befund): H. fragt direkt nach dem Lesen der Aufgabe (Aufgabe lesen: rot) die LP, ob sie eine Geschichte schreiben soll (Frage stellen an LP: schwarz). Dann stellt H. die Hypothese auf, dass ein Schreibheft 100 Seiten hat (Denkergebnis: hellblau) und eine Geschichte fünf Seiten benötigt (Denkergebnis: hellblau). Für eine Geschichte zu schreiben, nimmt H. weiter an, dass dafür eine Stunde benötigt wird (Denkergebnis: hellblau). H. plant anschliessend, 100 geteilt durch fünf zu rechnen (Strategiewahl: gelb) und rechnet im Kopf (Kopfrechnen: grün) 20 Stunden (Handlungsergebnis: hellblau) aus. Anschliessend hat H. das Problem (Andere Schwierigkeit: orange), den erhaltenen Wert zu deuten und rechnet im Kopf nochmals nach (Kopfrechnen: grün). Dann sagt H., dass sie die Aufgabe nicht versteht (Aufgabe nicht verstehen: orange) und entscheidet sich dafür, nochmals neu mit Rechnen zu beginnen (Strategiewahl: gelb). H. verbalisiert anschliessend erneut, dass eine Geschichte fünf Blätter benötigt (Denkergebnis: hellblau) und es eine Stunde dauert, diese zu schreiben (Denkergebnis: hellblau). Nach 30 Sekunden verdecktem Denkvorgang (grau) sagt H. nochmals, dass sie die Aufgabe nicht versteht (orange) und gibt auf.

Interpretationen zum Vortest von H.

H. hat die Aufgabe, wie auch zweimal selbst erwähnt, nicht ganz verstanden. H. zeigt aber trotzdem viel Beharrlichkeit, indem H. zweimal eine erkannte Schwierigkeit (Andere Schwierigkeit und Aufgabe nicht verstehen: orange) überwindet und weitermacht. Die dritte erkannte Schwierigkeit (Aufgabe nicht verstehen: orange) führt schliesslich zum Abbruch, was eine gute Entscheidung ist, um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden. Die Strategiephasen (siehe Kapitel 17.1) betrachtend, lässt sich interpretieren, dass bei H. die Abfolge der Strategiephasen nur teilweise effizient war, denn die Strategiephasen Strategiewahl (gelb), Handlung (grün) und Handlungsergebnis (blau), kamen nur einmal als längere Balken (homogen) zum Vorschein. Die Kategorien Aufgabenanalyse (rot) sowie Strategiewahl (gelb) und Strategie-Abfolge (gelb) sind sehr mager vertreten, was auf eine schlechte Aufgabenanalyse und Planung hindeutet. Wenig Strategiewahl (gelb) und Strategie-Abfolge (gelb) kann auch ein Hinweis darauf sein, dass noch keine passenden kognitiven Strategien abrufbar waren. Die vielen blauen Denkergebnisse (hellblau) am Anfang deuten darauf hin, dass zwar viel Vorwissen zur Bearbeitung der Aufgabe abgerufen wurde, dieses Wissen aber nicht in konkrete Pläne umgewandelt werden konnte. Durch eine bessere Aufgabenanalyse wäre H. eventuell darauf gekommen, dass die Anzahl der Geschichten überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur die Schreibzeit. Das wäre durch das Schreiben von ein paar Zeilen mit anschliessendem Zählen der Seiten und Hochrechnen, also durch drei mögliche kognitive Strategien, die H. anscheinend nicht abrufen konnte, viel einfacher gewesen.

Nachtest von H.

Aufgabe: Wie oft schluckst du in einem Jahr?

Grob zusammengefasster Ablauf (Befund): Nachdem die LP die Aufgabe vorgelesen hatte (LP erklärt Aufgabe: schwarz), verbalisiert H. viel Unmut (H.: „...das ist wieder mal so eine Aufgabe...das kann ich nicht ausrechnen...oh nein...“ / Zieldistanzierung: violett). Dann zeigt H. Beharrlichkeit und sagt, sie wolle zuerst messen, wievielmals sie in einer Minute schluckt (Strategiewahl: gelb). H. misst anschliessend mit der Stoppuhr, wievielmals sie in einer Minute schluckt (Messung: grün) und kommt auf drei Mal (Handlungsergebnis: hellblau). Danach beginnt sie mit Hochrechnen. Sie rechnet aus, wievielmals sie in einer Stunde, dann an einem Tag und schliesslich aufs ganze Jahr hinaus, schluckt. Vor dem Ausrechnen (schriftlich Rechnen: grün) verbalisiert sie immer die Rechnung (Strategiewahl: gelb), die sie ausrechnen will und kommt, ausser im letzten Durchgang, zu Handlungsergebnissen (hellblau). Am Schluss wird sie aus Zeitgründen von der LP abgebrochen (LP bricht Aufgabe ab: schwarz).

Interpretationen zum Nachtest von H.

Schwierigkeiten (orange) hatte H. keine erkannt. Doch H. hatte effektiv keine Schwierigkeiten oder offensichtliche Fehler in ihrem Arbeitsverhalten. Die Abfolge der Strategiephasen Strategiewahl (gelb), Handlung (grün) und Handlungsergebnis (blau), kam dreimal (einmal bei der Schluckmessung und zweimal beim Hochrechnen) schön homogen zum Vorschein und beim vierten Mal wurde sie abgebrochen. Im Gegensatz zum Vortest konnte H. nun spezifische kognitive Strategien wie zum Beispiel Messen (Schluckmessung) oder Hochrechnen (drei Mal pro Minute bis aufs Jahr hinaus) abrufen und korrekt durchführen. Im Vergleich zum Vortest hatte H. im Nachtest bei etwa gleichbleibender Hilfestellung durch die Lehrperson (Lehrperson betreffend: schwarz) gerade mal halb so viele metakognitive Strategien eingesetzt, was ein Hinweis darauf ist, dass die eingesetzten Lernstrategien bereits automatisiert

wurden und dadurch weniger metakognitive Kontrolle erforderten. Dies kann wiederum ein Hinweis darauf sein, dass die Aufgabe für H. nur wenig herausfordernd war. Zusammengefasst hatte H. durch den Einsatz von effektiveren kognitiven Strategien, bei halber metakognitiver Kontrolle, viel präzisere Zwischenresultate und ohne Abbruch vermutlich auch ein gutes, plausibles Endresultat erhalten, weil bis dahin alle Teil-Resultate richtig ausgerechnet wurden. Im Vortest hingegen waren noch keine derart effektiven kognitiven Strategien abrufbar. Die Vermutung, dass H. im Nachtest effektivere und präzisere Handlungen durchführte, wurde nun nachgewiesen. Gerade auch der effektivere Ablauf der Strategiephasen bekräftigt die Vermutung, dass H. im Nachtest kognitive Ressourcen einsparen konnte. Dass sich diese Veränderungen im Arbeitsverhalten von H. nicht durch eine Erhöhung der Handlungsergebnisse (hellblau) abzeichnet, liegt vermutlich auch daran, dass H. abgebrochen wurde und das letzte Handlungsergebnis nicht mehr fertigrechnen und aussprechen konnte.

Vortest von T.

Aufgabe: Wie lange brauchst du, um dein Schreibheft mit deinen Geschichten zu füllen?

Grob zusammengefasster Ablauf (Befund): Nach dem Lesen der Aufgabe (Aufgabe lesen: rot) und einem kurzen verdeckten Denkvorgang (grau), kommt T. zum Ergebnis (Endergebnis: dunkelblau), dass es einen Tag oder vier Stunden dauert. Daraufhin fragt die LP, wie T. auf diese Lösung gekommen sei (Prompting: schwarz), worauf T. die Begründung liefert (Endergebnis bewerten und begründen: dunkelblau), dass es viele Seiten sind. Auf die Frage der LP (schwarz), wie man das ausrechnen könnte, verbalisiert T. die Idee, dass sie die Seiten eines Heftes zählen könnte (Strategiewahl: gelb). Die LP antwortet sofort mit „Mach das doch!“ (Modelling: schwarz), woraufhin T. die Seiten ihres Heftes zählt (Messung: grün) und auf 40 Seiten (Handlungsergebnis: hellblau) kommt. Nach einem weiteren verdeckten Denkvorgang (grau), äussert T. die Schwierigkeit, dass sie es trotzdem noch nicht ausrechnen könne, wenn sie die Seitenanzahl wisse (Andere Schwierigkeit: orange). Die LP fragt erneut (Prompting: schwarz), wie ein Ausrechnen trotzdem möglich sei, woraufhin T. zweimal die Idee verbalisiert, dass sie schätzen könnte (Strategiewahl: gelb). Auf die erneute Frage der LP (Prompting: schwarz), wie T. das ausrechnen könne, antwortet T. mit: „40 geteilt durch vier oder so“ (Strategiewahl: gelb).

Interpretationen zum Vortest von T.

Die Abfolge der Strategiephasen Aufgabenanalyse (Aufgabe lesen: rot), dann verdeckter Denkvorgang (grau) und schliesslich gleich das Endergebnis (dunkelblau) zu Beginn der Aufgabenbearbeitung (siehe Kapitel 17.3) zeigt, dass T. für diese Antwort weder Vorwissen abgerufen hatte, noch irgendeine Handlung geplant oder durchgeführt hatte. Das Ergebnis wurde demnach einfach erraten. Die Abfolge der Strategiephasen Aufgabenanalyse (rot), dann verdeckter Denkvorgang (grau), dann Endergebnis (dunkelblau) ist ausserdem ein Indiz dafür, dass T. spontan noch keine passenden kognitiven Strategien abrufen konnte oder sich einfach nicht mehr anstrengen wollte. Nach viel Prompting der LP zeigt der Ablauf der Strategiephasen dann die einmalige homogene Abfolge Strategiewahl (gelb), dann Handlung (grün) und anschliessend noch Handlungsergebnis (hellblau), wobei nicht klar ist, ob T. die Handlung auch durchgeführt hätte ohne die prompte Aufforderung der LP. Anschliessend erkannte T. die Schwierigkeit, dass ihr noch ein Wert fehlte für eine weitere Berechnung, woraufhin die LP sofort dazu aufforderte, es trotzdem zu versuchen. Auch hier ist nicht klar, ob T. von sich aus weitergemacht hätte.

Gegen Ende der Aufgabenbearbeitung zeigt sich eine lange Planungsphase (mehrmalige Strategiewahl: gelb), die zweimal unterbrochen wird und nicht zu einer Handlung (grün) kommt. T. hatte zwar die Idee, etwas schätzen zu können, wusste aber nicht wie. Somit reichte ihre Planung nicht aus, um eine weitere Handlung durchzuführen. Dass T. ratlos war, beweist die letzte Aussage, bei der T. einfach irgendeine Rechnung formuliert. Die Vermutung weiter oben, dass T. im Vortest ein Arbeitsverhalten nach Versuch und Irrtum zeigte, kann durch das Erraten des Endergebnisses und dem anschliessenden Handeln, das vermutlich nur Dank viel Hilfe der Lehrperson überhaupt zustande kam, bestärkt werden. Auch die Vermutung von weiter oben, dass T. sich nicht mehr anstrengen wollte, kann dadurch bestärkt werden, dass T. spontan nicht zum Handeln kam.

Nachtest von T.

Aufgabe: Wie oft schluckst du in einem Jahr?

Grob zusammengefasster Ablauf (Befund): Nachdem die LP die Aufgabe vorgelesen hat (LP erklärt Aufgabe: schwarz), fragt T. gleich nach, ob es sich beim Schlucken ums Wassertrinken handle (Frage stellen an LP: schwarz). Danach ruft T. ihr Vorwissen ab und verbalisiert, dass ein Jahr 365 Tage hat (Denkergebnis: hellblau). Dann will T. wissen, wie oft sie in einer Minute schluckt (Strategiewahl: gelb) und verlangt die Stoppuhr (Ressourcen bereitstellen: grün). In diesem Moment formuliert T. mit fragendem Blick zur LP die Schwierigkeit, dass sie eventuell extra schluckt, wenn sie sich selbst misst (Andere Schwierigkeit: orange). Die LP antwortet sofort mit: „Überlege selbst!“ (Prompting: schwarz), woraufhin T. während 30 Sekunden verdecktem Denkvorgang (grau) nachgrübelt und zum Schluss kommt: „Aber anders geht's ja nicht!“ (Andere Schwierigkeit: orange). Kurz darauf fragt T. die LP (schwarz), ob sie schätzen soll, was die LP mit einem kurzen „mhm“ (Modelling: schwarz) bestätigt. T. schätzt, dass sie sechs Mal in der Minute schluckt (Denkergebnis: hellblau) und wählt dann die Strategie, sechs mal 365 zu rechnen (Strategiewahl: gelb), was sie dann auch tut (Operation durch schriftliches Rechnen: grün) und zum Endergebnis (dunkelblau) 2190 kommt.

Interpretationen zum Nachtest von T.

T. legte einen guten Start hin, indem T. zuerst Vorwissen abrief und den guten Plan erstellte, den fehlenden Ausgangswert durch eine Messung aufzustellen. Als T. die Stoppuhr zur Hand hatte und bereits loslegen wollte, die Erkenntnis der Schwierigkeit, dass eine Selbstmessung das Messresultat verfälschen könnte. Der anschliessende verdeckte Denkvorgang von 30 Sekunden zeigt eine grosse (berechtigte) Unsicherheit, mit dem anschliessenden Strategiewechsel, den fehlenden Ausgangswert zu schätzen. Mit diesem Schätzwert ging es dann wieder flott weiter, eventuell gar zu übermotiviert, da sie bereits wusste, dass ein Jahr 365 Tage hat. Gleich danach zeigt der Ablauf der Strategiephasen die einmalige homogene Abfolge Strategiewahl (gelb), dann Handlung (grün) und am Schluss das Endergebnis (dunkelblau), nur leider mit dem unerkannten Fehler, den Minutenwert direkt als Tageswert zu betrachten und direkt aufs Jahr hochzurechnen. Im Gegensatz zum Vortest, hatte T. durch mehr Metawissen (Denkergebnisse) spontaner effektive Strategien geplant und angewendet, die zu einem Endergebnis infolge einer Handlung führten. Ebenfalls im Gegensatz zum Vortest hat sich bei T. der Umgang mit Schwierigkeiten verändert. Während im Vortest, die Aufgabenbearbeitung nach erkannter Schwierigkeit, viel Modelling, Prompting und erfolgloser Strategiewahl schliesslich zum Erliegen kam, zeigt sich im Nachtest ein anderes Bild. Gute Strategiewahl im Nachtest führte zur Überwindung von

Schwierigkeiten und letztlich zu effizientem Handeln. Der Nachtest von T. mit einem Viertel weniger Hilfe der Lehrperson und zirka einem Sechstel weniger metakognitiver Kontrolle (siehe Abbildung 6) im Vergleich zum Vortest zeigt, dass T. bereits effektive Strategien verinnerlichen (automatisieren) konnte. Zusammenfassend hat T. bedeutend höhere Selbstregulation und effektiveres Arbeitsvorgehen gezeigt als im Vortest und zudem noch kognitive Kapazität im Zuge der Automatisierung eingespart. All dies spricht für eine höherer Strategiereife als noch im Vortest.

Vortest von A.

Aus dem Vortest von A. wurden zwei sehr unterschiedliche Aufgaben codiert, die auch eine sehr unterschiedliche Verteilung der vier Items zeigte (siehe Abbildung 7). Die exemplarische Auswertung in Form einer Interpretation durch die vier Indikatoren wird nur anhand der ersten Aufgabe des Vortests durchgeführt.

Abbildung 7: Vergleich Vortest von A.

Erste Aufgabe im Vortest: Wie viele Autogramme gibt dein Lieblingsstar im Monat?

Grob zusammengefasster Ablauf (Befund): Nachdem A. die Aufgabe vorgelesen hat (Aufgabe lesen: rot), fragt die LP gerade nach, ob A. die Aufgabe verstanden hat (Prompting: schwarz) und gibt weitere Erklärungen ab (Modelling: schwarz). Auf die anschließende Frage der LP, ob A. wisse, was Autogramme sind (Prompting: schwarz) antwortet A. mit ja und erklärt, dass es sich dabei um Unterschriften von Stars handelt (Vorwissen abrufen: rot). Gleich darauf formuliert A. das Endergebnis (dunkelblau), dass es mehr als 100 im Monat sein müssen. Auf die Nachfrage der LP, wie A. darauf gekommen sei (Prompting: schwarz) antwortet A., dass ein Star bereits an einem Tag viele Autogramme vergabe und passt zugleich ihre Schätzung auf 100 Autogramme pro Tag an (Endergebnis bewerten und begründen: dunkelblau). A. verbalisiert daraufhin den Plan, diese 100 Tagesautogramme auf den Monat hochzurechnen (Strategiewahl: gelb). A. rechnete im Kopf aus (Kopfrechnen: grün), dass es sich um 25 Tage handelt (Handlungsergebnis: hellblau) und sagt, dass sie 25 mal 100 rechnen will (Strategiewahl: gelb), was sie dann auch tut und nach zweimaligem Kopfrechnen (grün) auf 2500 Autogramme (Endergebnis festhalten: dunkelblau) kommt.

Interpretationen zum Vortest von A. (erste Aufgabe)

Die Hilfestellung der LP zu Beginn wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen und hat dadurch den Wert *Lehrperson betreffend* eventuell negativ beeinflusst. A. hatte, sehr ähnlich wie T. im Vortest, zuerst ohne etwas zu planen oder zu handeln, ein Endergebnis geschätzt. Die Interpretation dahinter bleibt, nämlich, dass spontan noch keine passenden kognitiven Strategien abrufbar waren oder mangelnde Motivation dahinter steckte. Die Nachfrage der LP (Prompting: schwarz) wie A. darauf gekommen sei, machte A. skeptisch, woraufhin A. ihre Schätzung anpasste. Es folgte im Ablauf der Strategiephasen zweimal die homogene Abfolge Strategiewahl (gelb), dann Handlung (grün), dann Handlungsergebnis (dunkelblau). Dies bedeutet, dass A. zweimal einen Plan entwickelte, diesen Plan auch wirklich umsetzen konnte und zu einem Ergebnis kam. A. hatte während der ganzen Aufgabenbearbeitung keine Schwierigkeiten geäußert, obwohl zum Beispiel ihre anfängliche Schätzung von 100 Autogrammen im Monat plötzlich ohne Begründung auf 100 Autogramme am Tag hochschnellte. All dies lässt vermuten, dass A. bereits über gute metakognitive Strategien verfügte, doch das Vorwissen (Metawissen) nicht ausreichte, um die Rechnungen mit plausibleren Ausgangswerten zu bestücken. So fehlte A. zum Beispiel das Wissen, dass kein Monat nur 25 Tage hat, was zu Fehlern bei der Berechnung führte.

Nachtest von A.

Wie im Vortest zeigen auch die beiden unterschiedlichen Aufgaben im Nachtest eine unterschiedliche Verteilung der vier Items (siehe Abbildung 8). Die exemplarische Auswertung in Form einer Interpretation durch die vier Indikatoren wird auch hier nur anhand der ersten Aufgabe des Nachtests durchgespielt.

Nachtest A. erste Aufgabe Nachtest A. zweite Aufgabe

Abbildung 8: Vergleich Nachtest von A.

Erste Aufgabe im Nachtest: Wie viele Kilometer Schulweg gehst du in einer Woche?

Grob zusammengefasster Ablauf (Befund): Gleich nach dem Lesen der Aufgabe (Aufgabe lesen: rot) erzählt A., dass in der dritten Klasse der Schulweg einmal gemessen wurde und bei ihr zwischen acht bis zehn Minuten beträgt (Denkergebnis: hellblau). Gleich darauf äussert A. die Schwierigkeit (orange), dass das Marschtempo und Umwege diese Zeit beeinflussen und daher der Wert nicht so genau sei. Dann äussert A. den Plan, acht Minuten für einen Weg auf den Tag hochzurechnen (Strategiewahl: gelb), was sie sogleich im Kopf tut (grün) und auf 32 Minuten (Handlungsergebnis: hellblau) kommt. Anschliessend plant A., diesen Wert mal sieben, für die Anzahl Wochentage, zu rechnen (Strategiewahl:

gelb) und rechnete mit dem Taschenrechner (grün) 224 Minuten (Handlungsergebnis: hellblau) aus. Es folgt der Plan, diesen Wert in Kilometer umzurechnen (Strategiewahl: gelb) und A. kann sich daran erinnern, dass ein Kilometer 1000 Meter hat (Vorwissen abrufen: rot). Ohne dass erkennbar ist wie, kommt A. schliesslich zum Endergebnis von zwei Kilometern und 24 Metern (Handlungsergebnis: hellblau / Endergebnis festhalten: dunkelblau).

Interpretationen zum Nachtest (erste Aufgabe) von A.

Besonders erstaunlich an dieser Aufgabenbearbeitung war, dass A. völlig ohne Hilfe der Lehrperson auskam, also alle Strategien spontan zum Einsatz kamen, was eine hohe Selbstregulation bedeutet.

A. hatte durch das Erinnern an eine frühere Messung, eine gute Ausgangslage. Auch erkannte A. die Schwierigkeit, dass die Zeit gegenüber der zurückgelegten Strecke als relativer Wert anzusehen ist. Trotzdem entschied sich A. dafür, dranzubleiben, weil die Weiterarbeit mit diesem gemessenen Ausgangswert als lohnend erschien. Es folgte im Ablauf der Strategiephasen zweimal die homogene Abfolge Strategiewahl (gelb), dann Handlung (grün), dann Handlungsergebnis (dunkelblau), was nach Theorie auf hohe Effizienz hindeutet und auch richtig ausgerechnet wurde. Die Umwandlung der Wegzeit in Kilometer wurde zwar geplant, aber leider falsch ausgeführt. Bei dieser Umrechnung fehlte A. vermutlich das Wissen (Metawissen), dass ein Fussgänger ungefähr fünf Kilometer pro Stunde läuft. Ansonsten zeigte A. eine gute Strategiewahl und auch eine gute Strategieausführung. In Anbetracht einer Halbierung der metakognitiven Kontrolle über alle Aufgaben hinweggesehen und eines massiven Rückgangs der Hilfestellungen durch die Lehrperson, kann gesagt werden, dass A. viel strategiereifer geworden ist. Im Kern kam heraus, dass es A. vor allem an Sortenwissen fehlte.

11 Beantwortung der Fragestellung

Beantwortung der Unterfrage 1

Mit welchen Kategorien können Prozesse der Selbstregulation bei der Bearbeitung von mathematischen Problemlöseaufgaben (Fermi-Aufgaben) codiert werden?

Nach Mason et al. (2008) vollziehen sich Regulationsprozesse spontan in jedem Menschen, jedoch situativ mit unterschiedlicher Bewusstheit. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt bei der Aufgabenbearbeitung diese Steuerungsprozesse bewusst werden (zum Beispiel durch Lautes Denken), sprechen Hasselhorn und Gold (2013) von einer Planung, Überwachung oder Bewertung des Vorgehens. Prozesse des Problemlösens können in Anlehnung an Hattie (2013), Mason et al. (2008) sowie Brouër (2014) grob in zwei Phasen eingeteilt werden. In einer ersten Phase wird die Aufgabe analysiert und das Vorgehen geplant, wobei sich Zielformulierungen oft in Form von Handlungsplänen äussern. In der zweiten Phase werden Handlungen wie geplant durchgeführt. Die eingesetzten Strategien der zweiten Phase, die in dieser Arbeit als *Handeln* bezeichnet wird, entsprechen kognitiven Strategien nach Hasselhorn und Gold (2013) und wurden ebenso unterteilt in mnemonische, strukturierende und generative Strategien. Zur ersten Phase, die in dieser Arbeit als *Planen* bezeichnet wird, kristallisierten sich aus der Theorie vier Oberkategorien heraus. Diese sind der verdeckte Denkvorgang, die Aufgabenanalyse, antizipierte Schwierigkeiten und der Entscheidungsprozess. Weitere Oberkategorien, die sich deduktiv oder induktiv herauskristallisiert haben sind: Ergebnisse, explizierte Motive, Hilfestellungen der Lehrperson (Lehrperson betreffend) und Unterbrüche.

Beantwortung der Unterfrage 2

In welchem Verhältnis stehen Prompting und Selbstregulation vor und nach der Intervention?

Der Einfluss der Lehrperson (inklusive Prompting) hat, mit Ausnahme von annähernd gleichbleibenden Werten bei H., bei allen zugunsten einer höheren Selbstregulation zugenommen.

Beantwortung der Unterfrage 3

Inwiefern zeigen sich quantitative Veränderungen (vor und nach der Intervention) der eingesetzten Selbstregulationsstrategien?

Eine grosse Veränderung ist im Verhältnis der eingesetzten kognitiven und metakognitiven Strategien sichtbar geworden. Bei T. sank der Einsatz von metakognitiven Strategien um rund ein Sechstel und bei H. und A. sogar um die Hälfte. Im Gegensatz dazu lag der Einsatz von kognitiven Strategien bei H. etwa einen Drittel und bei A. sogar um mehr als die Hälfte höher. Bei T. sank auch der Einsatz der kognitiven Strategien. Eine Abnahme der metakognitiven Kontrolle deutet auf eine Automatisierung der eingesetzten Strategien hin, die alsdann bei der Anwendung weniger Arbeitsspeicherkapazität benötigen, was bei effizienten Strategien für höhere Strategiereife spricht.

Beantwortung der Unterfrage 4

Wie können diese quantitativen Veränderungen qualitativ gedeutet werden?

Dazu wurde in der Theorie nach Hinweisen gesucht und diese zu vier Indikatoren zusammengefasst (siehe Kapitel 9). Mit diesen Indikatoren erfolgte im Kapitel 10 eine qualitative Interpretation der quantitativen Daten. Nun könnte die Analyse noch weiter vertieft werden. Dazu wurden alle eingesetzten Strategien (Codes) von H., T. und A. zu einer Aufgabe in Balkendiagrammen dargestellt und entsprechend den Oberkategorien des Code-Systems eingefärbt (siehe Kapitel 17.7 bis 17.9).

Beantwortung der Unterfrage 5

Inwiefern können durch dieses Analyseverfahren Aussagen über die Strategiereife gewonnen werden?

Strategiereife bedeutet nach Hasselhorn (1996) einen selbstregulierten und effizienten Strategieeinsatz. Nach Wernke (2013) gilt als weiteres Indiz für Strategiereife, dass der Strategieeinsatz als Folge der Automatisierung immer weniger Leistungskapazitäten des Lernenden in Anspruch nimmt.

Durch die Analyse der Daten mit den Indikatoren 1 bis 4 (siehe Kapitel 10) lassen sich diese Kriterien gut beurteilen und einschätzen, ob die Strategiereife gestiegen ist, was bei den getesteten SuS zwar unterschiedlich stark ausgeprägt, aber doch durchwegs der Fall war.

Bei T. zeigte der Vortest, dass spontan noch keine spezifischen kognitiven Strategien abrufbar waren. Dies entspricht nach Hasselhorn (1996) der ersten Strategiereife-Stufe *Mediationsdefizit*. Erst nach viel Hilfe der Lehrperson konnte T. einmalig eine kognitive Strategie erfolgreich abrufen und auch richtig durchführen, was nach Hasselhorn (1996) dem *Produktionsdefizit* entspricht. Direkt im Anschluss konnte T. auch nach dem Prompting der Lehrperson keine spezifischen kognitiven Strategien mehr abrufen und durchführen, was zu einem Vorgehen nach Versuch und Irrtum führte, das nach Hasselhorn (1996) wiederum zum *Mediationsdefizit* gehört. Im Nachtest zeigte sich bei T. eine effizientere Strategiewahl, die im Gegensatz zum Vortest auch zu Handlungen führte. T. konnte im Nachtest zum Beispiel die spezifische kognitive Strategie *Hochrechnen* mit wenig Hilfe der Lehrperson abrufen und auch

durchführen. Da aber beim Hochrechnen ein Zwischenschritt vergessen ging und deshalb das Endergebnis falsch war, entspricht die Strategiereife-Stufe nach Hasselhorn (1996) der *Produktionsineffizienz* und noch nicht dem *Produktionsdefizit*.

Bei A. zeigte der Vortest, dass spontan noch keine spezifischen kognitiven Strategien abrufbar waren. Dies entspräche nach Hasselhorn (1996) der ersten Strategiereife-Stufe *Mediationsdefizit*. Nach wenig Prompting der Lehrperson konnte A. zweimal eine kognitive Strategie (Handlung: grün) planen und auch durchführen. Beim ersten Mal schlug die Berechnung (Handlung: grün) unerkannt fehl, was zu einem falschen Ausgangswert für die zweite Berechnung führte. Obwohl die zweite Berechnung richtig durchgeführt wurde, sorgte der falsche Ausgangswert für ein falsches Endresultat. Die erste geplante und durchgeführte kognitive Strategie entspricht nach Hasselhorn (1996) der Strategiereife-Stufe *Produktionsineffizienz* (zweite Stufe der Strategiereife) und die zweite geplante und durchgeführte kognitive Strategie wurde richtig ausgeführt, was nach Hasselhorn (1996) als *Produktionsdefizit* (dritte Stufe der Strategiereife) bezeichnet wird. Da aber A. im Gegensatz zu T. nicht wieder ins *Mediationsdefizit* zurückfiel, kann ihr Ausgangswert bezüglich Strategiereife, im Allgemeinen als *Produktionsineffizienz* auf der zweiten Strategiereife-Stufe nach Hasselhorn (1996), angesehen werden. Im Nachtest konnte A. ohne Hilfe der Lehrperson dreimal eine spezifische kognitive Strategie planen und auch durchführen. Zweimal führte dieser effiziente Ablauf der Strategiephasen zum Erfolg und beim letzten Mal führte fehlendes Sortenwissen zu einem falschen Ergebnis. Nach Hasselhorn (1996) entspricht der zweimalige spontane und erfolgreiche Strategieeinsatz der *Strategiereife*. Die falsche Berechnung zeigt, obwohl spontan erfolgt, dass nach Hasselhorn (1996) noch *Produktionsineffizienzen* vorliegen. Dennoch kann das Arbeitsverhalten von A. im Nachtest durch die hohe Selbstregulation und überwiegend effizientem Strategieeinsatz allgemein der *Strategiereife* nach Hasselhorn (1996) zugesprochen werden.

Anders als bei T. und A. zeigte H. bereits im Vortest eine hohe Selbstregulation. Aber auch H. konnte im Vortest spontan keine spezifischen kognitiven Strategien abrufen und durchführen. Dies entspricht nach Hasselhorn der Strategiereife-Stufe *Mediationsdefizit*. Nach etwas Hilfe der Lehrperson gelingt H. das Abrufen von Vorwissen, die effiziente Strategiewahl sowie die erfolgreiche Durchführung von Handlungen. Aufgrund fehlender Messwerte wurde das Endergebnis durch geschätzte Ausgangswerte ziemlich ungenau und die Aufgabenbearbeitung wird im Ganzen gesehen nur als mässig erfolgreich angesehen. So gesehen entspricht der Ausgangswert der Strategiereife bei H. nach Hasselhorn (1996) eher der *Produktionsineffizienz* als dem *Produktionsdefizit*. Im Nachtest konnte H. mit wenig Hilfe der Lehrperson viermal effiziente kognitive Strategien abrufen und auch durchführen (Handlung: grün). Mit Ausnahme der letzten Handlung, die von der Lehrperson aus Zeitgründen abgebrochen wurde, wurden alle Teilresultate richtig ausgerechnet und basieren auf präzisen Messungen. In Anbetracht, dass die Lehrperson zu Beginn die Aufgabe vorlas und H. mit der Frage an die Lehrperson, ob sich bei der Aufgabe *Schlucken* nur aufs Essen beziehe, die Aufgabenstellung noch präziserte, kann nur von wenig Hilfe der Lehrperson die Rede sein. Insofern kann bei diesen Ergebnissen und einer sehr hohen Selbstregulation von 94,4% (minus 1,6% Hilfe der Lehrperson: LP erklärt Aufgabe, anstelle von selbst lesen) im Allgemeinen durchaus von *Strategiereife* nach Hasselhorn (1996) gesprochen werden.

Zusammenfassend konnte T. ihr Arbeitsverhalten mit viel Hilfe der Lehrperson (25% im Vortest; 18% im Nachtest) und einer leichten Reduktion der metakognitiven Kontrolle (31% im Vortest; 24% im Nachtest) um eine Strategiereife-Stufe vom *Mediationsdefizit* zur *Produktionsineffizienz* verbessern. Die extreme Zunahme der verdeckten Denkvorgänge (13% im Vortest; 30% im Nachtest) deutet darauf hin, dass T. im Nachtest viel mehr nachgedacht und sich mehr angestrengt hat als im Vortest.

Bei H. sieht die Zusammenfassung deutlich anders aus. H. konnte ihr Arbeitsverhalten mit sehr wenig Hilfe der Lehrperson (8% im Vortest; 8% im Nachtest) und einer Halbierung der metakognitiven Kontrolle (26% im Vortest; 13% im Nachtest) um zwei Strategiereife-Stufen von der *Produktionsineffizienz* bis hin zur *Strategiereife* verbessern. Die bedeutende Abnahme der verdeckten Denkvorgänge (22% im Vortest; 15% im Nachtest) deutet darauf hin, dass H. im Nachtest weniger nachdenken und sich auch weniger anstrengen musste als noch im Vortest.

Auch bei A. zeigt sich zusammengefasst eine deutliche Veränderung des Arbeitsverhaltens. A. konnte ihr Arbeitsverhalten mit stark abgenommener Hilfe der Lehrperson (15% im Vortest; 4% im Nachtest) und einer Halbierung der metakognitiven Kontrolle (42% im Vortest; 19% im Nachtest) um zwei Strategiereife-Stufen von der *Produktionsineffizienz* bis hin zur *Strategiereife* verbessern. Die annähernde Halbierung der verdeckten Denkvorgänge (18% im Vortest; 10% im Nachtest) deutet darauf hin, dass A. im Nachtest weniger nachdenken und sich auch weniger anstrengen musste als noch im Vortest.

Beantwortung der übergeordneten Fragestellung

Inwiefern kann der Arbeitsprozess von laut denkenden SuS mit Lernschwierigkeiten strukturiert und visualisiert werden, um Prozesse der Selbstregulation messbar und vergleichbar zu machen?

Strukturiert werden kann der Arbeitsprozess, indem die aufgetretenen Teilprozesse (Strategien) mittels Codier-Leitfaden codiert werden, was in dieser Arbeit einer groben Unterteilung in kognitive- und metakognitive Strategien, sowie einer Strukturierung nach theoretischen idealen Strategiephasen entspricht. Die entstandenen Codes können anschliessend mit verschiedenen Indikatoren gefiltert werden und qualitative Aussagen zum Arbeitsverhalten liefern. Zum Beispiel konnte dadurch gezeigt werden, vorausgesetzt die geringe analysierte Datenmenge wird als repräsentativ angesehen, dass alle drei getesteten SuS im Nachtest effektivere Strategien einsetzten, was zu besseren Zwischen- und Endresultaten führte. Ausserdem zeigte sich, dass die metakognitive Kontrolle bei allen SuS im Nachtest gesunken ist, bei H. und A. sogar um die Hälfte. Durch das Training haben die SuS bewährte, effektive Strategien zunehmend automatisiert, was bei ihrem Einsatz im Nachtest weniger metakognitive Kontrolle erforderlich machte und eine kognitive Ressourcenersparnis in Form einer Entlastung des Arbeitsgedächtnisses zufolge hatte. Zudem konnte aufgezeigt werden, dass die Selbstregulation von T. etwas und bei A. sogar massiv gestiegen ist. H. benötigte im Vor- wie im Nachtest nur während etwa 8% der Arbeitszeit die Hilfe der Lehrperson. Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass alle SuS durch effizienteren Strategieeinsatz, kognitive Ressourcenersparnisse (ebenfalls Effizienz) und höherer oder gleichbleibend hoher Selbstregulation deutlich an Strategiereife zulegen konnten.

12 Methodenkritik

Zur besseren Analyse der kognitiven und metakognitiven Strategien sollten Endergebnisse im Code-System auch in Denk- und Handlungsergebnisse unterteilt werden. Dies, weil in dieser Arbeit Denkergebnisse zum Vorwissen gehörend als metakognitive Strategien gelten und Handlungsergebnisse als Folge von Handlungen zu den kognitiven Strategien gezählt werden.

Wünschenswert wäre eine bessere Standardisierung der Tests um die Vergleichbarkeit der Daten zu verbessern. Wie sich bei A. zeigte (siehe Abbildung 7 und Abbildung 8), haben unterschiedliche Aufgaben auch massiv unterschiedliche Werte zu Folge, selbst wenn sie direkt nacheinander durch die gleiche Person gelöst werden. Weiter sollten alle SuS die gleiche Ausgangslage haben. Zum Beispiel mussten H. und T. alles schriftlich ausrechnen, während A. einen Taschenrechner benutzen durfte und dadurch natürlich viel kürzere Handlungsphasen hatte. Oder bei A. stand die Waage und Stoppuhr bereits auf dem Tisch, während A. und H. danach fragen mussten. Auch beim Prompting unterschieden sich die Lehrpersonen stark. Von Lehrpersonen, die direkt nach dem Lesen der Aufgabe nachfragten, ob das Kind die Aufgabe verstanden hatte und ohne eine Antwort abzuwarten ihre Erklärungen direkt anfügten, bis hin zu Antworten wie *überlege selbst* bei Fragen an die Lehrperson, kam dazwischen fast alles vor. Es begann damit, dass einigen Kindern die Aufgabe vorgelesen wurde, während andere Kinder die Aufgaben selbst lesen mussten. Was nach einem unwesentlichen Unterschied aussieht, macht einen grossen Unterschied bei der Codierung, nämlich, dass es sich bereits um Prompting handelt, wenn die Lehrperson die Aufgabe vorliest. Sie könnte zum Beispiel schon nur durch die Artikulation und Mimik beim Vorlesen der Aufgabe die Bearbeitung der SuS beeinflussen. Während der Probecodierung kam zum Vorschein, dass unterschiedliche Sozialformen spannende und möglicherweise zu differenzierende Arbeitsformen darstellen, bei denen sich die SuS aufgrund unterschiedlicher α -Variablen auch unterschiedlich verhalten. Bei Partnerarbeiten kann das Laute Denken wunderbar trainiert werden, jedoch eignen sich die Verbalprotokolle bei Partner- oder Gruppenarbeiten nicht zur Analyse, weil nach Scheuch (1977) individuelle Lösungsprozesse durch Interaktion überlagert und modifiziert werden. Bei der Einzelarbeit mit einer Lehrperson an der Seite kann auf der einen Seite das Kind selbst Fragen an die Lehrperson stellen und auf der anderen Seite die Lehrperson durch Fragen und Hilfestellungen das Arbeitsverhalten der SuS direkt beeinflussen. In der Einzelarbeit ohne eine Lehrperson an der Seite fällt der Einfluss der Lehrperson und damit eine mögliche Hilfestellung völlig weg, wodurch die SuS den ganzen Arbeitsprozess eigenständig regulieren und steuern müssen. Bei H. war zum Beispiel zu beobachten, dass in Einzelarbeit ohne Lehrperson ebenso gut verbalisiert wurde, jedoch mehr Aufgaben bearbeitet und somit effizienter gearbeitet wurde, als in Einzelarbeit mit Lehrperson. Dies ist bei H. vermutlich auch der Fall, weil H. bereits im Vortest ziemlich selbstständig arbeitete und nur wenig Hilfe der Lehrperson in Anspruch nahm. Vermutlich wäre es spannend, nicht nur das Arbeitsverhalten bei Einzelarbeit mit Lehrperson zu analysieren, sondern im Vergleich dazu auch Tests in völliger Einzelarbeit, bei denen die SuS aufzeigen, was ihnen ohne Hilfe eigenständig durchzuführen und zu analysieren gelingt. Als weitere Verbesserung wird erachtet, dass Codierer Einblick in die von den SuS bei der Aufgabenbearbeitung gemachten Notizen haben. Meist war es zwar der Fall, dass die SuS zuvor oder beim Notieren noch verbalisierten, was sie aufschrieben, aber gerade simultane Verbalisierungen waren am Anfang oft noch deutlich und endeten in unverständlichem Gemurmel.

Ein besonders wichtiger Punkt ist die Validierung des Codierleitfadens, die in dieser Arbeit nur ansatzweise durch die Codierung der Vor- und Nachtests von H., T. und A. erfolgte. Möglich wäre eine kommunikative Validierung der Ergebnisse mit den betreffenden SuS. Ein besonders wichtiges Gütekriterium bei der Validierung ist die Reliabilität der Daten. Sie sollte durch eine Prüfung der Intercoder-Reliabilität gemessen werden, wobei mindestens ein Cohens Kappa Wert von 0.6 resultieren sollte.

13 Fazit und Ausblick

„Der Weg ist das Ziel“ (zitiert nach Sander, 2014, PDF ohne Seitenangabe) schreibt bereits Konfuzius 500 Jahre vor Christus. Heute berichtet Spitzer (2014) aus der Perspektive der Hirnforschung, dass der Weg entsteht, wenn man ihn geht und belegt damit Konfuzius 2500 Jahre später. Nach aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung ist das Gehirn nämlich plastisch und lernt ständig, indem Verbindungen zwischen den Synapsen verstärkt oder aufgelöst werden, je nachdem, wie oft sie genutzt werden (Spitzer, 2014). Man kann sich das vorstellen wie Wildwechsel von Tieren, die breiter und tiefer werden, je mehr Tiere sie nutzen, aber auch wieder verwildern, wenn sie weniger genutzt werden. Diagnostests als Basis für die Förderplanung hinken dieser Erkenntnis hinterher, indem sie dem Lösungsweg nur wenig Beachtung schenken (Herzog, 2012). Wenn also der Arbeitsweg bis zur Lösung einer Aufgabe von grosser Wichtigkeit ist, sollte auch der Fokus der Analyse sowie der Rückmeldung darauf basieren und zugleich der leistungsorientierte Blick auf das Endresultat reduziert werden. Ein schönes Beispiel dazu lieferte die Analyse der ersten Aufgabe aus dem Nachtest von A.: Die Analyse des Arbeitsverhaltens zeigte, dass A. völlig ohne Einfluss der Lehrperson mit hoher Effizienz arbeitete. Am Schluss der Aufgabenbearbeitung unterlief A. jedoch aufgrund von fehlendem Sortenwissen ein Fehler bei der Umrechnung der Wegzeit in eine Strecke. Würde nur das Endergebnis betrachtet, käme das selbstständige und effiziente Arbeitsverhalten nicht zum Tragen. Das erstellte Code-System kann vermutlich auch gut zur Analyse von anderen Aufgaben als Fermi-Aufgaben genutzt werden. Dazu können die bestehenden Oberkategorien mit neuen spezifischen Unterkategorien bestückt oder erweitert werden.

Damit all die Erkenntnisse, die durch die Codierung und Auswertung des Arbeitsverhaltens gewonnen wurden, nicht nur zur Lernstanderfassung dienen, sondern ebenfalls zur Förderung des gewünschten Arbeitsverhaltens hohe Effekte erzielen können, muss nach Hattie (2013) zwingend eine Rückmeldung an die getesteten SuS erfolgen. Vermutlich können SuS mit Lernschwierigkeiten nichts mit Fachbegriffen wie zum Beispiel Entscheidungsprozess, Handlungsergebnis oder Ressourcen anfangen, weshalb im Rahmen dieser Arbeit eine Metapher (siehe Kapitel 13.1) entwickelt wurde, die versucht, den Arbeitsprozess von Problemlöseaufgaben auf kindergerechte Art zu visualisieren. Mit dieser Metapher können zum Beispiel auch Rückmeldungsgespräche mit den SuS auf tiefem Abstraktionsniveau gemeinsam visualisiert und diskutiert werden. Die SuS müssen sehen und verstehen, warum es zum Beispiel so wichtig ist, Schwierigkeiten zu erkennen und wahrzuhaben und nicht als eigenes Versagen anzusehen, sondern als Chance, durch die Lösungsideen entwickelt werden können (Mason et al., 2008). Nach Hasselhorn (1996) kann das Mediationsdefizit auf der ersten Stufe der Strategiereife erst überwunden werden, wenn die SuS einen persönlichen Nutzen erkennen. Genau da muss die Rückmeldung ansetzen um den inneren Ratgeber der SuS zu schulen mit der Begründung, dass all diese praktischen Hinweise zum Problemlösen, wie zum Beispiel Notizenmachen und Strukturieren, als

„...reine Auflistung von Hinweisen den Eindruck erwecken könnte, die Mathematik sei ein Füllhorn von Tricks, die nur darauf wartet, entdeckt und angewendet zu werden“ (Mason et al., 2008, S. 122).

13.1 Die Selbstregulations-Metapher (Skifahren)

Als Verbindung zu den theoretischen Strategiephasen wurde zur Erklärung dieser Metapher die entsprechend eingefärbten Oberbegriffe aus dem Code-System verwendet. Falls das Förderkind andere Vorlieben als Skifahren hat, kann die Metapher auch mit anderen Fahrzeugen der Wahl umgeformt und weiterentwickelt werden. In Anlehnung an diese Metapher wurde auch das Titelbild dieser Masterarbeit gezeichnet. Dieses Bild kann bei Rückmeldungen an die SuS aufgelegt werden und der Visualisierung dienen.

Stellen Sie sich jede Problemlöseaufgabe als eine Skiabfahrt vor. Das Förderkind steht unten bei der Talstation und hat die Aufgabe, mit der Gondel hochzufahren, die Abfahrt zu geniessen und am Mittag wieder gesund und wohlbehalten bei der Talstation zu sein. Die Aufgabe ist also die sichere Bewältigung der Abfahrt, die bereits an der Kasse durch das Studieren des Pistenplans oder beim Hochfahren mit Blick aus der Gondel analysiert werden kann (**Aufgabenanalyse**). In dieser Metapher entspricht **Handeln** dem Skifahren und **Planen** dem bewussten Anhalten oder gar Pausieren. Am Berg gibt es viele **Schwierigkeiten**, die es zu erkennen, einzuplanen und schliesslich zu überwinden gilt. Schwierigkeiten können zum Beispiel steile Abschnitte, Steine oder Löcher auf der Piste sein, aber auch viele unvorhersehbare, sich verändernde Schwierigkeiten wie zum Beispiel andere Skifahrer, die es zu beachten gilt. Gelegenheiten für einen Stopp und Planung der Weiterfahrt bieten auch verschiedene Skihütten auf der Piste. Dort kann sich das Kind aufwärmen, etwas trinken und die weitere Route **planen** (**Aufgabenanalyse**, **Schwierigkeiten**, **Entscheidungsprozess** etc.). Am Berg gibt es auch mehrere Attraktionen, zum Beispiel ein schöner Ausblick, der Funpark oder die Tempomessung, die das Kind besuchen möchte und als Etappenziele (**Entscheidungsprozess**) formuliert, die bei der Erreichung als **Handlungsergebnisse** betrachtet werden können. Der Himmel mit der Sonne, den Regenwolken und dem Regenbogen, kann als Metawissen (Vorwissen), innerer Ratgeber oder einfach als Erfahrung des Kindes betrachtet werden. Mit der Begründung, dass es Sonne und Regen braucht für einen Regenbogen, kann dem Kind erklärt werden, dass das Erkennen von **Schwierigkeiten** (Regenwolke) genauso wichtig ist für die effiziente Zielerreichung (Regenbogen), wie die Entwicklung von **Lösungsideen** (Sonne). Schwierigkeiten und Fehler müssen nicht immer in der Schuld des Kindes stehen, denn oft werden diese auch durch α -Variablen (Ausrüstung, Pisten Verhältnisse, Fahrverhalten von Dritten etc.) verursacht. Die Abfahrt (**Handeln**) des Kindes kann bei der Rückmeldung direkt mit einem grünen Stift am Berg eingezeichnet und diskutiert werden. Stopps auf der Piste oder bei den Skihütten können so betrachtet werden, als dass das Kind zum Himmel hochschaut, aufgekommene oder aufkommende **Schwierigkeiten** (Regenwolke) analysiert und **Lösungsideen** (Sonne) für die Weiterfahrt entwickelt. Bei dieser Metapher kann die Lehrperson als Skilehrer angesehen werden, der entweder in der Funktion des Mentors oder als Prüfender zur Seite steht. Ausserdem kann die Ausrüstung, die das Kind trägt als vorhandene **Ressourcen** betrachtet werden, die natürlich die Abfahrt auch beeinflussen. Schliesslich hinterlässt jede Abfahrt ihre Spuren. Die Wege, die sich bewährt haben, werden wieder befahren und dadurch tiefer und breiter. Wer bewährte Wege kennt und nutzt, muss weniger darüber nachdenken, wie die Abfahrt am besten gelingt, spart dadurch wertvolle Energie und kann die Abfahrt geniessen.

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die zwei Ebenen des Problemlösens (in Anlehnung an Hattie, 2013, S. 224).....	17
Tabelle 2: Phasen des Handlungsablaufs... (in Anlehnung an Kiper & Mischke, 2008, S. 79 und S. 81)	24
Tabelle 3: Zusammengefasste Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufs (Kretschmann, 2007, S. 24f.) ...	24
Tabelle 4: Metakognitive Prozesse (Hessels-Schlatter, 2010)	28
Tabelle 5: Datentabelle zu H.	81
Tabelle 6: Datentabelle zu T.....	84
Tabelle 7: Datentabelle zu A.....	86
Tabelle 8: Datentabelle der Differenzen von H., T. und A.	90
Tabelle 9: Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufs (Kretschmann, 2007, S. 24f.).....	95

15 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die drei Ebenen des Verhaltens (Pauli, Rau & Birbaumer, 2009, S. 148).....	12
Abbildung 2: Dynamisches Selbstregulationsmodell (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012, S. 32).....	14
Abbildung 3: Die vier Handlungsphasen im Rubikon-Modell (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 8)	16
Abbildung 4: Formulieren und Überprüfen von Vermutungen. (In Anlehnung an Mason et al. 2008, S. 49)	27
Abbildung 5: Indikator 1; Selbstregulation	52
Abbildung 6: Indikator 2; kognitiver vs. metakognitiver Strategieeinsatz	53
Abbildung 7: Vergleich Vortest von A.	59
Abbildung 8: Vergleich Nachtest von A.	60
Abbildung 9: Strukturphasen und Unterprozesse der Selbstregulation... (Straka, 2006, S. 396).....	96

16 Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1976). *Grundformen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf kognitionspsychologischer Grundlage*. Stuttgart: Klett.
- Artelt, C. (2000). *Strategisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Baacke, D. (1999). *Die 6-12 Jährigen. Einführung in die Probleme des Kindesalters*. Weinheim: Beltz.
- Barth, D. (2017). E-Mail Antwort auf die Frage: Weshalb wurde von der qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring abgeraten? HfH-Zürich: Unveröffentlichte E-Mail vom 2.08.2017.
- Beller, S. & Bender, A. (2010). *Allgemeine Psychologie – Denken und Sprache. Bachelorstudium Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Berger, R., Granzer, D., Looss, W. & Waack, S. (2013). *"Warum fragt ihr nicht einfach uns?". Mit Schüler-Feedback lernwirksam unterrichten*. Weinheim: Beltz.
- Betsch, T., Funke, J. & Plessner, H. (2011). *Denken-Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Allgemeine Psychologie für Bachelor*. Berlin: Springer.
- Bibliographisches Institut GmbH. (2018). Zugriff am 22.04.2018. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Trial_and_Error_Methode
- Bise, V. (2008). *Problemlösen im Dialog mit sich selbst. Dialogische Strukturen im inneren Sprechen beim Problemlösen: Eine explorative Studie nach der Methode des Lauten Denkens*. München: Tectum.

- Brouër, B. (2014). *Selbstbeurteilung in selbstorganisationsoffenen Lernumgebungen. Entwicklung eines Modells der Selbstbeurteilung und evidenzbasierter Impulse für die Förderung der Selbstbeurteilung in der Praxis*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Büttner, G., Gold, A. & Hasselhorn, M. (2010). Optimierung von Gedächtnisleistungen – Bedingungen und Interventionen. In H. P. Trollenier, W. Lenhard & P. Marx (Hrsg.), *Brennpunkt der Gedächtnisforschung. Entwicklungs- und pädagogisch-psychologische Perspektiven* (S. 321–336). Göttingen: Hogrefe.
- Büttner, O. P. (2009). *Kognitive Prozesse am Point of Sale. Zur Qualität von Datenerhebungsmethoden der Konsumforschung*. Wiesbaden: GWV Fachverlag GmbH.
- Cesare, D. d. (1998). *Einführung zu Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaus und ihre Einflüsse auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2. Auflage*. Hillsdale: Erlbaum.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21*. Zugriff am 5.05.2018.
Verfügbar unter: <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>
- Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1993). *Protocol Analysis. Verbal Reports as Data. Revised Edition*. Cambridge: MIT Press.
- Friedrich, H. F. & Mandl, H. (2006). Lernstrategien: Zur Strukturierung des Forscherfeldes. In: H. F. Friedrich (Hrsg.) & H. Mandl, *Handbuch Lernstrategien* (S. 1–23). Göttingen: Hogrefe.
- Fuchs, M. (2006). *Vorgehensweisen mathematisch potentiell begabter Dritt- und Viertklässler beim Problemlösen. Empirische Untersuchung zur Typisierung spezifischer Problembearbeitungsstile*. Münster: Lit Verlag Berlin.
- Grieser, D. (2013). *Mathematisches Problemlösen und Beweisen. Eine Entdeckungsreise in die Mathematik*. Wiesbaden: Springer.
- Gürtler, T. (2003). *Trainingsprogramm zur Förderung selbstregulativer Kompetenz in Kombination mit Problemlösestrategien PROSEKKO. Entwicklung, Durchführung und längsschnittliche sowie prozessuale Evaluation*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Hammann, M. & Jördens, J. (2014). Offene Aufgaben codieren. In D. Krüger, I. Prachmann & H. Schecker (Hrsg.), *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 169–178). Berlin: Springer.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M. (1996). *Kategoriales Organisieren bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning" besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2006). *Motivation und Handeln*. Heidelberg: Springer.
- Herpertz-Dahlmann, B. (2008). *Entwicklungspsychiatrie: biopsychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen*. Stuttgart: Schattauer.
- Herzog, W. (2012). *Tests sind Kosten nicht wert, die sie verursachen*. Pädagogische Hochschule Zürich: ph / akzente, 2/2012, S. 23.

- Hessels-Schlatter, C. (2010). Development of a Theoretical Framework and Practical Application of Games in Fostering Cognitive and Metacognitive Skills. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 9(2), 116–138. Genf: Universität Genf.
- Kanfer, F. H., Reinecker, H. & Schmelzer, D. (2012). *Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis*. Heidelberg: Springer.
- Kiper, H. & Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen – Kooperation – Soziale Kompetenz. Fächer-übergreifendes Lernen in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kirchler, E. & Walenta, Ch. (2011). Prozesstheorien. In: E. Kirchler (Hrsg.), *Arbeits- und Organisationspsychologie* (S. 345–410). Wien: Facultas.
- Klauer, K. J. (1973). *Revision des Erziehungsbegriffs*. Düsseldorf: Schwann.
- Knorr, P. (2013). Zur Differenzierung retrospektiver verbaler Daten: Protokolle lauten Erinnerns erheben, verstehen und analysieren. In K. Aguado, L. Heine & K. Schramm (Hrsg.), *Introspektive Verfahren und Qualitative Inhaltsanalyse in der Fremdsprachenforschung* (S. 31–53). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Konrad, K. (2010). Lautes Denken. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 476–490). Wiesbaden: Springer.
- Kretschmann, R. (2007). Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Lernbehinderungen. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik, Band 2* (S. 4–32). Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlag GmbH.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. Weinheim: Beltz.
- Lange, D. (2013). *Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik. Inhaltsanalytische Untersuchung zur Kooperation beim Bearbeiten mathematischer Problemaufgaben*. Münster: Waxmann.
- Lenske, G. (2016). *Schülerfeedback in der Grundschule*. Marburg: Waxmann.
- Mason, J., Burton, L. & Stacey, K. (2008). *Mathematisches denken. Mathematik ist keine Hexerei*. München: Oldenburg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Pauli, P., Rau, H. & Birbaumer, N. (2009). Biologische Grundlagen der Verhaltenstherapie. In: J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen* (S. 148–162). Heidelberg: Springer.
- Pflügel, R. (2008). *Der Basisprozess der Selbstregulation*. Norderstedt: Grin.
- Reinecker, H. (2009). Selbstmanagement. In: J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen* (S. 629–644). Heidelberg: Springer.
- Sandmann, A. (2014). Lautes Denken – die Analyse von Denk-, Lern- und Problemlöseprozessen. In D. Krüger, I. Prachmann & H. Schecker (Hrsg.), *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 179–188). Berlin: Springer.
- Schaal, B. & Gollwitzer, P. M. (2000). Planen und Zielverwirklichung. In J. Möller, B. Strauss & S. M. Jürgensen (Hrsg.), *Psychologie und Zukunft. Prognosen – Prophezeiungen – Pläne* (S. 149–170). Göttingen: Hogrefe.

- Scheuch, F. (1977). *Heuristische Entscheidungsprozesse in der Produktpolitik. Effizientes Entscheidungsverhalten für produktpolitische Aufgaben und experimentelle Prüfung von Problemlösungsstrategien. Betriebswirtschaftliche Schriften, Heft 90*. Berlin: Duncker und Humblot.
- Schmitz, B. & Schmidt, M. (2007). Einführung in die Selbstregulation. In: M. Landmann & B. Schmitz (Hrsg.), *Selbstregulation erfolgreich fördern. Praxisnahe Trainingsprogramme für effektives Lernen* (S. 9-18). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schramm, K. (2009). *Leises Nachfragen zum Lauten Denken. 23. DGFF-Kongress in Leipzig mit Nachwuchstagung*. Zugriff am: 5.05.2018. Verfügbar unter: http://www.uni-leipzig.de/herder/red_tools/dl_document.php?PHPSESSID=8p0ilcijo97r2lf63ajf8p8j7&id=200&PHPSESSID=h6727j48v2a99g3g
- Schreblowski, S. & Hasselhorn, M. (2006). Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 151–161). Göttingen: Hogrefe.
- Schreier, M. (2014). Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten [59 Absätze]. *Forum Qualitative Sozialforschung* 15(1). Zugriff am 5.05.2018. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1401185>
- Schröder, U. (2007). Förderung der Metakognition. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik, Band 2* (S. 271–280). Göttingen: Hogrefe.
- Spitzer, M. (2014). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Straka, G. A. (2006). Lernstrategien in Modellen selbst gesteuerten Lernens. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 390–404). Göttingen: Hogrefe.
- Tarnutzer, R. (2017). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Projektbeschreibung*. Zugriff am 5.05.2018. Unveröffentlichtes Skript der HfH-Zürich, verfügbar unter: <https://ilias.hfh.ch>
- VERBI Software – Consult – Sozialforschung GmbH. (2018). Zugriff am 22.04.2018. Verfügbar unter: <https://www.maxqda.de/was-ist-maxqda>
- Wassmann, R. (2000). Modelle der Verhaltenstherapie. In: A. Batra (Hrsg.), R. Wassmann (Hrsg.) & G. Buchkremer (Hrsg.), *Verhaltenstherapie. Grundlagen – Methoden – Anwendungsgebiete* (S. 9–11). Stuttgart: Georg Thieme.
- Wernke, S. (2013). *Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen. Eine empirische Untersuchung mit Kindern im Grundschulalter*. Münster: Waxmann.
- Wild, K. P. (2006). Lernstrategien und Lernstile. In: D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 427–432). Weinheim: Beltz.
- Wirtz, M. A. (2012). DORSCH Lexikon der Psychologie. Zugriff am 22.04.2018. Verfügbar unter: <https://m.portal.hogrefe.com/dorsch/prompting-1/>
- Wikimedia Foundation Inc. (2018). Walter Mischel. Zugriff am 8.05.2018. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Mischel

17 Anhang

17.1 Strategiephasen des Vortests von H.

Die Darstellungen der Strategiephasen (siehe Kapitel 17.1 bis 17.6) wurden direkt nach dem Codieren der Testvideos aus MAXQDA 2018 mit dem Snipping Tool ausgeschnitten und untereinander aufgeführt.

17.2 Strategiephasen des Nachtests von H.

17.3 Strategiephasen des Vortests von T.

17.4 Strategiephasen des Nachtests von T.

17.5 Strategiephasen des Vortests von A.

Erste Aufgabe im Vortest von A.

Zweite Aufgabe im Vortest von A.

17.6 Strategiephasen des Nachtests von A.

Erste Aufgabe im Nachtest von A.

Zweite Aufgabe im Nachtest von A.

17.7 Eingesetzte Strategien (Codes) von H.

Tabelle 5: Datentabelle zu H.

	Vortest H.	Nachtest H.	Differenz
verdeckter Denkvorgang	22,2%	14,5%	-7,7%
Aufgabe lesen	2,3%		-2,3%
Aufgabe nicht verstehen	2,9%		-2,9%
Strategiewahl		7,5%	7,5%
Strategiewahl notieren	6,2%	4,7%	-1,5%
Ressourcen	0,7%	2,5%	1,9%
Messung nonverbal		19,5%	19,5%
Kopfrechnen	2,9%	0,9%	-2,0%
Kopfrechnen nonverbal	6,9%		-6,9%
schriftlich Rechnen		22,0%	22,0%
schriftlich Rechnen nonverbal		2,2%	2,2%
Denkergebnisse	16,3%	2,5%	-13,8%
Denkergebnisse notieren	21,2%		-21,2%
Handlungsergebnisse	10,8%	8,8%	-2,0%
Handlungsergebnisse notieren		3,5%	3,5%
Zieldistanzierung		3,1%	3,1%
LP erklärt Aufgabe		1,6%	1,6%
Frage an LP	2,9%	3,1%	0,2%
Modelling	4,6%	2,8%	-1,7%
LP bricht Aufgabe ab		0,6%	0,6%
	100,0%	100,0%	

17.8 Eingesetzte Strategien (Codes) von T.

Tabelle 6: Datentabelle zu T.

	Vortest T.	Nachtest T.	Differenz
verdeckter Denkvorgang	13,4%	30,4%	17,0%
Aufgabe lesen	3,7%	0,0%	-3,7%
andere Schwierigkeit	3,2%	5,5%	2,3%
Strategiewahl notieren		3,3%	3,3%
Strategiewahl	11,6%		-11,6%
Strategieabfolge	6,9%	8,8%	1,9%
Ressourcen		5,0%	5,0%
Messung nonverbal	25,5%		-25,5%
Kopfrechnen nonverbal		7,2%	7,2%
schriftlich Rechnen		3,3%	3,3%
schriftlich Rechnung notieren		7,2%	7,2%
Denkergebnisse		6,6%	6,6%
Handlungsergebnisse	1,4%		-1,4%
Endergebnis festhalten	3,2%	5,0%	1,7%
Endergebnis bewerten und begründen	5,6%		-5,6%
Zielannäherung	0,5%		-0,5%
LP erklärt Aufgabe		3,9%	3,9%
Frage an LP	2,3%	6,6%	4,3%
Prompting	9,7%	5,0%	-4,7%
Modelling	11,6%	2,2%	-9,4%
LP bricht Aufgabe ab	1,4%		-1,4%
	100,0%	100,0%	

17.9 Eingesetzte Strategien (Codes) von A.

Tabelle 7: Datentabelle zu A. (beide Aufgaben im Vor- und Nachtest wurden gemittelt)

	Vortests von A.	Nachtests von A.	Differenzen
verdeckter Denkvorgang	18,1%	9,5%	-8,5%
Aufgabe lesen	3,9%	2,1%	-1,9%
Vorwissen abrufen	9,6%	1,4%	-8,2%
andere Schwierigkeit	3,4%	4,0%	0,6%
Strategiewahl	13,6%	10,7%	-2,9%
Strategiewahl notieren	1,0%	1,2%	0,2%
Ressourcen		2,3%	2,3%
Messung		14,5%	14,5%
Messung nonverbal		1,3%	1,3%
Kopfrechnen	4,1%		-4,1%
Kopfrechnen nonverbal	4,9%		-4,9%
Taschenrechner nonverbal		3,0%	3,0%
Denkergebnisse	10,2%	3,3%	-6,9%
Denkergebnisse notieren	0,9%	2,3%	1,4%
Handlungsergebnisse	4,9%	14,6%	9,7%
Handlungsergebnisse notieren	1,2%	15,5%	14,2%
Endergebnis festhalten	3,9%	6,9%	3,0%
Endergebnis notieren		3,5%	3,5%
Endergebnis bewerten und begründen	3,5%		-3,5%
Zieldistanzierung	1,7%		-1,7%
Prompting	8,2%	1,6%	-6,5%
Modelling	6,9%	2,0%	-5,0%
LP bricht Aufgabe ab		0,3%	0,3%
	100,0%	100,00%	

17.10 H., T. und A. im Vergleich: Vortest

In den folgenden Darstellungen (siehe Kapitel 17.10 bis 17.12) wurden nonverbale Handlungen sowie Notizen, im Gegensatz zu den Darstellungen in den Kapiteln 17.7 bis 17.9, in den entsprechenden Kategorien zusammengefasst.

17.11 H., T. und A. im Vergleich: Nachtest

17.12 H., T. und A. im Vergleich: Differenzen Vor- und Nachtest

Tabelle 8: Datentabelle der Differenzen von H., T. und A. (beide Aufgaben des Vor- und Nachtest von A. wurden gemittelt)

	Vortest H.	Nachtest H.	Diff. H.	Vortest T.	Nachtest T.	Diff. T.	Vortest A.	Nachtest A.	Diff. A.
Verdeckter Denkvorgang	22,2%	14,5%	-7,7%	13,4%	30,4%	17,0%	9,0%	16,4%	7,5%
Aufgabe laut lesen	2,3%		-2,3%	3,7%		-3,7%	2,9%	2,8%	0,0%
Aufgabe verstehen			0,0%			0,0%			0,0%
Vorwissen abrufen			0,0%			0,0%	6,9%	2,8%	-4,1%
Aufgabe nicht verstehen	2,9%		-2,9%			0,0%			0,0%
Andere Schwierigkeiten			0,0%	3,2%	5,5%	2,3%		8,0%	8,0%
Strategiewahl	6,2%	12,3%	6,1%	11,6%	3,3%	-8,3%	13,4%	13,6%	0,2%
Strategie-Abfolge			0,0%	6,9%	8,8%	1,9%			0,0%
Ressourcen bereitstellen	0,7%	2,5%	1,9%		5,0%	5,0%		2,3%	2,3%
Aufgabe nochmals lesen			0,0%			0,0%			0,0%
Handlung wiederholen			0,0%			0,0%			0,0%
Darstellen bildlich			0,0%			0,0%			0,0%
Darstellen mit Material			0,0%			0,0%			0,0%
Messung		19,5%	19,5%	25,5%		-25,5%			0,0%
Operation durch Kopfrechnen	9,8%	0,9%	-8,9%		7,2%	7,2%	18,0%		-18,0%
Operation durch schriftliches Rechnen		24,2%	24,2%		10,5%	10,5%			0,0%
Operation mit Taschenrechner			0,0%			0,0%		2,8%	2,8%
Andere Reaktion			0,0%			0,0%			0,0%
Denkergebnis	37,5%	2,5%	-35,0%		6,6%	6,6%		11,3%	11,3%
Handlungsergebnis	10,8%	12,2%	1,4%	1,4%		-1,4%	12,2%	31,0%	18,8%
Endergebnis festhalten			0,0%	3,2%	5,0%	1,7%	7,8%	8,9%	1,1%
Endergebnis bewerten und begründen			0,0%	5,6%		-5,6%	6,9%		-6,9%
Zielannäherung			0,0%	0,5%		-0,5%			0,0%
Zieldistanzierung		3,1%	3,1%			0,0%	1,2%		-1,2%
Unterbruch			0,0%			0,0%			0,0%
LP erklärt Aufgabe		1,6%	1,6%		3,9%	3,9%			0,0%
Frage stellen an LP	2,9%	3,1%	0,2%	2,3%	6,6%	4,3%			0,0%
Prompting			0,0%	9,7%	5,0%	-4,7%	7,8%		-7,8%
Modelling	4,6%	2,8%	-1,7%	11,6%	2,2%	-9,4%	13,9%		-13,9%
LP bricht Aufgabe ab		0,6%	0,6%	1,4%		-1,4%			0,0%
	100%	100%		100%	100%		100%	100%	

17.13 Übersicht Testmaterial

Datei-name	Auf-gabe	Beschreibung Aufgabe	Start Bear-beitung	Ende Bear-beitung	Stichwortartige Bemerkungen (Wer löste welche Aufgabe)
L1	A1.1	Choclat-Fix	14,23	19,36	Beide SuS
	A1.2	Wie viele Münzen sind in einer Hälfte vom Glas [Bild].	19,36	22,35	Beide SuS
	A1.3	Wieviel Zeit verbringst du in der Schule in einem Monat?	28,30	36,00	Beide SuS
L2	A2.1	Wie oft kannst du deine Zahnpasta noch benutzen, wenn sie noch 1/3 voll ist?	14,37	21,30	Beide SuS
			21,30	23,03	Unterbruch Fragebogen
			23,03	33,35	Weiter A2.1
			33,35	34,17	Unterbruch Fragebogen
			24,17	37,22	Weiter A2.1
	A2.2	Choclat-Fix	42,14	46,19	Beide SuS
L3	A3.1	Können 1/2 der Einwohner von CH eine Kette um CH bilden?	24,22	30,24	Beide SuS
			30,24	31,00	Unterbruch Fragebogen
			31,00	38,46	Weiter A3.1
L4					Kein Ton!?
L5	A5.1	Wie gross muss ein Mensch sein um in einen 7m Schuh zu passen?	4,34	10,55	Beide SuS
			10,55	12,00	Unterbruch Fragebogen
			12,00	17,56	Weiter A5.1
			17,56	18,30	Unterbruch Fragebogen
	A5.2	Choclat-Fix	23,55	26,15	Beide SuS
			26,15	26,45	Aufgabe wurde falsch gelöst und LP modelliert
			26,45	28,32	Weiter A5.2,
	A5.3	Choclat-Fix	29,55	32,30	Beide SuS,
L6	A6.1	Gewicht aller SuS der Klasse?	24,42	25,52	T. löst Aufgabe, H. = Sekretärin
			25,52	26,25	Unterbruch Fragebogen

			26,25	29,11	T. löst Aufgabe, H. = Sekretärin
			29,11	30,15	H. rechnet aus
			30,15	35,19	T. löst Aufgabe, H. = Sekretärin
	A6.2	Was machst du öfter in deinem Leben, atmen oder blinzeln?	36,06	37,12	H. löst Aufgabe, T. = Sekretärin
			37,12	38,34	Unterbruch Fragebogen
			38,34	48,28	H. löst Aufgabe, T. = Sekretärin
L7					Video fehlt
L8					Video fehlt
L9	A9.1	Sind 1000 Seilsprünge in 5 Minuten möglich?	12,27	15,04	T. löst Aufgabe
			15,04	15,36	Unterbruch Fragebogen
			15,36	22,50	T. weiter an A9.1
	A9.2	In 1 Jahr siehst du 2 Wochen am Stück fern!	26,13	28,38	H. löst Aufgabe
			28,38	29,14	Unterbruch Fragebogen
			29,14	32,32	H. weiter an A9.2
			32,32	33,00	Unterbruch Fragebogen
			33,00	34,50	H. weiter an A9.2
L10	A10.1	Innerhalb 1Mt trinkst du mehr als 420dl Wasser!	8,53	21,43	Beide SuS
	A10.2	1 S der Klasse wiegt im Schnitt 40Kg!	23,51	38,55	Beide SuS
			38,55	39,27	Unterbruch Fragebogen
			39,27	42,20	Beide SuS weiter an A10.2
L11	A11.1	Hast du mehr als 500km Schulweg in deiner Primarschulzeit?	11,25	20,17	H. an A11.1
	A11.2	Putzt du 2 Tage im Leben Zähne?	20,17	22,45	H. an A11.2
			22,45	23,03	Unterbruch Fragebogen
			23,03	25,20	H. weiter an A11.2
			25,20	25,48	Unterbruch Fragebogen
			25,48	30,28	H. weiter an A11.2
L12	A12.1	A4 Blatt wird von jedem SuS deiner Klasse 1x gefaltet, welcher Bruch entsteht?	4,38	7,18	H. an A12.1

			7,18	7,50	Unterbruch Fragebogen
			7,50	9,06	H. weiter an A12.1, H. bricht A12.1 ab
	A12.2	Schläfst du 3 Jahre im Leben?	9,09	12,42	H. an A12.2
			12,42	12,54	Unterbruch Fragebogen
			12,54	13,57	LP zeigt Rechnung
			13,57	17,20	H. weiter an A12.2
			17,20	17,40	Unterbruch Fragebogen
			17,40	21,37	H. weiter an A12.2
	A12.3	Zeit mit Freunden in einem Jahr mehr als 1000h?	21,37	23,44	H. an A12.3
	A12.4	In 1Mt mehr als 1000 Minuten Pause?	23,44	25,10	H. an A12.4
L13	A9.1		8,30	32,15	Reflexionsstunde zu bereits erledigten Aufgaben: A9.1, A6.2, A6.1, A11.2, A10.2
L14	A14.1	Die 10-jährige Sophie hat schon mehr als 100 Bücher gelesen!	0,00	7,15	H. an A14.1
	A14.2	Marina reitet 1x in der Woche und so mehr als 100h im Jahr!	7,15	8,04	H. gibt auf und nimmt sofort neue Aufgabe.
	A14.3	Mit weniger als 20 Postkarten lässt sich der Schreibtisch bedecken!	8,04	11,22	H. an A14.3
	A14.4	Kuh gibt Milch...eine Woche lang...[akustisch nicht ganze Aufgabe verstanden]	11,22	15,50	H. an A14.4
			15,50	18,54	H. stellt LP zu 2 Aufgaben Fragen
	A14.2	Marina reitet 1x in der Woche und so mehr als 100h im Jahr!	18,54	21,37	H. arbeitet an A14.2
	A14.5	Mit diesen Flaschen Wasser [Bild] könntest du jedem SuS deiner Klasse einen Becher voll einschenken!	21,37	24,50	H. arbeitet an A14.6
	A14.6	Wie viele Treppenstufen läufst du in 1/4 Monat?	24,50	27,53	H. arbeitet an A14.5
	A14.7	Um den Schreibtisch mit 5Rp-Stücken abzudecken brauchst du mehr als 1000!	27,53	29,09	H. an A14.7 bis Abbruch, da Ende Lektion
L14	A14.8	Gleich wie A14.6: Wie viele Treppenstufen läufst du in 1/4 Monat?	5,07	18,02	T. an A14.8
	A14.9	Gleich wie A12.1: A4 Blatt wird von jedem SuS deiner Klasse 1x gefaltet. Welcher Bruch entsteht?	18,02	22,31	T. an A14.9
	A14.10	Hast du in einer Woche weniger als 50h Schlaf?	22,31	26,40	T. an A14.10

	A14.11	Gleich wie A12.3: Zeit mit Freunden in einem Jahr mehr als 1000h?	26,40	23,10	T. an A14.11
	A14.12	Gleich wie A14.5: Wie viele Flaschen Wasser, wenn jedes SuS der Klasse einen Becher bekommt?	23,10	35,00	T. an A14.12 bis: T. legt Aufgabe weg.
L15	A15.1	Wie viele „und“ stehen in deinem Lieblingsbuch?	23,10	24,22	Beide SuS bearbeiten gleiche Aufgabe aber zu ihrem persönlichen Lieblingsbuch
			24,22	25,45	Beide gehen ein Buch holen
			25,45	28,04	Weiterarbeit an A15.1. H. geht während dieser Zeit zur Toilette und T. verbalisiert nichts.
			28,04	28,50	T. verbalisiert wieder
			28,50	33,39	H. ist wieder da. Weiter an A15.1
L16	A16.1	Alle Spaghetti einer 500g Packung sind ausgelegt länger als 100m!	21,20	34,16	Beide SuS machen gemeinsam A16.1
	A16.2	Wie hoch ist der höchste Baum auf eurem Schulhof?	35,00	40,35	Beide SuS zu A16.2
L17					Minute 0 bis 32,55: LP spricht mit SuS über die „MOSEL-Stunde mit Fermi-Aufgaben“ mit der ganzen Klasse. Dann wird über Killersätze diskutiert.
L18					Rückblick zu den letzten 17 Lektionen mit beiden SuS.
Vor-test [AVT]	AVT1	Choelat-Fix	0,42	2,11	H. an AVT1.
	AVT2	Choelat-Fix	2,11	3,25	H. an AVT2.
	AVT3	Wie lange brauchst du, um dein Schreibheft mit deinen Geschichten zu füllen?	3,25	11,20	H. an AVT3.
	AVT4	Choelat-Fix	0,05	1,00	T. an AVT4.
	AVT5	Wie lange brauchst du, um dein Schreibheft mit deinen Geschichten zu füllen?	1,27	2,35	T. an AVT5.
Nach-test [ANT]	ANT1	Choelat-Fix	0,53	3,30	LP erklärt Ablauf. Ab 0.53 = H. an ANT1. Ab 3,30 H. kontrolliert mit Lösung.
	ANT2	Wie oft schluckst du in einem Jahr?	4,15	9,36	H. an ANT2.
	ANT3	Choelat-Fix	1,04	2,10	LP erklärt Ablauf. Ab 1.04 = T. an ANT3. Ab 2,10 T. kontrolliert mit Lösung.
	ANT4	Wie oft schluckst du in einem Jahr?	3,34	6,40	T. an ANT4

17.14 Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufes

Tabelle 9: Teilhandlungen und Störungen des Lernablaufes (Kretschmann, 2007, S. 24f.)

Teilhandlungen der Aneignungstätigkeit	Störungen, unzweckmäßige Teilhandlungen
<p>Sich interessieren für die Aufgabe: Das Kind entwickelt für sich ein (mehr oder weniger starkes) Bedürfnis, sich mit der Aufgabe zu beschäftigen, sei es aus Interesse oder sekundärer Motivation (z. B. aus Hoffnung auf Anerkennung oder um Missbilligung zu entgehen).</p>	<p>Desinteresse und fehlende Sekundär-motivation: Wenn ein Kind an dem Lerngegenstand kein Interesse zeigt und ihm auch Sanktionen (Anerkennung, Missbilligung) gleichgültig sind, nimmt es die Lernaktivität vermutlich gar nicht erst auf.</p>
<p>Kompetenzeinschätzung: Das Kind schätzt ab, ob es die Aufgabe bewältigen kann. Es wird tätig, wenn es glaubt, die Aufgabe bewältigen zu können.</p>	<p>Unrealistische Erfolgserwartung: Das Kind schätzt seine Leistungsfähigkeit zu hoch oder zu niedrig ein;</p> <ul style="list-style-type: none"> – zu <i>hoch</i>: Es glaubt, die Aufgaben zu bewältigen ohne sich anstrengen zu müssen, verwendet nicht genügend Energie und versagt. – zu <i>niedrig</i>: Das Kind schätzt seine Fertigkeiten geringer ein als sie in Wirklichkeit sind. Es entwickelt Versagensängste; es verweigert die Ausführung („Ich kann das nicht“) oder reagiert hilflos.
<p>Erhöhen der Aufmerksamkeit, Aktivierung: Das Kind focussiert seine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand seiner Tätigkeit. Es schottet sich von anderen Reizen ab. Es können auch physiologische Aktivierungsprozesse eintreten. Günstig für das Lernen ist ein „mittleres Maß“ an körperlich-geistiger Erregung, ein Zustand der Wachheit und der Leistungsbereitschaft.</p>	<p>Apathie und Übererregung: Zu hohe und zu niedrige Erregung können den Lernerfolg gefährden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Müdigkeit und Überbeanspruchung</i> können zu einem Absinken der Leistungsbereitschaft unter das für das Lernen notwendige Niveau führen; – <i>Übererregung</i> kann zu Angstzuständen und Lernblockaden führen, insbesondere dann, wenn ein Kind das Lernziel erreichen <i>will</i> (oder glaubt, es erreichen zu <i>müssen</i>), aber daran zweifelt, das Ziel auch erreichen zu <i>können</i>.
<p>Orientierung auf den Lerngegenstand: Suche und Kenntnisnahme von Informationen, die für die Lösung einer Aufgabe notwendig und hilfreich sind.</p>	<p>Fehlende oder unzulängliche Orientierung: Das Kind achtet nur flüchtig auf die Arbeitsanweisungen, setzt sich mit Materialien, Arbeitsblättern usw. nur oberflächlich auseinander. Es übersieht oder missachtet wichtige Informationen und scheitert deshalb bei der Bewältigung der Aufgabe.</p>
<p>Planung des Lernhandelns: gedankliche Strukturierung der Lernaufgabe, Zeiteinteilung, vorwegnehmendes Durchspielen von Lösungsmöglichkeiten.</p>	<p>Fehlende Planung, unsystematisches Vorgehen: Statt über Lösungswege nachzudenken, verfährt das Kind nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ und gelangt gar nicht oder oft nur auf sehr umständliche Art zu einer Lösung.</p>
<p>Ausführung: Erledigung der Anforderungen bis zur Beendigung der Aufgabe (ggf. unter mentaler Speicherung von Zwischenergebnissen).</p>	<p>Unangemessene Unterbrechungen, vorzeitiger Abbruch: Das Kind ist ablenkbar, es wendet sich während der Aufgabenbearbeitung anderen Aktivitäten zu oder es gibt auf, sobald sich Schwierigkeiten einstellen.</p>
<p>Verlaufs- und Erfolgskontrolle: Überprüfung, ob Lösungsansätze bzw. die Lösungen richtig sind.</p>	<p>Fehlende oder unkritische Verlaufs- und Endkontrolle, unzureichende Auseinandersetzung mit dem eigenen Arbeitsergebnis: Das Kind handelt, ohne sich zu vergewissern, ob sein Lösungsweg richtig ist; es korrigiert falsche Strategien nicht bzw. überprüft das Arbeitsergebnis nicht.</p>

<p>Abschließende Bewertung und Deutung des Ausmaßes und der Ursachen von Erfolg und Misserfolg.</p>	<p>Unrealistische Ergebnisbewertung (Attribuierung): Das Kind deutet das Ausmaß und die Ursachen für Erfolg und Versagen unrealistisch, wobei besonders bedenklich ist, wenn ein Kind mit seinen Leistungen ewig unzufrieden ist, Misserfolge auf seine eigene Unzulänglichkeit zurückführt („ich bin eben doof“) oder – wegen eines Misserfolgs – bei <i>einer</i> Aufgabe glaubt, mit dem Problem <i>überhaupt nicht</i> zurechtzukommen, oder womöglich „gar nichts“ zu können. Derartige Bewertungsmechanismen hemmen Kinder in <i>künftigen</i> Lernsituationen.</p>
--	--

17.15 Strukturphasen und Unterprozesse der Selbstregulation, zyklische Selbstregulationsphasen (Straka, 2006, S. 396)

Abbildung 9: Strukturphasen und Unterprozesse der Selbstregulation, zyklische Selbstregulationsphasen (Straka, 2006, S. 396)